

Universidad Alonso de Ojeda

Revista

**Científica
venezolana**

ETHOS

Vol. 13 No. 1

Enero – junio 2021

ISSN 2739-0276
Depósito legal ZU202100022

ISSN-E 2739-0284
Depósito legal ZU202100021

REVISTA ETHOS

Universidad Alonso de Ojeda

ISSN: 2739-0276 - ISSN-E: 2739-0284 - Vol. 13 No. 1. Enero - junio 2021

Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela

La *Revista Ethos* es una publicación científica semestral de reconocido impacto científico y humanístico, nacional e internacional, cuya finalidad es difundir trabajos en diversas modalidades: artículos, ensayos, monografías, recensiones, notas tecnológicas, entre otros, cuyos aportes se constituyen en un medio necesario para consolidar la investigación y transmisión de conocimientos en el campo de las ciencias: sociología, economía, antropología, filosofía, ingeniería, educación, derecho, gerencia, nuevas tecnologías y de otras áreas relacionadas con las ciencias fácticas y formales.

Asimismo, *Ethos* es una revista arbitrada por expertos de amplia trayectoria en sus respectivas áreas de investigación, bajo el sistema de doble ciego, el cual garantiza la estricta confidencialidad del proceso de evaluación y dictamen. Está dedicada a estimular la investigación científica y humanística en el contexto social que le sirve de entorno, especialmente en América Latina y el Caribe.

Fundador

Francisco Ávila-Fuenmayor

Director-Editor

Alí Javier Suárez-Brito

Comité Editorial

Juan Mendoza Araujo (Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela)

Francisco Ávila-Fuenmayor (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela)

Edgar Córdova Jaimés (Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, Colombia)

Dioneira Miquilena (Universidad José Gregorio Hernández, Venezuela)

Bladimir Díaz Borges (Universidad del Zulia, Venezuela)

Asneida Leal Lunar (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela)

Álvaro Padilla Omiste (Universidad Mayor de San Simón, Bolivia)

Gonzalo Pulido (Universidad del Istmo, Panamá)

Augusto Pérez Lindo (Universidad de Palermo, Argentina)

REVISTA ETHOS

Universidad Alonso de Ojeda

ISSN: 2739-0276 - ISSN-E: 2739-0284 - Vol. 13 No. 1. Enero - junio 2021

Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela

Comité Científico

José Mena Duarte (Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela)

Armando Urdaneta Montiel (Universidad Metropolitana de Machala, Ecuador)

Alberto Castellanos Montiel (Universidad de Sucre, Colombia)

Andrés Arenas Falótico (Universidad Nebrija, España)

Scarley Martínez Pérez (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia)

Yanín Rincón Quintero (Tecnológico de Antioquia, Colombia)

Gisela Quintero (Universidad Nacional de Educación, Ecuador)

José Bringas Linares (Oficina de Desarrollo Integral de la Iglesia Episcopal, Cuba)

Asesores

Erick Gómez Taglé López (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México)

Caterina Clemenza (Universidad del Zulia, Venezuela)

Carlos Muñoz Gutiérrez (Universidad Complutense de Madrid, España)

Robinson Salazar Pérez (Universidad Autónoma de Sinaloa, México)

Amanda Garma (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Víctor Martín Fiorino (Universidad del Zulia, Venezuela)

José Mora Mora (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia)

Orlando Castejón Sandoval (Universidad del Zulia, Venezuela)

Jessica Bayón Pérez (Universidad Nebrija, España)

Óscar Rojas Carrasco (Universidad Miguel de Cervantes, Chile)

Comité de Estilo

Danny Romero (Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela)

Gustavo Araujo (Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela)

Carlos Gómez (Universidad del Istmo, Panamá)

Personal de Apoyo

María Goitía Talarico (Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela)

Yostin Añino (Universidad de Panamá, Panamá)

Aymara Pacheco (Universidad del Istmo, Panamá)

José Pérez (Universidad del Istmo, Panamá)

Contenido

Editorial	
<i>En memoria del Dr. Juan Mendoza Araujo</i> Dr. Alí Javier Suárez-Brito. Director-Editor	5 - 11
Artículos	
Gineth V. Salazar-Marín y Sulima C. Bracho-Espina <i>Satisfacción con la profesión elegida por el estudiante de educación. Caso: Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"</i> Satisfaction with the profession chosen by the education student. Case: "Rafael María Baralt" National Experimental University	12 - 22
Ismaira J. Rivera-Fernández <i>Crecimiento y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador durante el período 2006-2018</i> Growth and sustainability of small and medium-sized companies in Ecuador during the 2006-2018 period	23 - 39
Karelys Mota-Suárez y Pablo Cedeño-Meléndez <i>Estrategias mediacionales transformadoras para el aprendizaje del cálculo. Caso: Programa de Ingeniería, Núcleo LUZ-COL</i> Transformative mediational strategies for learning calculus. Case: Engineering Program, LUZ-COL Nucleus	40 - 51
Angélica M. López-Matheus y Silvino J. Villarroel-Gutiérrez <i>Alternativas de mercado para la empresa Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones</i> Market alternatives for the company Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones	52 - 60

Johan B. Suárez-Brito y Katherine Y. Rincón-Camacaro <i>Estrategias motivacionales basadas en la espiritualidad para el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A.</i> Motivational strategies based on spirituality for the staff of Transporte y Servicios Montiel, C.A.	61 - 76
Genaro Moyano-Arcos y Doris J. Solís-Mejías <i>La desafección política como deuda pendiente en el contexto chileno</i> Political challenge as a pendent in the Chilean context	77 - 91
Normas para los colaboradores	92 - 99

EDITORIAL

En memoria del Dr. Juan Mendoza Araujo

Tratar de resumir la vida de un hombre excepcional en pocas páginas es tarea complicada. Tal vez, para lograr este cometido, es necesario apelar a los recuerdos de situaciones específicas en las que la vida se encarga de estrechar lazos, juntar caminos o separarlos. El problema de proceder así es que se corre el riesgo de olvidar algunos eventos significativos. Sin embargo, no por ello debemos sucumbir ante la pretensión de abarcar toda una vida, pues, incluso en las más elaboradas biografías, siempre quedará algo no revelado. Por ello, en estas breves líneas apelaré únicamente a mi memoria para acercarnos a la vida de un académico con el que compartí experiencias determinantes en mi vida y la de muchos.

Conocí al Dr. Juan Mendoza Araujo hace unos dieciséis años, ya en sus funciones como rector de la Universidad Alonso de Ojeda, su mayor legado académico. No obstante, en un mundo universitario tan extenso, en ese momento, creo que nadie, incluido yo, ignoraba su trayectoria en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, donde ganó enorme prestigio como profesor, investigador, Jefe del Departamento de Idiomas Modernos y Director de la Escuela de Educación; amén también debido al reconocimiento a su positiva gestión al frente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín.

La vida académica de Juan Mendoza Araujo, como docente e investigador, estuvo enmarcada en su interés por la evolución de los idiomas, el estatus de las teorías lingüísticas y el desiderátum de la

filosofía de la ciencia. Sus hallazgos y propuestas más interesantes quedaron plasmadas en infinidad de artículos, ponencias y conferencias, los cuales se constituyeron como significativas contribuciones para cada una de las disciplinas en las que se inscribían. Así, por ejemplo, en su investigación de Maestría en Lingüística, propuso la tesis acerca del “*Principio de distintividad y redundancia: una explicación holístico-funcional del cambio lingüístico*”, trabajo que marcó el inicio de un fructífero desarrollo investigativo en torno al carácter evolutivo del lenguaje.

A esta investigación, le siguió otra tesis con la que se doctoró en ciencias, denominada: “*Status epistemológico de las teorías del cambio lingüístico: una aproximación evolucionaria*”. En este estudio de enorme impacto, el Dr. Mendoza Araujo nos ofrecía una evaluación detallada de la evolución epistemológica de diversas teorías del cambio lingüístico, no con el interés de encumbrar unas y descartar otras, sino con la intención de ofrecer una visión multiabarcante del estado del arte y de los paradigmas epistemológicos que las fundamentaban; su propósito con estos trabajos fue justificar la evolución del lenguaje como respuesta a las transformaciones sociales y tecnológicas derivadas del avance vertiginoso de la civilización.

Sobre este particular aspecto, tuvimos la oportunidad de conversar y discutir en gran cantidad de ocasiones, pues compartíamos la idea de que un lenguaje en constante cambio es reflejo de una realidad evolutiva que, a su vez, es producto de un orden social extenso o espontáneo, como el propuesto por Popper y Hayek. En medio de estas extensas disertaciones, siempre fui testigo de la sencillez y humildad de un hombre que, pese a ser un profundo conocedor de estos temas, no negaba su intención de seguir aprendiendo para - tal como recomendaba - conocer con mayor nivel de detalle todo lo que es de nuestro interés, pero también para comprender con gran precisión aquellos enfoques o teorías que no compartimos.

A través de sus iniciativas, el Dr. Mendoza Araujo nos demostraría que, para un académico a tiempo completo, la actividad de investigación jamás cesa y las ideas expresadas en palabras no pueden quedarse arrumbadas. Es así como, en 2014, publicó su libro “*El cambio lingüístico. ¿Mínimo esfuerzo, mano invisible u optimización semántica?*”, en el cual realizó un recorrido por los distintos enfoques que sustentan el cambio lingüístico y, apelando a un análisis epistemológico, tomó las bases biológicas del conocimiento humano para proponer el principio de optimización semántica y sus dos parámetros determinantes: la distintividad y redundancia. En esta obra, sostuvo la siguiente tesis:

“...el cambio lingüístico puede verse como progreso en función de las necesidades de los hablantes y del progreso cultural del hombre y la sociedad [...] [...] el cambio lingüístico tiene una función optimizadora del lenguaje como herramienta que le permite una mayor capacidad adaptativa a los ecosistemas biológicos y cultural [...] [...] el verdadero locus del cambio lingüístico reside en el Principio de optimización semántica porque es el factor que motiva o dispara la gran mayoría de los cambios lingüísticos”. (p. 209)

Nuestras coincidencias académicas, también gravitaban en torno a la necesidad de orientar los esfuerzos educativos hacia la integración de las labores de docencia, investigación y extensión, para concebirlas como actividades en estricta correspondencia y de estrecha relación, trascendiendo cualquier visión que las separe en parcelas acotadas o limitadas para lograr un fin aislado del resto. En ocasiones, por ejemplo, valoramos la evolución de la investigación y el avance de los programas doctorales en Estados Unidos, siempre resaltando que fueron los doctorados los que generaron investigación e innovación productiva en esa gran potencia, lo que sirvió para consolidar su sistema educativo; para él, eso contrastaba con el camino elegido por América Latina, donde la autorización para ofrecer estos programas tiene como requisito demostrar la existencia *a priori* de líneas de investigación.

Sin embargo, nuestras posiciones teóricas en materia social, económica y política eran disímiles, pero las compartíamos de manera franca y con el mayor respeto, dirimiéndolas siempre en un tono académico, dialéctico y argumentativo. Mis convicciones libertarias y anarcocapitalistas tuvieron la

atención del Dr. Juan Mendoza Araujo, generando en él profundas reflexiones y argumentaciones para exponer sus desacuerdos y dar cuenta de sus creencias en un Estado limitado, garante de la seguridad, responsable de la defensa y promotor del bienestar social. No obstante, coincidíamos en la necesidad de superar esa tendencia latinoamericana a la “victimización” frente a “poderes imperiales”, heredada del modelo centro-periferia de los teóricos de la CEPAL.

De esto hay fiel testimonio en dos momentos puntuales. El 24 de septiembre de 2015, el Dr. Juan Mendoza Araujo se refirió a este tema en el discurso que pronunció en el acto de su incorporación como Miembro Honorario de la Academia de Historia del estado Zulia, en Venezuela. Luego, esta disertación, con ligeras modificaciones, fue publicada en el primer número del décimo volumen de la Revista Ethos, con el título: “*América Latina: ¿teoría de la dependencia o déficit científico-tecnológico?*”, en la que concluía:

“...la verdadera causa de nuestro subdesarrollo no está en nuestra dependencia de los centros desarrollados, sino en nuestro propio déficit académico y científico. Pero esto no es una causa determinista ni es un problema exógeno fuera de nuestro control. Podemos y tenemos que desarrollar nuestra plataforma académico-científica, pero eso sólo lo podemos lograr con la iniciativa de nuestras propias universidades y el decidido apoyo de los gobiernos latinoamericanos y, en nuestro caso en particular, del Estado venezolano, es decir, se requiere de una política de Estado. Nuestro reto es revertir más de cien años de atraso en la construcción de nuestra plataforma científico tecnológica y de innovación. Vale decir, mediante la creación e impulso al desarrollo de los programas doctorales”.

Como rector, el Dr. Juan Mendoza Araujo se destacó como un emprendedor a carta cabal. La Universidad Alonso de Ojeda, su amada institución, fundada en 2002, nació en medio de un contexto sociopolítico de enorme complejidad, venciendo adversidades y consolidándose como una alternativa de educación universitaria de calidad para toda la región. La fundación de Uniojeda marcó el devenir educativo de la Costa Oriental del Lago, pues en ella se ofrecen programas y carreras de calidad que han contribuido con el desarrollo regional, estatal y nacional.

Igualmente, los incansables esfuerzos del rector por consolidar un programa de investigación pertinente con la realidad del entorno, se materializaron en proyectos aplicados e innovadores que aportan respuestas y soluciones para la dinámica productiva de todos los sectores. Vale decir que el modelo de investigación formativa de Uniojeda, ha recibido elogios en el ámbito nacional e internacional, pues desarrolla competencias metodológicas y prácticas para atender problemas concretos en cualquier contexto.

En pleno desarrollo y consolidación de la Universidad Alonso de Ojeda como institución de calidad académica, acompañé al Dr. Mendoza Araujo en el proyecto de fundación de los estudios de postgrado. En aquel momento, impulsó y lideró un amplio proceso de consulta a todos los sectores con el propósito de ofrecer programas de postgrado que derivaran de demandas reales del entorno. De esta manera, Uniojeda se convirtió en la primera universidad en ofrecer postgrados en el municipio Lagunillas y se constituyó como pionera en la conformación de líneas de trabajo e investigación en estudios de cuarto y quinto nivel. Así pues, por su decidido empeño, Uniojeda ofrece programas de gran alcance, con profesores e investigadores nacionales e internacionales, comprometidos con la capacitación teórica, metodológica y práctica de nuestros profesionales como palanca para el desarrollo.

Los esfuerzos del rector Mendoza Araujo no cesaban en su aspiración de ofrecer educación universitaria de calidad, extensa, diversa e inclusiva. Sus proyectos más recientes estaban dirigidos a ampliar la oferta de carreras de pregrado y el diseño de nuevos programas de postgrado, atendiendo a las nuevas realidades y contribuyendo con la transición hacia un nuevo paradigma educativo. No en pocas ocasiones, hablamos sobre el rumbo que debía tomar la educación universitaria ante los peligrosos escenarios que se ciernen sobre ella, pero, al final, siempre prevalecía su inagotable optimismo, una especie de bálsamo en medio de las preocupaciones, que invitaba a ver la crisis como posibilidad de

innovar y crecer, de plantar cara al pesimismo y desconcierto abriendo espacios de preparación para todos.

En síntesis, la consolidación de su sueño en *pro* del desarrollo de una educación de calidad, de gran sentido humanista, basada en la igualdad y extendida a todos los sectores sociales, productivos y comunitarios, se concretaron en Uniojeda a través de un modelo educativo participativo, de pertinencia social y relevancia técnica para la generación de saberes científicos y tecnológicos que contribuyan con el desarrollo nacional. Asimismo, su legado como rector se refleja en la formación de innumerables profesionales e investigadores que hoy asumen las riendas en diversos ámbitos del mundo laboral y académico, basados en la ética como génesis de toda conducta y acción profesional.

En lo personal, siempre admiré su preparación académica y profundidad de pensamiento. Le expresé en vida un profundo agradecimiento por hacerme parte de todos sus esfuerzos, así como por el respeto y enseñanzas que obtuve a lo largo de todos estos años de trabajo incansable. Al inicio de todo este camino, hace ya unos cuantos años, recibí su confianza y asumí con entereza el compromiso, convencido de que la labor implicaba un beneficio adicional: un continuo aprendizaje. Ese jueves, primer día de abril de 2021, me sorprendió la infausta noticia de su muerte; la recibí con el profundo dolor que experimenta todo hombre ante la pérdida de un maestro y amigo. Como se sabe, el sosiego es esquivo en esos duros momentos por los que todos pasamos, pero la tristeza se supera cuando se valora al hombre y la dimensión de su legado, que, en el caso de Juan Mendoza Araujo, trascenderá para seguir contribuyendo con la educación universitaria en todos sus niveles.

En Uniojeda, seguiremos transitando el camino trazado por él, pues la ruta escogida es infinita en un mundo donde la educación debe apuntar, no solo al desarrollo de competencias y saberes técnicos, sino también a la formación en valores éticos y humanistas, para contribuir así en la conformación de

Alí Javier Suárez-Brito
Editorial
En memoria del Dr. Juan Mendoza Araujo

sociedades donde hombres y mujeres convivan en perfecta armonía con sus semejantes; esto es un imperativo en este mundo de hoy día.

Con estas breves palabras, no he querido hacer una reseña de la vida y obra del Dr. Juan Mendoza Araujo, ya que requeriría mucho más espacio y tiempo de reflexión para valorar todas sus contribuciones. Tampoco he deseado atribuirme el derecho de hablar en nombre de toda la comunidad de Uniojeda, aunque estoy convencido de que todos quienes forman parte de ella podrían dar un testimonio similar de su propia experiencia acompañando al rector en cada uno de sus sueños e iniciativas. Este editorial ha sido, eso sí, un muy sencillo relato experiencial en el que he registrado algunos momentos que han venido a mi memoria para honrar la vida de un hombre honorable y un académico ejemplar.

Dr. Alí Javier Suárez-Brito
Director-Editor

**Satisfacción con la profesión elegida por el estudiante de educación. Caso:
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”**

**Satisfaction with the profession chosen by the education student. Case: "Rafael
María Baralt" National Experimental University**

Gineth V. Salazar-Marín*

Correo: ginethvs@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2719-9999>

Sulima C. Bracho-Espina**

Correo: sulima15@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1630-9016>

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”

DOI: <https://zenodo.org/records/10866314>

Resumen

El objetivo del artículo fue determinar la satisfacción con la profesión elegida por los estudiantes del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Ciudad Ojeda. La investigación fue descriptiva con diseño no experimental-transeccional; la muestra fue de veinticinco estudiantes del programa, a quienes se consultó mediante un instrumento de Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida, constituido por treintatrés ítems. Los datos se procesaron a través del SPSS versión 20, lo cual arrojó como resultado que el nivel de orden que predomina según la jerarquía de necesidades de Maslow es el superior, además de prevalecer la necesidad de pertenencia. Se concluye que existe satisfacción en los estudiantes con la profesión elegida.

Palabras clave: satisfacción, necesidades, elección de carrera

*Psicóloga (URU). Esp. Terapia de la conducta infantil (CIPPS). MSc. Orientación de la conducta (CIPPS). Docente (Asociada) Programa Educación. (UNERMB). Candidata a Doctora en Educación, (UNERMB). Zulia, Venezuela.

**Socióloga (LUZ). MSc. Gerencia de Empresa (LUZ). MSc. Docencia en Educación Superior (UNERMB). Diplomado en Metodología de la Investigación (LUZ). Docente (Asociada) Programa Educación. (UNERMB). Candidata a Doctora en Educación (UNERMB). Zulia, Venezuela.

Abstract

The objective of the article was to determine the satisfaction with the profession chosen by the students of the Education Program of the "Rafael María Baralt" National Experimental University (UNERMB), Ciudad Ojeda. The research was descriptive with a non-experimental-transectional design; the population consisted of twenty-five students from the program, who were consulted through an instrument of Satisfaction Inventory with the Chosen Profession, consisting of thirty-three items. The data were processed through SPSS version 20, which showed that the order level that predominates according to Maslow's hierarchy of needs is the highest, in addition to the prevailing need for belonging. It is concluded that there is satisfaction in students with the chosen profession.

Keywords: satisfaction, needs, career choice

Introducción

La educación se convierte en parte fundamental para ayudar a elevar el avance del conocimiento y la constante formación de las personas, a fin de sostener las condiciones de vida social. Por tanto, esta coadyuva al proceso enseñanza-aprendizaje de los individuos de manera integral, para que desarrollen competencias y características particulares como la responsabilidad y solidaridad, y así vivir dignamente.

En Venezuela, la formación universitaria recientemente está generando controversias, especialmente, en las carreras que se encargan de la profesionalización docente, por cuanto se evidencia ineficiencia en el desarrollo de actividades de tipo profesional, debido a que, en todos los niveles, esta profesión sigue estando subvalorada dentro de la sociedad, siendo poco atractiva para los estudiantes más competentes.

Entre algunos factores que pudieran generar este problema, se pueden plantear: la falta de vocación del docente, salarios deplorables, la deficiente formación en la calidad profesional, baja capacidad intelectual, pocos recursos y herramientas tecnológicas para interactuar con el estudiante, la baja autoestima del docente, escasez de buenos profesores en distintas áreas, por ser mal remunerada no trae muchas veces a suficientes estudiantes talentosos que eligen otras carreras más prestigiadas y que ofrecen la posibilidad de irse del país, el difícil acceso a la tecnología, la elección incorrecta de la carrera e insatisfacción hacia la profesión elegida, entre otros.

Considerando todo lo anterior, en los últimos años, se plantea una situación en el Programa Educación de la Unidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), donde se ha notado la

baja matrícula de estudiantes inscritos, reflejado en secciones con pocos estudiantes, cierre de algunas asignaturas por baja matrícula, e, incluso, estudiantes que se inscriben y asisten solo a las primeras clases y van desertando, así como también otros estudiantes presentan índices académicos bajos. Esto genera que dicho rendimiento académico pueda disminuir la calidad de la educación del estudiante y pueda determinar a futuro el nivel de empleo que va a tener para alcanzar el éxito a nivel profesional; por lo tanto, sus deficiencias cognitivas evitarán que egresen educadores de calidad.

Esta situación planteada es relevante dada la preocupación de los profesores de la UNERMB por la formación de los futuros docentes, teniendo ellos la responsabilidad de tal carrera. Para ello, como docentes, deben velar que los estudiantes estén satisfechos con su elección como solución a los problemas para el desarrollo personal y social; siendo imperativo conocer además la satisfacción de los estudiantes con su profesión, con la finalidad de indagar las metas personales que los llevarán a decidir la profesión docente y cómo estas se relacionan con su aprendizaje, de modo que puedan visualizar con anticipación las herramientas a utilizar con el fin de garantizar una formación profesional idónea.

La necesidad actual de esta temática es de marcada importancia cuando se trata de la calidad en la formación de la profesión elegida, lo que intensifica la búsqueda de profesionales acordes con los momentos actuales. Esto coincide con lo expresado a continuación:

“El siglo XXI necesita de futuros maestros cuya formación profesional se base en el desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales que les permitan aprender a manejar la información adquirida en su proceso de formación académica y a la vez presentar un equilibrio emocional con un alto nivel de tolerancia para enfrentar cambios de toda índole (políticos, económicos y sociales), sin dejarse caer en la frustración”. Vildoso (2002:5)

Al respecto, esta investigación busca ofrecer a los estudiantes y docentes de la UNERMB, una serie de aportes teóricos vinculados al manejo adecuado de las motivaciones que los llevaron a elegir la carrera, a los efectos de orientarlos en función de la correcta elección. Asimismo, en la práctica, contribuye con el desarrollo de las ciencias sociales, específicamente en el sector educativo, permitiendo el avance de la misma, ya que aporta datos valiosos que permiten caracterizar la satisfacción que tenga el estudiante con la profesión elegida, con lo cual se pueden orientar las estrategias a utilizar en esta población. El método utilizado en el estudio fue el positivista o cuantitativo, en el cual se utilizó el Inventario de Satisfacción con la profesión elegida para aplicarlo a la población de estudio, compuesta por veinticinco estudiantes del Programa Educación.

El basamento teórico a lo largo del artículo se fundamenta en los tópicos de algunos conceptos de satisfacción con la profesión elegida propuestos por Vildoso (2002), así como la Teoría Motivacional de Maslow (1991), siendo aspectos importantes que pueden mejorar el futuro de estos estudiantes y que, por ende, definirá el rol que ocuparán como miembros de una sociedad. En tal sentido, se consideran algunos estudios que se constituyeron como antecedentes importantes para esta investigación, como el de Casas (2017) sobre la satisfacción con la profesión elegida en estudiantes de enfermería de una universidad pública; igualmente, el de Días y Soares (2016), en Brasil, quienes realizaron un estudio sobre la elección profesional en la orientación de la carrera de los universitarios.

De la misma manera, se considera a Prieto et al. (2011), quien realizó un estudio sobre la satisfacción con la profesión elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia; también se apela al trabajo de Vildoso, J. (2002) quien investigó acerca la influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año en una facultad de educación.

Estos estudios aportaron beneficios a la presente investigación, ya que, por ejemplo, se utilizó el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida desarrollado por Vildoso (2002), que tiene relación significativa, dado que los sujetos de ambas investigaciones son igualmente estudiantes de educación, y permitió evidenciar que la problemática se produce en otras poblaciones (Perú), conociéndose que existen otras opciones para su abordaje, además de la construcción de los referentes teóricos para ser utilizados posteriormente en el análisis y discusión de los resultados.

Satisfacción con la profesión elegida

La Satisfacción alude al agrado que un individuo siente cuando ha alcanzado lo deseado. Mankeliunas (1987), refiere que se experimenta satisfacción cuando un organismo ha logrado gratificar sus metas o logros; asimismo, plantea que, cuando un estudiante está motivado, puede proponerse realizar en su vida ciertas transformaciones que aumenten sus deficiencias cognitivas y afectivas, que le permitirán estar satisfecho con la elección que hizo de su carrera universitaria. A este respecto, se considera lo siguiente:

La satisfacción con la profesión elegida es el estado afectivo que surge en el individuo provocado por la automotivación y la motivación de su entorno respecto a la carrera

profesional elegida, lo que va de acuerdo con sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él conductas positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más, buscando actualizarse continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos, busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión. Vildoso (2002:74)

En este sentido, “la profesión es aquella actividad que realizan un grupo de personas que han requerido una formación superior para tener una especialidad en el área que se desempeña; además de gozar de reconocimiento social; autonomía, una buena remuneración, entre otras responsabilidades, obligaciones y beneficios”. (Casas, 2016:25)

Un estudiante puede manifestar una actitud positiva hacia su aprendizaje académico cuando tiene la suficiente vocación e interés hacia la carrera escogida, y, por ende, estará satisfecho por haber cumplido con éxito el logro propuesto. Ante estas manifestaciones, se puede decir que cuando un individuo está satisfecho con la profesión elegida; este se mostrará motivado para desempeñarse de manera integral en todos los ámbitos de su vida (familiar, personal, académico, profesional) (Ginzberg *et al*, 1969).

En consecuencia, ese estudiante satisfecho con su profesión se va a distinguir entre sus pares, manifestando en su proceso de aprendizaje ciertas cualidades académicas que lo llevarán a la excelencia, siendo proactivo, asertivo, participante activo, aplicado y dedicado. Con respecto a lo anterior, Maslow (1991), uno de los más destacados investigadores del siglo XX, presenta su teoría sobre la motivación, con un enfoque humanista. Esta teoría se profundiza a continuación.

Teoría de Maslow

Atendiendo a Maslow citado por Casas (2016), se propone la teoría de la satisfacción de las necesidades como explicación al comportamiento humano, se señala una clasificación de motivos, así como también las necesidades de orden inferior y superior. Para Maslow citado por Vildoso (2002) existe una clasificación de motivos que debe considerarse:

* *Los Motivos deficitarios*: son los que permiten cubrir las carencias o necesidades fisiológicas, pudiendo prevenir afecciones y padecimientos de salud, aunque no existe la certeza de un estado de salud sano, razón por la cual el individuo se vale de otros motivos como por ejemplo el de crecimiento.

* *Los Motivos de crecimiento (humanos y sociales)*: estos señalan el desarrollo relacionado con nociones y entendimiento. Un individuo que se mueve por alcanzar su autorrealización, es aquel ser libre, espontáneo, que socializa con sus pares y brinda amor hacia su prójimo, es ese hombre leal,

amistoso, consciente, buen ciudadano, buen padre de familia y que en lo laboral se desempeña con adecuada eficiencia.

Según Maslow (1991), las necesidades son innatas y la motivación comienza a activar los recursos internos del ser humano a través de una jerarquía u orden con ciertos factores que van a influir sobre el ser en su totalidad. Cabe destacar que el teórico separó estas necesidades contenidas en la pirámide en dos grupos jerárquicos, un grupo de menor nivel o inferior, donde se destacan las necesidades fisiológicas y de seguridad, que pueden satisfacerse extrínsecamente y otro grupo de mayor nivel o superior, donde se destacan las necesidades sociales, como la estima o afiliación y la autorrealización, que pueden satisfacerse intrínsecamente.

De acuerdo con estos conocimientos, los aportes de Maslow (1991) permiten comprender que las personas se motivan a satisfacer sus necesidades de acuerdo con sus propias prioridades, las cuales pueden estar localizadas en mayor o menor magnitud en los niveles referidos. Ahora bien, la teoría de Maslow, según Vildoso (1992) clasifica las necesidades tal como sigue a continuación:

* *Necesidades básicas o primarias*: a. Fisiológicas: son fundamentales para la supervivencia del ser humano, ya que hacen posible los procesos biológicos y fisiológicos que mantienen el equilibrio, tales como respiración, alimento, beber agua, el aire, el refugio, el sexo y el sueño; y, b. De seguridad: donde se manifiestan las condiciones de vida que le permitan vivir al ser humano de manera sólida y estable, y que resguarde su vida de cualquier peligro; son entonces la seguridad física, estabilidad, orden, estructura, límites, protección, ausencia de temor, etc.

* *Necesidades psicológicas de crecimiento o secundarias*: a. De pertenencia: Cuando las necesidades básicas mencionadas anteriormente están satisfechas, las personas buscan pertenecer a un colectivo, formar parte de una comunidad y no sentirse solas, lo que les permite desarrollar vínculos afectivos con otros. b. De estima: el ser humano necesita ser valorado y reconocido por los demás, además de la propia valoración personal, que tiene que ver con su autoestima, su autovaloración, autoconfianza y autorrespeto, que lo lleva a sentirse seguro de sí mismo y tomado en cuenta por los demás hasta lograr cierto estatus dentro de la sociedad. c. De autorrealización: luego que se satisfacen las necesidades de pertenencia y estima, surgen las necesidades de logro intelectual, hasta llegar a la realización personal y el logro de su potencial, lo que aumenta en el individuo su motivación para lograr el éxito de metas más

elevadas. En este aspecto se puede acotar que las necesidades de autorrealización de cada persona son distintas y particulares.

Maslow (1991) presenta en su teoría que las necesidades pueden estar dispuestas dependiendo del orden en que se van cubriendo, para que el ser humano pueda dirigir sus esfuerzos a satisfacer las necesidades no cubiertas de gran importancia del nivel más bajo (tales como las primarias o fisiológicas), y luego de satisfechas, dar inicio a escalar en la pirámide y seguir satisfaciendo cada una de las necesidades restantes, como es el caso de las de orden superior, hasta llegar a la autorrealización.

Metodología

De acuerdo a lo planteado por Hernández *et al* (2014), este estudio es descriptivo porque busca identificar y describir la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Se utilizó un diseño no experimental, ya que la variable satisfacción con la profesión elegida no es objeto de manipulación por parte del investigador, tal cual como lo expresa Sabino (2003). Además de esto, es un estudio de campo debido a que los datos fueron extraídos del ambiente de la UNERMB.

Con relación a la población, estuvo conformada por los estudiantes regulares del Programa Educación de la UNERMB, ubicada en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela. A partir de aquí, se practicó un muestreo no probabilístico intencional que permitió seleccionar una muestra conformada por veinticinco (25) estudiantes del octavo y noveno semestre del turno matutino. Al respecto, basados en Arias (2012), los sujetos que integraron la muestra fueron escogidos por conveniencia y facilidad de acceso de las investigadoras.

Se utilizó como técnica de recolección de datos el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida de Vildoso (2002), estructurado sobre la base de la jerarquía de necesidades de Maslow (1991). Cabe destacar que, para el teórico, la necesidad fisiológica corresponde al nivel inferior, no obstante, es la que tiene la potencia o capacidad, para hacer que, si ella no está satisfecha, las demás tampoco lo estarán, estas necesidades son las que impulsan, y son: el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por tanto, se considera que estas necesidades son básicas y de no ser satisfechas, no podría estudiarse. Por ello, solo a partir de la necesidad de seguridad se ha construido el inventario. Su forma de administración es individual y colectiva.

Está estructurado por cuatro subtest: seguridad, pertenencia, estima y autorrealización, consta de treintatré ítems, con cinco alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Los ítems están diseñados en un 50 % positivos y un 50 % de ítems negativos, de acuerdo a la naturaleza de la escala Likert, la cual permite brindar información acerca de la satisfacción con la profesión elegida.

En cuanto a su validez y confiabilidad, el inventario se realizó con una muestra de ciento cincuenta estudiantes, determinándose que cumple con los criterios de validez de contenido y constructo. Además de esto, se empleó el procedimiento estadístico de Kuder Richardson para valorar la confiabilidad. Se utilizaron estadísticas descriptivas para determinar la satisfacción con la profesión elegida de cada estudiante, y se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados

Con relación a la variable *Satisfacción con la profesión elegida*, el análisis se realizó en función de la identificación del nivel de satisfacción de los estudiantes del Programa Educación, considerando la dimensión *nivel de satisfacción*, y sus respectivos indicadores: *necesidad de seguridad* que corresponde al nivel de orden inferior según la pirámide de Maslow, *necesidad de pertenencia, estima y autorrealización*, que corresponden al nivel de orden superior.

Tabla 1. Matriz de los resultados de la variable

VARIABLE: SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA		ALTERNATIVAS					TOTAL
Dimensión	Indicadores	Muy alto	Alto	Neutro	Bajo	Muy bajo	
Nivel de orden inferior	Necesidad de seguridad	8%	68%	24%	0%	0%	100%
Nivel de orden superior	Necesidad de pertenencia	16%	52%	32%	0%	0%	100%
	Necesidad de estima	8%	52%	40%	0%	0%	100%
	Necesidad de autorrealización	4%	56%	40%	0%	0%	100%

Fuente: *elaboración propia (2021) partiendo de la aplicación del instrumento*

De acuerdo con los resultados obtenidos y mostrados en la tabla n1, en materia de *necesidad de seguridad*, el 68 % de los estudiantes se ubica en un nivel de satisfacción alto, un 8 % se ubica en el nivel

muy alto, y el restante 24%, se hallan en el nivel neutral. Esto demuestra que los consultados se sienten impulsados a seguir estudiando la carrera educación, lo que permite deducir que lo hacen por tener la seguridad de desempeñarse en algo seguro en la vida. Esto concuerda con las precisiones de Maslow (1991), cuando refiere que el hombre desea vivir en un mundo estable y previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Por tanto, estos estudiantes se ubican de acuerdo a la jerarquía de las necesidades en la de orden inferior, la cual se satisface, sobre todo, de manera externa (salarios, contratos sindicales y antigüedad).

En relación a los indicadores de orden superior, se muestra la *necesidad de pertenencia*, donde el 52 % de los estudiantes se ubica en un nivel de satisfacción alto, un 16 % se ubica en el nivel muy alto, y el restante 32% se halla en el nivel neutral. Ello demuestra que los consultados valoran significativamente la necesidad de pertenencia prevista en la pirámide de Maslow (1991), la cual refiere que al tener cubiertas las demás necesidades de orden inferior, el ser humano busca cubrir la necesidad de pertenencia, ya que, al estar satisfechas las necesidades básicas, las personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social, la cual le permite tener una identificación de pertenencia al mismo.

En cuanto a la *necesidad de estima*, un 52 % de los estudiantes respondió estar de acuerdo con sentir estima por la profesión elegida, un 8 % está totalmente de acuerdo, y el restante 40% se mantuvo neutral en sus respuestas. Esta distribución deja ver que los consultados sienten estima por la profesión elegida. De acuerdo con estos resultados, es menester indicar que, para Maslow (1991), las personas tienen la necesidad de ser valorados y reconocidos por los otros, para poder sentirse seguros de sí mismos y lograr un estatus y reputación adecuada dentro de la sociedad; incluyendo además su autoestima, autovaloración, autoconfianza y autorrespeto, que le permitirán desarrollar sus potencialidades.

Además de esto, los resultados se corresponden con el estudio presentado por Casas (2016), en tanto que la necesidad de estima está cubierta al momento de que la labor profesional del estudiante es reconocida por las demás personas del entorno.

Por último, respecto a la *necesidad de autorrealización*, un 56 % de los estudiantes valora positivamente la necesidad de autorrealización, al igual que un 4 % que está totalmente de acuerdo con esta; el 40% restante se ubica en la categoría neutral. Esto permite apreciar que los consultados quieren llegar a realizarse y lograr superarse profesionalmente. Es conveniente advertir que, para Maslow (1991),

el ser humano, cuando ha podido satisfacer las necesidades de pertenencia y estima, se dirige a cubrir sus necesidades más altas de crecimiento intelectual para poder llegar a su realización personal

De igual manera, los resultados obtenidos se relacionan con el estudio de Prieto *et al.* (2011), ya que, tal como se establece en este, los estudiantes denotan una alta necesidad de autorrealización, cuando sus expectativas en cuanto a la carrera elegida, a su desempeño y ejercicio profesional, son percibidas como positivas.

Los resultados dejan claro que los estudiantes se hayan satisfechos con la profesión elegida. Asimismo, existe un porcentaje poco significativo, pero no menos importante, que quizás, por ciertas razones vinculadas a otras situaciones, se ubicaron en el nivel neutro. Pero casi la totalidad de la población de estudio, se ubicó en el nivel superior de la pirámide de Maslow (1991), quien sostiene que las necesidades de orden superior se satisfacen en el interior de la persona. En concordancia con lo anterior. Garmendia y Parra (1993), coinciden con el hecho de que una persona puede estar satisfecha con la labor que realiza luego de ver cubiertas las necesidades de otro nivel, percibiendo un sentimiento de bienestar con base a los resultados obtenidos con respecto al estudio, trabajo, profesión, entre otros.

Reflexiones finales

Los resultados obtenidos permiten concluir la prevalencia de la necesidad de pertenencia, pues los consultados desean ser parte de un instituto educativo, donde se generen sentimientos de camaradería entre sus pares como estudiante universitario, aprecio y empatía entre ellos, y la necesidad de pertenecer además a un grupo o gremio profesional en un futuro.

Además, respecto a la necesidad de estima, los estudiantes manifiestan el deseo de sentirse estimados socialmente, de sentirse valorados por los demás, de recibir reconocimientos, de tener una buena reputación y aprecio y de saberse digno. En cuanto a la necesidad de autorrealización, se valora significativamente la realización profesional y de superación, para la satisfacción personal y laboral.

Por otro lado, existe un porcentaje significativo de estudiantes que continúa la carrera educación por tener la seguridad de un empleo seguro, aunque están claros que la profesión ha perdido prestigio y se halla subvalorada, aun cuando piensan que las perspectivas pueden mejorar en Venezuela. Es decir, prefieren la profesión docente por la seguridad laboral que ofrece en los actuales momentos. En conclusión, los estudiantes se sienten satisfechos con la profesión elegida.

Referencias bibliográficas

- Arias, Fidias (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología científica*. Editorial Episteme 6 edición Caracas, Venezuela
- Casas, Sol (2016). *Satisfacción con la Profesión Elegida en estudiantes de enfermería de una universidad pública*. Trabajo para optar al título de Licenciado en Enfermería. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú.
- Díaz, María y Soares, Dulce (2016). La elección Profesional en la Orientación de la carrera de los universitarios. *Revista Psicología: Ciência e Profissão*. Vol. 32, No. 2: pp. 272-283
- Garmendia, José y Parra, Luis (1993). *Sociología Industrial y de los recursos humanos*. Editorial Taurus. Madrid, España.
- Ginzberg, Eli; Ginsburg, Sol; Axelrad, Sidney y Herma, John (1969). *Occupational choice*. Columbia University. New York. USA.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Batista, Pilar (2014). *Metodología de la Investigación*. Editorial McGraw Hill/Interamericana. México D.F., México.
- Mankeliunas, Mateo (1978). *Psicología de la Motivación*. Editorial Trillas. México D.F., México.
- Maslow, Abraham (1991). *Motivación y personalidad*. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid, España.
- Prieto, Ana; Mijares, Brizeida; Fernández, Mariana y Martínez, Marle (2011). Satisfacción con la carrera elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental de Lago de la Universidad de Zulia. *Revista Impacto Científico*. Vol. 6 N° 2, 2011, pp. 207 – 227. Documento en línea. Disponible en:
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/view/33211/34878>. Consulta: 28/04/2014.
- Sabino, Carlos (2003). *El Proceso de Investigación Científica*. Editorial Panapo. Caracas, Venezuela.
- Vildoso, Jesahel (2002). *Influencia de la autoestima, satisfacción con la Profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación*. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, mención Docencia en el Nivel Superior. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

Crecimiento y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador durante el período 2006-2018

Growth and sustainability of small and medium-sized companies in Ecuador during the 2006-2018 period

Ismaira J. Rivera-Fernández*

Correo: ismairar@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4201-290X>

Universidad Alonso de Ojeda

DOI: <https://zenodo.org/records/10866340>

Resumen

El propósito de esta investigación fue analizar el impacto que han tenido los factores económicos, sociales, legales y ambientales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del Ecuador durante el período 2006-2018. Se realizó una investigación de tipo documental, revisando bases de datos del INEC, Banco Central del Ecuador, asociaciones de pymes, Ministerio de Industrias y Productividad, entre otras instituciones, de las cuales se tomó una muestra de 384 micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador de un total de 852.538. Los resultados obtenidos indican que, en su mayoría, las pymes cumplen con los factores legales y ambientales, pero tienen deficiencias en los aspectos económicos y sociales que le impiden crecer y ser sostenibles de manera que puedan mantenerse en el mercado.

Palabras clave: crecimiento, sostenibilidad, pymes, factores de sostenibilidad.

Abstract

The purpose of this research was to analyze the impact that economic, social, legal and environmental factors have had on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ecuador during the 2006-2018 period. A documentary research was carried out, reviewing databases of the INEC, Central Bank of Ecuador, associations of SMEs, Ministry of Industries and Productivity, among other institutions, from which a sample of 384 micro, small and medium-sized enterprises of the Ecuador out of a total of 852,538. The results obtained indicate that SMEs mostly comply with legal and environmental factors but have

*Ingeniera Industrial (Universidad del Zulia, Venezuela). Magíster Scientiarum en Gerencia de Proyectos Industriales (Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Venezuela). Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Venezuela). Capacitadora independiente autorizada por el Ministerio del Trabajo de la República del Ecuador en Escritura y publicación de artículos científicos. Profesora de postgrado de la Universidad Alonso de Ojeda, Venezuela.

deficiencias in economic and social aspects that prevent them from growing and being sustainable so that they can remain in the market.

Keywords: growth, sustainability, SMEs, sustainability factors.

Introducción

El estudio de las pequeñas y medianas empresas (pymes), actualmente, es de especial relevancia debido a que constituyen la mayor parte de la población de empresas en los países latinoamericanos. Estas promueven el desarrollo de las naciones, aportando bienestar a las comunidades por medio de la generación de empleos.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (OCDE - CEPAL) (2018), en varios países de Latinoamérica las pymes constituyen entre el 96 % y 99 % de las organizaciones empresariales. Asimismo, aportan aproximadamente entre el 60 % y 70 % de los puestos de trabajo de los sectores económicos de servicios e industriales. Agrega Giudicatti (2020), que las pymes, en América Latina, representan el 88% de las fuentes de empleo, haciendo énfasis en otros beneficios, tales como: contribución al desarrollo económico de los países; distribución de los ingresos de manera equitativa; aumento del bienestar de las personas; mejora del PIB y la productividad empresarial.

Montoya, Montoya y Castellanos (2008), expresan que debido a la estructura propia de las pymes se generan ciertas dificultades para su inserción adecuada y competitiva en mercados globales, entre estas se mencionan: una débil capacidad de negociación; respuesta pobre ante cambios tecnológicos; si su productividad es baja, los ingresos serán reducidos; poseen un aislamiento relativo; dificultad para obtener financiamientos; carencia de estrategias competitivas; presencia de altos costos, entre otras cosas, que pueden llevarlas al fracaso. Confirmándose lo anterior con las cifras de la CEPAL (2017), en las cuales se muestra que, durante los tres primeros años de creación, entre un 50 % y 75% de las pymes de Latinoamérica fracasan.

Pero a pesar de las desventajas que las pymes pudieran tener, afirman Jácome y King (2013), que estas son consideradas como las mayores generadoras de productividad en las economías de los países en donde desarrollan sus actividades, ya que la contribución que hacen al PIB puede llegar a ser hasta del 25 %, así como emplear al menos el 70 % de la población económicamente activa.

En el Ecuador, las primeras pymes aparecen en la década de 1950, en esa época afrontaron dificultades relacionadas con la fragilidad económica que vivía el país ya que tenía una dependencia total de los ingresos generados por la venta de petróleo, ocasionando que el gobierno prestara poca atención a este sector. Lo anterior impidió que se estableciera un marco legal específico sobre las pymes, que definiera las reglas bajo las cuales estas debían operar, asimismo no se diseñaron mecanismos idóneos para la promoción y desarrollo de estas.

Entre 2006 y 2018, cambia el panorama planteado hasta ahora, se implementaron lineamientos gubernamentales para el desarrollo de las pymes en el país, los cuales fueron incluidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. En este se promueve la asociatividad, dando un impulso a las actividades económicas que trabajen en pro de la conservación del empleo, así como en la creación de nuevos puestos de trabajo, es decir, se ponen en práctica una serie de incentivos que facilitaron la aparición de nuevas pymes. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2021), la cantidad de pymes en el país ha aumentado, comenzó en 283.218 en el año 2006 y para el año 2018 eran 852.538.

A pesar de este aumento, durante el período estudiado, es válido preguntarse por los desafíos o dificultades que han afrontado las pymes, averiguar si han crecido solamente en cantidad o si mejoraron su productividad, generando bienestar y desarrollo económico, social, legal, así como ambiental al país, es decir, si alcanzaron la sostenibilidad. Es importante reconocer que para ser una empresa sostenible se necesita compromiso, tiempo y voluntad para lograr cambios significativos. Por lo tanto, se debe hacer una correcta interpretación de las leyes y políticas públicas del país, contar con asistencia técnica, así como acceso a fuentes de financiamiento, promover el consumo responsable, la producción limpia, contar con beneficios impositivos y desarrollar proveedores comprometidos, entre otras cosas. Las pymes en el país han lidiado con el logro de un equilibrio entre estos factores mencionados con anterioridad, incluyendo el cumplimiento de requerimientos nacionales de empleabilidad y mejora de la cadena de valor

Lo anterior señalado, permite iniciar un análisis sobre si se ha impulsado o no el crecimiento sostenible de las pymes en el Ecuador durante el período 2006 – 2018, tomando en cuenta factores económicos, sociales, legales y ambientales. Considerando, además, distintos aspectos que influyen en su prosperidad, así como la satisfacción de las necesidades de la sociedad, sin sacrificar la capacidad de las pymes para atender las necesidades futuras del país.

Para tal fin se plantea como objetivo analizar el impacto de los factores económicos, sociales, legales y ambientales en el desarrollo de las pymes en Ecuador, considerando un período de estudio que va desde el año 2006 hasta el 2018. La justificación de este estudio se basa en lo importante que son las pymes para la economía del país, por lo tanto, el análisis de los factores que influyen en su crecimiento y sostenibilidad representa una oportunidad para identificar los elementos primordiales que promueven el desarrollo de estas y por ende el bienestar del país y la sociedad.

Pequeñas y medianas empresas (pymes)

Cuando se habla de pymes, se hace referencia a las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades económicas en menor escala si se comparan con una empresa clasificada como grande. Existe diversidad de criterios para la clasificación de las empresas como pymes, estos pueden ser diferentes de un país a otro. Aunque se han llegado a definir algunas variables que facilitan este proceso, se mencionan entre otras el volumen de ventas de la empresa, el capital social, el valor de la producción, así como el número de empleados que tiene. En el Ecuador, de acuerdo con el INEC (2021), los criterios de clasificación de las empresas, tomando en cuenta su tamaño, se definen como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Clasificación de las PYMES en el Ecuador

Tipo	Volumen de ventas (\$)	Cantidad de trabajadores
Grande	5.000.001 en adelante	200 en adelante
Mediana "B"	2.000.001 a 5.000.000	100 a 199
Mediana "A"	1.000.001 a 2.000.000	50 a 99
Pequeña	100.001 a 1.000.000	10 a 49
Microempresa	Menos de 100.000	1 a 9

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011-2016).

El origen de las pymes en Ecuador

En el Ecuador, las pymes aparecen por primera vez a mitad del siglo XX, en ese momento se estaba implementando un modelo de sustitución de importaciones, así que su presencia en el mercado representaba una nueva forma de unidades de producción para hacer frente a este escenario socioeconómico. Se buscaba el crecimiento de la economía ecuatoriana por medio de la expansión del sector industrial, así que se pensó en formular políticas de incentivo y protección hacia las pymes, promulgar leyes para el fomento de la mediana y pequeña industria. Según la Organización Internacional

del Trabajo (2016), se estaba viviendo un momento de estabilidad y prosperidad económica en el Ecuador cuando las primeras pymes se establecieron, en su mayoría eran empresas familiares con estructuras cerradas, cuya actividad económica era principalmente textil, minerales no metálicos, calzado, cuero, entre otras.

Durante los años 80 del siglo XX, la producción del país desacelera y el gobierno lleva a cabo una modificación de las políticas económicas, sin embargo, esto no impide que Ecuador caiga en una fuerte crisis económica en esos años, esto hizo que las empresas se enfocaran en conseguir la estabilidad económica y la supervivencia. Inicia una segunda etapa en el desarrollo de las pymes, afrontaron mercados cambiantes y exigentes, así que aumentaron su competitividad ofreciendo una mayor variedad de productos, mejorando también la calidad y los precios, incorporando nuevas tecnologías en sus procesos. Es así como se comienza a observar un crecimiento en la cantidad de pymes, según lo muestran las cifras del INEC (2021) en la tabla 2.

Tabla 2. Pymes en el Ecuador período 2006 – 2018

Tipo de empresa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mediana A	3.674	4.129	4.671	4.972	5.641	6.989	7.130	7.683	8.206	8.331	7.703	7.802	7.901
Mediana B	1.563	1.671	2.278	2.678	3.968	4.455	4.863	5.258	5.685	5.436	5.143	5.309	5.974
Pequeña	45.110	47.891	51.239	56.231	59.432	61.468	63.328	65.200	68.280	66.360	63.400	63.871	64.125
Microempresa	232.871	329.215	391.245	462.876	567.281	641.298	671.037	744.829	774.117	774.613	763.636	772.167	774.538
Total	283.218	382.906	449.433	526.757	636.322	714.210	746.358	822.970	856.288	854.740	839.882	849.149	852.538

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021)

En el Ecuador, las empresas que mayor productividad aportan son las pymes, en su mayoría pertenecen a los sectores de servicio y comercio, siendo la microempresa la más común y la que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años.

Características de las pymes

Como afirma Montoya *et al.* (2008), las características de las pymes son:

- Generan nuevos negocios y mejoran el poder adquisitivo ya que pagan sueldos y salarios como contraprestación al trabajo.
- Son la mayor fuente generadora de empleos.

- Son un semillero de emprendimientos, sus directivos generan propuestas e ideas novedosas que les permite mejorar su competitividad y así permanecer en el mercado.
- Se les atribuye ser creativas e innovadoras.
- Son sensibles al entorno negativo, por lo tanto, su susceptibilidad a cambios repentinos del entorno es mayor.
- Son altamente volátiles, con una tasa de mortalidad elevada y altas probabilidades de fracasar.
- Como producen a baja escala su productividad también es menor en comparación con grandes empresas.

Marco legal de las pymes en Ecuador

Para el estudio del marco legal relacionado con las pymes en el Ecuador se deben mencionar unas leyes que estuvieron vigentes entre los años 2005 al 2009, estas son: la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y la Ley de Comercio Exterior e Inversiones. Luego, en el 2010 fueron derogadas, sustituyéndolas por el Código de Producción, Comercio e Inversión. A pesar de esto, se toman en cuenta ya que rigieron el quehacer de las pymes durante una parte del período de estudio de esta investigación.

- *Ley de Fomento de la Pequeña Industria*: esta ley de 1973 define las características de las pymes, establecía que dentro de esta categoría se incluían las empresas con activos fijos inferiores a 350.000 dólares, esto sin tomar en cuenta los terrenos y edificios. Además, ofrecía beneficios entre los que se mencionan: exoneración de impuestos cobrados para constituir las empresas, así como en la reforma de los estatutos, aumento de capital, entre otras cosas más; se exonera de impuesto la utilización de materia prima nacional y sobre los activos; se eliminan los impuestos por importación de herramientas, maquinarias, equipos y repuestos; y se prohíbe la importación de bienes que sean similares a los que producen las pymes.

- *Ley de Comercio Exterior e Inversiones*: promulgada en 1997, tiene como objetivo la regulación de las inversiones y comercio exterior. Establece que el Estado tiene la potestad de fijar las políticas en esta materia. Promueve el crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios, así como del aprovechamiento de la tecnología para potenciar los productos de exportación. Adicionalmente, promueve la participación del Ecuador en inversiones internacionales a través de acuerdos con otros países, asegurando el cumplimiento de políticas de comercio exterior y fiscales.

• *Ley de Compañías*: es promulgada en el año 1999, en ella se define la forma en cómo funcionarían las pymes, indicando que podían tener figura de persona jurídica o persona natural, aclarando que si optaban por ser personas jurídicas tenían que acogerse a los lineamientos de la Superintendencia de Compañías, que es el organismo regulador y controlar de las empresas ecuatorianas. Teniendo las siguientes obligaciones:

- El domicilio principal debe estar fijado en Ecuador.
- Se considera que el ejercicio económico finaliza el 31 de diciembre de cada año.
- Todos los años, en el primer cuatrimestre, debe entregar copias de sus estados financieros aprobados por la junta de accionistas.
- Es obligatorio entregar las memorias de los administradores así como la nómina de los socios, accionistas, representantes legales y administradores.
- En caso de demandas, debe contar con un apoderado para dar respuesta a estas.

• *Código Orgánico de la Producción*: promulgada en el año 2010, su objetivo es fortalecer e incrementar los agentes de producción, ofreciendo incentivos para la inversión en actividades que impulsen el desarrollo del país. Este código derogó la Ley de Comercio Exterior e Inversiones y la Ley de Fomento de la Pequeña Industria, pero mantiene la mayoría de los beneficios descritos en estas.

Además, agrega nuevos beneficios, tales como: deducciones adicionales y reducción en el impuesto a la renta en un 3%; si se está utilizando financiamiento externo, se puede exonerar el impuesto a la salida de divisas; si las pymes hacen nuevas inversiones, se puede exonerar el impuesto a la renta por 5 años. Incluye beneficios sociales si se hacen aportes para el desarrollo de zonas rurales, urbanas o deprimidas.

Se crea el Consejo Sectorial de la Producción, el cual es el organismo encargado de regular a las pymes, entre sus funciones está el desarrollo y aprobación de planes, proyectos, políticas y programas que incentive el desarrollo de las pymes, formular mecanismos para informar adecuadamente sobre los procesos de participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía y la sociedad, promover la simplificación de los trámites para su inclusión como proveedoras del Estado, creándose el Registro Único para las pymes.

• *Plan Nacional del Buen Vivir*: promulgado en el año 2013, este plan menciona a las pymes en su objetivo 8, en donde se habla del fortalecimiento del sistema económico, solidario y social de forma sostenible, por medio de la articulación de la relación entre el Estado y el sector privado. Asimismo, en

el objetivo 10, se señala la necesidad de impulsar y transformar la matriz productiva considerando lo importante que son las pymes para el sector servicios, describiendo la forma en cómo deben hacer frente a la globalización. De esta forma, se da cabida a las pymes en el sector productivo nacional proporcionándoles un marco legal que impulse su desarrollo.

La sostenibilidad en las pymes

Cuando se habla de la sostenibilidad en las pymes, se puede afirmar que estas se han comprometido con el aprendizaje, la competitividad y mejorar sus procesos, tal vez unas más que otras dependiendo de la actividad económica a la cual se dediquen, esto se debe a la formulación y puesta en marcha de políticas para su fortalecimiento por parte de las instituciones del estado con competencia en las pymes. Es obligación del estado desarrollar y financiar políticas que generen beneficios para las pymes, promoviendo la sostenibilidad de las mismas.

Expresa Ecoemprende (2018), que las pymes están obligadas a integrar la sostenibilidad como un elemento fundamental de su estructura, afirmando que debido a la demanda de los consumidores, los gobiernos, clientes y los propios empleados todas las empresas, hoy en día, deben demostrar públicamente las políticas y prácticas de producción acordes con los factores de sostenibilidad si quieren tener una oportunidad verdadera de mantenerse en el mercado, ya que desarrollan ventajas competitivas y con sus procesos mejorados consiguen ahorrar, volviéndose eficientes.

También se menciona el aporte a la innovación, siendo las pymes empresas más pequeñas tienen mayor capacidad creativa y flexibilidad, con una tendencia a experimentar con nuevos productos, servicios y procesos mayor en comparación con empresas más grande, lo que le permite tener una mejor posición para replantear sus estrategias en caso de ser necesario. Asimismo, como captan la mayor parte de la mano de obra del mercado, atraen recursos humanos valiosos, talentosos y actualizados permitiéndoles desarrollar mayores ventajas.

Dicen Portales y García (2013), que una empresa realmente sostenible requiere cumplir con los siguientes factores: social, económico, legal y ambiental. El factor social hace referencia a la distribución igualitaria de los recursos, así como la igualdad de género y de oportunidades, el mejoramiento continuo de los servicios sociales, tales como: salud y educación, entre otros. El recurso humano debe ser desarrollado por medio de la inversión en capacitación y perfeccionamiento de sus destrezas y habilidades, promover aprendizaje continuo.

En cuanto al factor económico, se debe garantizar la productividad y rentabilidad de las pymes promoviendo la inversión en procesos mejorados y buenas prácticas, logra alimentar el modelo de negocio a través de un análisis e implementación de estrategias que buscan maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos en la organización, tomando en cuenta las ventas, situación económica y los clientes. El factor legal, se refiere al cumplimiento de la legislación local, nacional o incluso internacional vigentes y relacionadas con las actividades de la empresa. Así como lo que corresponde al mantener la integridad física de los trabajadores a través del cumplimiento de los lineamientos de seguridad industrial e higiene ocupacional, y la normativa vigente sobre la jornada laboral.

Los factores ambientales de la sostenibilidad hacen referencia a como la empresa gestiona sus procesos de forma tal que haga énfasis en la satisfacción de las necesidades actuales sin arriesgar la satisfacción de las necesidades futuras, la importancia de la conservación de los recursos, sobre todos los no renovables y escasos, es lo debe tomar en cuenta una organización que quiere mantenerse en el tiempo de forma sostenible. No impactar al ambiente implica la formulación de estrategias de protección y conservación del medio ambiente y eliminación de malas prácticas que ocasionen impactos negativos al mismo.

Las pymes en el Ecuador poseen múltiples potencialidades que pueden aprovecharse, entre las que están: son grandes generadoras de riqueza y empleo; la economía se dinamiza lo que disipa problemas sociales y facilita la gobernabilidad; disminuye la inversión necesaria para constituir la empresa; la utilización de insumos nacionales incrementa; son capaces de conseguir nichos para exportar; contribuyen con el reparto equitativo de los ingresos ya que tienen un valor agregado alto; además, por su flexibilidad pueden asociarse haciendo frente al mercado en mejores condiciones.

Factores de sostenibilidad

Explican Portales y García (2013), que los factores de sostenibilidad son un conjunto de elementos que toda pyme que desee ser rentable y competitiva debe cumplir, estos son:

- *Social*: según Portales y García (2013), se considerarán como factores sociales los siguientes:

* *Entrenamiento de empleados*: es el entrenamiento básico que ofrecen las organizaciones a sus empleados para que estos puedan desarrollar sus funciones. Es un proceso educativo a corto plazo en

donde los trabajadores aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades para prepararlos para la ejecución inmediata de distintas tareas en la organización, aportando a su desarrollo profesional y personal, crear un ambiente de trabajo satisfactorio y aumento de la motivación.

* *Entorno laboral*: este aspecto trata de identificar si el ambiente laboral es favorable o no. El entorno laboral involucra el conjunto de condiciones que permiten lograr la satisfacción laboral desde el punto de vista de los empleados, o también se define como todo aquello que hace que al trabajador más productivo, desde la perspectiva desde la empresa. Algunos elementos a considerar dentro del entorno laboral están: el reconocimiento laboral, la amistad en el trabajo y la comunicación óptima.

* *Motivación*: representa el compromiso, tener empleados motivados se traduce en trabajadores comprometidos y con ganas de aportar a la organización. Esta hace referencia a mantener a los trabajadores involucrados y dando su máximo rendimiento, es un elemento fundamental para aumentar la productividad empresarial. Algunos aspectos que influyen en la motivación son: el puesto de trabajo, la autonomía y participación, el ambiente de trabajo y las condiciones laborables.

• *Económico*: se consideran dentro de los factores económicos los siguientes, de acuerdo con Portales y García (2013):

* *Aumento de ventas*: se refiere al comportamiento histórico de las ventas de la organización, si estas han experimentado un crecimiento en los últimos cinco años, o, por el contrario, han disminuido o se han mantenido en niveles relativamente constantes.

* *Expectativas de ventas*: la expectativa es una variable que sugiere la idea de anticipación, es decir, que este aspecto lo que pretende medir es que esperan las organizaciones sobre el comportamiento futuro de las ventas, los escenarios que estas visualizan sobre las cantidades vendidas, si anticipan aumento, disminución o mantenimiento de las ventas.

* *Situación económica*: hace referencia desde la perspectiva económica la situación del país afecta positiva o negativamente la situación de la empresa, si ha impactado en su productividad o no.

* *Rentabilidad*: mide la relación entre los beneficios que trae una determinada actividad productiva en relación con la inversión o esfuerzo aplicado. Este aspecto trata de verificar si la organización en la actualidad ha generado rentabilidad económica.

* *Aumento de clientes*: con este aspecto se quiere medir como ha sido la evolución de los clientes en cuanto a cantidad, es decir, si han aumentado, disminuido o se han mantenido. Los clientes son los interesados que generan los ingresos por ventas por lo tanto es factor importante económicamente.

- *Legal*: dentro del estudio legal de la sostenibilidad se incluye lo siguiente, de acuerdo con los planteamientos de Portales y García (2013):

- * *Cumplimiento de legislación*: se refiere a si las empresas ponen en práctica lo que indican las leyes, reglamentos y normas locales, nacionales e incluso internacionales que rigen su desempeño y autorizan su funcionamiento.

- * *Seguridad ocupacional*: este elemento involucra lo que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. El cumplimiento de las normas locales, nacionales y en caso de ser necesario las internacionales que regulan estos aspectos de gran importancia para mantener la integridad física de los empleados, así como un ambiente seguro y sano en el trabajo.

- * *Jornada laboral*: se refiere al respeto de la jornada laboral, los horarios, así como de las leyes y normas que rigen la materia.

- *Ambiental*: dicen Portales y García (2013), que entre los factores ambientales están los siguientes:

- * *Impacto climático*: estudia el efecto que tienen las actividades de la empresa en el cambio climático.

- * *Reducción de desperdicios*: verifica si las empresas toman acciones o iniciativas fuertes para reducir los desperdicios de materia prima.

- * *Prevención de contaminación*: estudia la excelencia en el logro de una producción más limpia, así como en la gestión de la prevención de la contaminación.

- * *Estrategias ambientales*: verifica si las empresas desarrollan estrategias, políticas o sistemas para optimizar y reducir el consumo de energía.

Metodología

La investigación es de tipo analítica debido a que trata de entender como ha sido el crecimiento de las pymes durante el período 2006-2018 en el Ecuador tomando en cuenta los factores de sostenibilidad económicos, legales, sociales y ambientales, así como la forma en cómo se relacionan entre sí para explicar la situación de las pymes durante el período considerado para el estudio. La investigación fue documental, pues se empleó la técnica de revisión de fuentes secundarias, es decir, datos, cifras e información disponible en bases públicas del INEC, asociaciones de pymes, Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Industrias y Productividad, entre otros organismos.

Ya que la cantidad de pymes en el Ecuador para el año 2018 es de 852.538, según el INEC, se consideró la necesidad de calcular una muestra representativa, la cual sería objeto de la revisión documental. Se utilizó la siguiente expresión que corresponde a la fórmula para el cálculo de muestra para población infinita, ya que esta supera los 100.000 individuos, como lo plantea Aguilar-Barojas (2005).

$$n = \frac{P * Q * Z^2}{e^2}$$

Donde:

Z = estadístico de la distribución normal asociado al nivel de confianza

e = error muestral

P = proporción de aceptación

Q = proporción de rechazo

n = muestra

Se utilizó un error muestral de 5 % como se solicita, el nivel de confianza es 95 % y los valores de P y Q serán de 50% cada uno, sustituyendo los valores.

$$n = \frac{0,5 * 0,5 * 1,96^2}{0,05^2} = 384,16 \approx 384 \text{ pymes}$$

La muestra seleccionada fue de 384 pymes que estuviesen registradas en las bases de datos mencionadas al principio de la metodología. El procesamiento de la información se hizo por medio del análisis de contenidos lo que permitió conseguir los resultados que se muestran en la siguiente sección.

Resultados

Después de una exhaustiva revisión de la información sobre crecimiento y sostenibilidad en bases de datos y registros sobre las pymes en Ecuador, se formuló una matriz que resume los resultados obtenidos para cada factor de sostenibilidad estudiado. Cada base de datos revisada tenía una cantidad variable de pymes registradas, siendo las más completas las del INEC y la del BCE, las cuales son instituciones pertenecientes al gobierno del Ecuador que tienen la obligación de llevar datos actualizados sobre diversos aspectos de la vida del país.

La información tomada de las bases de datos corresponde al período entre 2006 y 2018 tal como se plantea en este estudio, se consideraron 384 tal como se indicó en la metodología del estudio. Los resultados obtenidos (cuadro 1) muestran los resultados para la dimensión económica de la sostenibilidad.

Cuadro 1. Resultados de la dimensión económica de la sostenibilidad

Factor	Cumple	No cumple	Análisis
Aumento de ventas	X		Durante el período de estudio hubo un aumento de las ventas en un 10%, en promedio, cada uno de los 12 años. Según el BCE (2018), se estimaba que las ventas de las pymes aumentarían en un 8% cada año, por lo cual se puede decir que se superaron las expectativas.
Expectativas de ventas	X		Cuando comenzó la segunda fase de expansión de las pymes, el gobierno del Ecuador, a través del BCE, estimó que cada año se experimentaría un aumento de las ventas del 8% en promedio. Cuando se observa retrospectivamente los resultados alcanzados, se estima un crecimiento promedio de un 10% para cada uno de los años.
Situación económica		X	A pesar de que se registró un promedio de aumento de las ventas de 10% durante los años estudiados, hay que señalar que en 12% de las pymes durante los años 2006-2018 fueron impactadas por la situación económica del país. Caracterizada por un aumento de la inflación entre los años 2006 hasta el 2011. Así como conflictos de tipo político que impactaron en la economía del país.
Factor	Cumple	No cumple	Análisis
Rentabilidad		X	El esfuerzo aplicado para el aumento de las ventas no fue óptimo, es decir, que la utilización de recursos para el aumento de las ventas fue excesiva, por lo tanto, hizo que la rentabilidad de las pymes bajase.
Aumento de clientes	X		Se observó un aumento en la cantidad de clientes, lo que se ve reflejado también en el aumento de las ventas.

Fuente: elaboración propia a partir de información del INEC (2021) y BCE (2018).

El cuadro 2, muestra los resultados de la dimensión social de los factores de sostenibilidad.

Cuadro 2. Resultados de la dimensión social de la sostenibilidad

Factor	Cumple	No cumple	Análisis
Entrenamiento de empleados		X	Todas las pymes dan entrenamiento inicial a los empleados, pero solo el 20% de estas elaboran planes de entrenamiento para mantener a sus empleados actualizados.
Entorno laboral		X	Solo un 20% posee algún tipo de incentivo para el reconocimiento laboral. Asimismo, las comunicaciones dentro de las pymes en su mayoría es a través de canales informales, lo que hace que se pierda información en el proceso de su transmisión, generando conflictos entre el personal, por lo que el entorno laboral no es satisfactorio en la mayoría de estas.
Motivación		X	Relacionando este factor con los otros que forman parte de la dimensión social, es necesario decir que en la mayoría de las pymes no existe mecanismos que permitan mantener a los trabajadores motivados.

Fuente: elaboración propia a partir de información del INEC (2021) y BCE (2018).

El cuadro 3, muestra los resultados de la dimensión legal de los factores de sostenibilidad.

Cuadro 3. Resultados de la dimensión legal de la sostenibilidad

Factor	Cumple	No cumple	Análisis
Cumplimiento de legislación	X		Las pymes en Ecuador cumplen, en su mayoría (95%), la normativa legal vigente sobre la materia. Esto se debe a que las sanciones aplicadas por el no cumplimiento son estrictas así que no pueden exponerse a multas o cierres temporales o permanentes que las puedan impactar económicamente.
Seguridad ocupacional	X		Este es un tema que esta normado en el Ecuador, así como las leyes y normas de carácter tributario y económico, las referidas al entorno laboral también se cumplen en la mayoría de las pymes, ya que las sanciones a las que se exponen son fuertes y pueden impactar en su permanencia en el mercado.
Jornada laboral		X	La jornada laboral en el Ecuador está establecida en 8 horas diarias, pero un porcentaje de las pymes (35%) suele pedir a sus trabajadores que extiendan su jornada laboral hasta 10 horas al día, esto no es correcto ya que la ley indica 8 horas y de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa.

Fuente: elaboración propia a partir de información del INEC (2021) y BCE (2018).

El cuadro 4, muestra los resultados de la dimensión legal de los factores de sostenibilidad.

Cuadro 4. Resultados de la dimensión ambiental de la sostenibilidad

Factor	Cumple	No cumple	Análisis
Impacto climático		X	Solo un 6% de las pymes realiza estudios del efecto que tienen sus actividades en el cambio climático.
Reducción de desperdicios	X		Debido a que existe una legislación ambiental la mayoría de las pymes (83%) toman acciones o iniciativas para reducir los desperdicios de materia prima.
Prevención de contaminación	X		La mayoría de las pymes (85%) estudia la excelencia en el logro de una producción más limpia, así como en la gestión de la prevención de la contaminación.
Estrategias ambientales	X		La mayoría de las pymes (87%) desarrollan estrategias, políticas o sistemas para optimizar y reducir el consumo de energía.

Fuente: elaboración propia a partir de información del INEC (2021) y BCE (2018).

De acuerdo con los resultados obtenidos se afirma que las pymes del Ecuador solo cumplen con ocho de los quince factores de sostenibilidad, esto representa un 53.33 %, para que una empresa se pueda mantener en el mercado por tiempo indefinido, crezca, sea rentable y sostenible debe cumplir con todos estos factores. Esta situación explica por qué la mayoría de las pymes en el Ecuador fracasan dentro de los tres primeros años de su gestión tal como afirma la CEPAL (2017), que durante ese periodo de tres años entre un 50 % y 75 % de las pymes fracasan en Latinoamérica.

Reflexiones finales

De acuerdo con los resultados de la investigación se afirma que, durante el período 2006 – 2018, se observa un pobre desempeño de las pymes en Ecuador en cuanto a su capacidad para aprender de sus tendencias y experiencias, replicando modelos sin un estudio previo sobre cómo estos aportarían al desarrollo de estas, convirtiéndose en un freno importante para su crecimiento, generando obstáculos para la promoción de cambios importantes en las estrategias del negocio, lo cual se obtiene por medio de la inversión en formación del capital humano y asistencia técnica que no se está llevando a cabo.

Los factores económicos y sociales no han sido desarrollados en su totalidad por lo tanto eso impacta en la sostenibilidad y crecimiento de las pymes. En relación a los factores legales y ambientales, es relevante destacar el papel de las pymes en el uso eficiente de los recursos y materias primas, así como el cumplimiento de la normativa legal vigente, pero estos dos factores solo hacen un aporte parcial en la generación de empresas sostenibles y competitivas con capacidad para satisfacer la demanda actual y futura del mercado.

El camino hacia la sostenibilidad y el crecimiento de las pymes luce complejo, ya que, a pesar de que durante el período 2006 – 2018 se plantean estrategias por parte del Estado que impulsan su desarrollo, exponiendo lo importantes que son para que el país crezca, en especial para aquellos sectores económicos en donde es escasa la generación de empleo, aún no se logra consolidar un proceso en el cual las micro, pequeñas y medianas empresas logren la permanencia en el mercado por tiempo prolongado de forma rentable y sostenible.

Así pues, la sostenibilidad y crecimiento de las pymes en el mercado ecuatoriano ha sido impactada, durante el período 2006 – 2018, por factores económicos, sociales, legales y ambientales, entre los que se mencionan formación del recurso humano, condiciones de operación, motivación, innovación, calidad de los productos, entre otros.

Referencias bibliográficas

- Aguilar-Barojas, Saraí (2005). Fórmulas para el Cálculo de la Muestra en Investigaciones de Salud. *Revista Salud en Tabasco*. Año 10, No. 1-2: Pp. 333-338.
- Asamblea Nacional del Ecuador (1973). *Ley de Fomento de la Pequeña Industria*. Registro Oficial No. 372. Ecuador.

- Asamblea Nacional del Ecuador (1997). *Ley de Comercio Exterior e Inversiones*. Registro Oficial No. 82. Ecuador.
- Asamblea Nacional del Ecuador (1999). *Ley de Compañías*. Registro Oficial No. 312. Ecuador.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2010). *Código Orgánico de la Producción*. Registro Oficial No. 351. Ecuador.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile, Chile.
- Ecoemprende (2018). *Sostenibilidad: Esencial para pymes*. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ecoemprende.com/sostenibilidad-esencial-pymes/> Consulta: 11/05/2021.
- Giudicatti, Miguel (2020). *El Desafío de la Competitividad para las pymes argentinas: Miradas desde la Gestión, la Competitividad y las Políticas Públicas*. Documento en línea. Disponible en: <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2572> . Consulta: 11/05/2021.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011-2016). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo*. Quito, Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021). *Directorio de Empresas y Establecimientos*. Documento en línea. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resul tados_DIEE_2016.pdf. Consulta: 11/05/2021.
- Jácome, Hugo y King, Katiuska (2013). *Estudios Industriales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa*. Editorial FLACSO. Quito, Ecuador.
- Montoya, Luz; Montoya, Iván y Castellanos, Oscar (2008). De la Noción de Competitividad a las Ventajas de la Integración Empresarial. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*. Año 15, No. 1, Pp. 59-70.
- Organización Internacional del Trabajo (2016). *Políticas para las MIPYMES frente a la Crisis. Documento de Trabajo*. Documento en línea. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_191351.pdf. Consulta: 11/05/2021.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). *Perspectivas Económicas de América Latina 2018. Repensando las Instituciones para el Desarrollo*. Documento en línea. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43513/1/LEO2018_es.pdf Consulta: 11/05/2021.
- Portales, Luis y García, Consuelo (2013). *La Sustentabilidad Empresarial en las pymes Veracruzanas. Una Aproximación desde su Competitividad*. XVIII Congreso Internacional de Contaduría,

Ismaira J. Rivera-Fernández
Crecimiento y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en
Ecuador durante el período 2006-2018

Administración e Informática. Documento en línea. Disponible en:
<http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xviii/docs/1.21.pdf>. Consulta: 11/05/2021.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir*. Quito, Ecuador.

**Estrategias mediacionales transformadoras para el aprendizaje del cálculo.
Caso: Programa de Ingeniería, Núcleo LUZ-COL**

**Transformative mediational strategies for learning calculus.
Case: Engineering Program, LUZ-COL Nucleus**

Karelys Mota-Suárez*

Correo: karelysmota28@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1078-895X>

Universidad del Zulia, Venezuela

Pablo Cedeño-Meléndez**

Correo: ingpablocedeno@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8049-9096>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Venezuela

DOI: <https://zenodo.org/records/10866358>

Resumen

La finalidad de la investigación fue transformar el aprendizaje del cálculo mediante el uso de las estrategias mediacionales en el aprendizaje de los estudiantes del Programa de Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del Zulia cuyos datos se recogerán a través de un diario de campo, fotos, grabaciones, entre otros. Los planes de acción aplicados arrojaron que, para que exista un aprendizaje significativo, era necesario aplicar acciones transformadoras a todos los involucrados. Es necesario que el resto de los docentes en el área apliquen estas estrategias, ya que la mayoría solo se limita a las clases magistrales y a la evaluación tradicional basadas exámenes escritos.

Palabras clave: estrategias mediacionales, aprendizaje del cálculo, investigación acción, Núcleo LUZ-COL

*Ingeniera en Petróleo. Magíster en Gerencia de Empresas mención: Operaciones. Doctora en Educación. Diplomados en Investigación y Redacción de Artículos Científicos (UNIOJEDA) y Docencia para la Educación Superior (LUZ), Diploma de Estudios Avanzados (UPM).

**Ingeniero en Computación. Magíster en Gerencia de Empresas mención: Operaciones. Candidato a Doctor en Educación (Unermb).

Abstract

The purpose of the research was to transform the learning of calculus through the use of mediational strategies in the learning of the students of the Engineering Program of the East Coast of Lake Nucleus, University of Zulia, whose data will be collected through a field diary, photos, recordings, among others. The action plans applied showed that, for there to be meaningful learning, it was necessary to apply transformative actions to all those involved. It is necessary that the rest of the teachers in the area apply these strategies, since most are only limited to lectures and traditional assessment based on written exams.

Keywords: mediational strategies, calculation learning, action research, LUZ-COL Nucleus

Introducción

El aprendizaje representa un proceso que realiza el estudiante en función de cómo procesan la información obtenida desde que este nace; por tal motivo, no es forzada ni impuesta. Es labor del docente favorecerlo y generar las condiciones y estrategias adaptadas al contexto sociohistórico que se vive. Este aprendizaje lo genera la interacción entre el sujeto y objeto, lo cual cambia los patrones de conducta y su misma esencia.

Con la finalidad de promover el intercambio de saberes, este proceso asume que es una transformación que realiza la persona individualmente, con base en las capacidades que incorporan los componentes cognoscitivo, afectivo y comportamental, es decir, comprensión, motivación y conducta, que se acciona como vivencia del individuo y su interacción con la sociedad; y esto implica estímulo y respuesta.

En tal sentido, la idea de mejorar el rendimiento matemático en los estudiantes, consiste en transformar la forma en la que aprenden y reaccionan ante un estímulo, de tal manera que, con la aplicación de los planes de acción, puedan modificar su modo de actuación en función de las estrategias proporcionadas, a efectos de que no solo sirvan para cierta asignatura, sino para cualquier área numérica como resultado de la experiencia compartida con el docente.

El proceso de aprendizaje de las matemáticas genera un pensamiento lógico en los estudiantes, pero, en algunos casos, los contenidos no son comprendidos, especialmente, cuando el docente no crea ambientes propicios y diversifica las estrategias o proporciona herramientas necesarias para enlazar el aprendizaje a la motivación.

La investigación nace de un problema observado en el Núcleo Costa Oriental del Lago (COL) de la Universidad del Zulia: la complejidad en algunas cátedras del área de las matemáticas, ha estado

acompañada por una deserción estudiantil significativa en las carreras del Programa de Ingeniería; esto puede deberse a la complejidad que le imparten los docentes al aprendizaje de las matemáticas. Esta situación requiere atención, ya que, desde el Programa, deben diseñarse estrategias que, basadas en un cambio de actitud en los actores involucrados, frenen la deserción y contribuyan con el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes.

Es importante resaltar que uno de los investigadores (Karelys Mota-Suárez) labora como profesora en el Núcleo COL de la Universidad del Zulia, observando con preocupación que los estudiantes poseen deficiencias en matemáticas, aun cuando se trata de temas que debieron aprender en educación media. Por ejemplo, en general, se evidencia desconocimiento de factorización, conjugación, resolución de ecuaciones, representación gráfica, entre otros. Estos son aspectos elementales para un exitoso desempeño en cualquier área del aprendizaje de la matemática. Sin embargo, esta situación puede mejorarse con la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje cooperativo, donde los principales constructores de su conocimiento sean ellos mismos.

Además de esto, en esta experiencia como profesora del Núcleo LUZ-COL, se observa que el nivel de aplazados se encuentra entre un 50, 60 y hasta 70 por ciento, situación que ha coincidido con los índices de aplazados que manejan colegas que dictan la misma asignatura, los cuales coinciden en que, posiblemente, estas deficiencias en sus cátedras se deban a problemas de conocimiento básico o tal vez a la desmotivación que poseen ante las asignaturas prácticas.

El propósito del artículo es generar estrategias mediacionales para transformar el aprendizaje del cálculo del Programa de Ingeniería Núcleo LUZ-COL, para lo cual se recurrió a una investigación acción participativa a fin de abordar el escenario y promover una intervención transformadora en los estudiantes de cálculo a fin de reorientar su aprendizaje y hacer que este sea significativo.

Percepción inicial de los investigadores

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, principalmente en sus artículos 102 y 103, señala que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria, y debe ser integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Asimismo, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación resalta el mejoramiento conforme a las necesidades del desarrollo nacional y del progreso científico. Por tal motivo, es un compromiso de todo

docente buscar el mejoramiento de los estudiantes de manera que garanticen la consecución de sus metas y objetivos dentro de las universidades.

En la actualidad, los docentes se encuentran aplicando diferentes estrategias, algunas con excelentes resultados, otras son infructuosas. Esto es debido a que, en muchos casos, se practican rutinas de problemas desconectados de la realidad inmediata de los estudiantes, además de que no proporcionan desarrollo intelectual alguno.

Estos hechos hacen necesario que no se generalice en la educación, sino que se estudie la naturaleza de los actores sociales. Partiendo de esto, es necesario reflexionar sobre la importancia de las estrategias mediacionales con acción transformadora en el aprendizaje del cálculo con la finalidad de mejorar la realidad que presentan los mismos.

Delimitación del estudio

Según Silva (2010:41), en la delimitación se corresponden cuatro interrogantes básicas: ¿qué se investigará?, ¿quiénes serán investigados?, ¿dónde se realizará la investigación?, ¿cuándo se desarrollará?, así como los aspectos teóricos que sustentan la investigación. En función de ello:

- Con relación a qué se investiga (acción social), se buscó transformar la realidad existente de los estudiantes de Cálculo I y II en las carreras de Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica del Núcleo COL, a partir de cambios en el proceso de aprendizaje.

- Con respecto a quiénes (sujeto social), fue la sección de Cálculo I que, a partir de septiembre 2012, fue asignada por la Secretaria Docente del Programa de Ingeniería, incluyendo la participación de los investigadores.

- En cuanto al dónde (dimensión espacial), en el municipio Cabimas, Costa Oriental del Lago, estado Zulia, Venezuela.

- Respecto cuándo (ámbito temporal), desde enero 2013 hasta septiembre 2015.

Por otro lado, los aspectos relacionados con las bases teóricas son:

1. Humanismo, donde se establece a los estudiantes como individuos que poseen sentimientos (Hernández, 1988; Villalpando, 1992).

2. Estrategias mediacionales, donde se trazan nuevas formas de aprendizaje y cómo se aplican a estudiantes (Ferreiro, 2003; Alsina *et al.*, 2005).

3. Didáctica de las matemáticas, donde se desarrolla como se aprende de manera divertida (Salinas, 2002; Gorgorió et al, 2000; Orton 1998).

4. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático, basado en Andonegui (2004), quien desarrolla estrategias de aprendizaje para extender el pensamiento lógico-matemático.

5. Deconstrucción del discurso en el aula, partiendo de Preiss *et al.* (2011), quien escribe sobre la deconstrucción del discurso en el pensamiento matemático.

Caracterización: descripción de los actores

Los actores sociales están representados por los investigadores y treintaidós (32) estudiantes del Programa de Ingeniería de la Universidad del Zulia que cursaron la asignatura de Cálculo I (sección 006), a los cuales se les abordó y aplicó el plan de acción con la finalidad de realizar el proceso de transformación. Posteriormente, del grupo inicial de cálculo I, se abordó a los que aprobaron para continuar con el proceso de acción transformadora, permitirá que los estudiantes mejoren su rendimiento y los investigadores encuentren esos aspectos claves para obtener un aprendizaje significativo en ellos y reflexione en las estrategias que aplica frecuentemente.

Método y abordaje

La investigación fue cualitativa de tipo investigación acción. En este sentido, Sandin (2003), señala diversas formas de crear el proceso de investigación-acción. Sin embargo, la definición ideal plantea la investigación como una espiral recursiva de pasos conformado por diversos ciclos; en líneas generales, tal como lo plantea el modelo de investigación-acción introducido por Elliott (1991:90). (Ver figura 1)

Figura 1. *Modelo de Investigación-acción de Elliott.*

Fuente: Elliott (1991:90)

El modelo de Elliott fue la metodología utilizada para realizar los planes de acción con los que se ejecutó la investigación, donde en cada paso, se implementa la acción, se revisa, se evalúa y toman los correctivos generando una retroalimentación y se ejecuta un nuevo plan, y así se genera un nuevo ciclo de acción, hasta generar una nueva reflexión.

Análisis y presentación de la información

Para el análisis y presentación de la información se llevó a cabo un proceso de observación que permitió a los investigadores ver los hechos y comportamientos de los actores (los estudiantes de cálculo del Programa de Ingeniería núcleo COL) frente a frente y en su ambiente; todo ello, con el esfuerzo de la observadora de comprender y transformar la realidad.

Se generó un plan general de acción (cuadro 1) con la finalidad de dar cumplimiento a los propósitos planteados inicialmente en la investigación. Según Sandin (2003), el plan es acción organizada y por definición debe anticipar a la acción, se trata de decisiones prácticas y concretas acerca de ¿qué debe hacerse?, ¿por parte de quién?, ¿cuándo y cómo hacerlo?, ¿con qué recursos (materiales y temporales) contamos?, ¿cómo se repartirán las tareas?, ¿reuniones con los actores?, ¿cómo se recogerán los datos?

Cuadro 1. Plan general de acción

Propósitos	Actividades	Estrategias	Recursos
Promover el aprendizaje del cálculo mediante el uso de las estrategias mediacionales socializadoras en el aprendizaje de los estudiantes del programa	* Interacción individual * Construcción de mapas mentales * Crucigramas * Talleres	Individuales	Cámara, hojas, lápiz, pizarrón, papel bond, marcadores
Presentar las estrategias mediacionales socializadoras grupales para el aprendizaje del cálculo de los estudiantes del programa	* Talleres grupales * Debates * Evaluación * Lúdica * Role play * Exposiciones	Grupales Actividad grupal escrita	Filmadora, hojas, lápiz, instrumento
Cooperar con el mejoramiento de la crítica la reflexión de los estudiantes durante la práctica de las estrategias mediacionales socializadoras en el aula.	* Examen escrito * Instrumentos para recopilar impresiones de las actividades	Actividad escrita	Cámara, hojas, lápiz
Reflexionar las transformaciones progresivas al aplicar las estrategias mediacionales socializadoras en el área de cálculo.	* Creación de planes de divulgación de información	Lluvia de ideas	Cámara, hojas, lápiz, pizarrón, papel bond, marcadores

Fuente: elaboración propia (2020)

Seguidamente, de la generación de los planes de acción, para la presentación de la información se utilizará la triangulación que, según Silva (2010), se define como la mezcla de datos o métodos desde los diversos puntos de vista o posiciones que se muestran sobre un tema; esto contrastado con la

realidad para la generación de nuevas teorías como producto de la investigación. En general, la triangulación consiste en la combinación de tres definiciones, teorías, datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable. Para el caso de esta investigación, se cruzan los resultados del plan de acción, la teoría y participación para obtener una matriz real de la situación, considerando el paradigma y modelo empleado en función de generar teorías como aporte de la investigación realizada.

Por ello, se realizó una contrastación entre la teoría formal, desarrollo de la praxis y la información recabada por los investigadores (cuadro 2). La triangulación también implementa estrategias de carácter cualitativos como fueron las entrevistas realizadas, notas de campo, este con motivo de tener un acercamiento a la realidad de los actores sociales.

Cuadro 2. Matriz de triangulación de fuentes

Estudiantes de cálculo	Teorías formal estrategias mediacionales	Los investigadores
<p>Los estudiantes manifestaron que ningún profesor había aplicado en ellos estrategias como las que aplicábamos en clase. Sostenían que cada día para ellos era más emocionante asistir porque se preguntaban: ¿qué estrategia aplicará hoy en clase? En repetidas oportunidades, manifestaban que querían algunas estrategias individuales, y, cuando se realizaban, se percataban de que a la final se sentían más cómodos trabajando en equipo. Los estudiantes repitientes manifestaban sentirse bien debido a que en oportunidades anteriores los profesores les decían que si tenían problemas debían resolverlos ellos mismos y, al sentir la preocupación de los profesores hacía ellos, se sentían más comprometidos.</p>	<p>Las estrategias de aprendizaje denominadas didácticas instruccionales, representan acciones realizadas por el profesor para lograr el aprendizaje significativo de sus alumnos. Incorporan, igualmente, recursos aplicados por diseñadores de materiales educativos, aplicando tecnologías de vanguardia, con la finalidad de lograr una enseñanza de calidad. Estas estrategias constituyen instrumentos de mediación entre la persona que aprende y el contenido de enseñanza que emplea el profesor conscientemente para lograr determinados aprendizajes.</p> <p>Por otra parte, constituyen acciones predominantemente mentales que el estudiante sigue para aprender, es decir, la secuencia de operaciones cognoscitivas que el alumno desarrolla para procesar la información y, de esta forma, aprehenderla. Algunos autores la conocen con el nombre de estrategias cognitivas.</p> <p>Existen algunos mecanismos de aprendizaje mediacional que se piensa son especialmente útiles para ayudar a los estudiantes a adquirir procesos de pensamiento evolutivamente importantes (Alsina y otros, 2005:15)</p>	<p>Se pudo apreciar la participación y entusiasmo desde el primer momento de los estudiantes, al principio con un poco de temor a las fotos y entrevistas que luego de tomar confianza no representaban un problema para ellos. Al inicio, también estaban confundidos y preocupados porque se habían acostumbrado al examen escrito tradicional; un profesor que dicta clase y se desliga totalmente de ellos sin importar lo que les preocupa, sus necesidades, u otros factores que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Para los investigadores, la experiencia fue enriquecedora y les permitió ponerse un poco más en el lugar del otro, sus carreras base en ingeniería es el aprendizaje ingenieril y, de esa manera, pretendieron impartir sus clases, participando activamente en cada actividad y comportándose como una más de ellos, pero manteniendo el respeto alumno-profesor.</p>

Fuente: elaboración propia (2020)

Desarrollo de la acción transformadora

A continuación, se describen las acciones realizadas por los investigadores, llevadas a cabo en el núcleo COL de la Universidad del Zulia. Todo se inició a través de un acercamiento al Jefe de Departamento y al Secretario Docente, a los fines de ubicar el grupo que posteriormente se convertirían en los actores sociales de esta investigación. Seguidamente, se realizaron las negociaciones respectivas con los estudiantes para planificar cada una de las actividades a ejecutar y, en la medida en que se iban desarrollando, las modificaciones necesarias y la preparación de ellos antes de cada una. En el cuadro 3, se presentan cada uno de los planes de acción transformadora con propósitos, actividades, recursos, responsables y logros alcanzados.

Cuadro 3. Desarrollo del primer plan de acción

Plan	Propósito	Estrategias de acción	Tiempo	Recursos	Responsables	Indicadores de Logro
1	Promover el aprendizaje del cálculo mediante el uso de las estrategias mediacionales socializadoras en el aprendizaje de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Mapas Mentales.	Cuatro (04) horas	Papel y bolígrafo	Investigadores	Mapas realizados
2	Promover el aprendizaje del cálculo mediante el uso de las estrategias mediacionales socializadoras en el aprendizaje de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Crucigramas	Ocho (08) horas	Papel y bolígrafo	Investigadores	Crucigramas realizados
3	Presentar las estrategias mediacionales socializadoras grupales para el aprendizaje del cálculo de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Debate	Cuatro (02) horas	Papel, cámara y bolígrafo	Investigadores	Fotos, Videos
4	Presentar las estrategias mediacionales socializadoras grupales para el aprendizaje del cálculo de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Evaluación lúdica	Dos (02) horas	Papel, cámara y bolígrafo	Investigadores	Fotos
5	Presentar las estrategias mediacionales socializadoras grupales para el aprendizaje del cálculo de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Taller grupal	Dos (02) horas	Papel, cámara y bolígrafo	Investigadores	Fotos
6	Presentar las estrategias mediacionales socializadoras grupales para el aprendizaje del cálculo de los estudiantes del Programa de Ingeniería.	Proyectos	Cuatro (04) horas	Papel, cámara y bolígrafo	Investigadores	Informes, fotos
7	Cooperar con el mejoramiento de la crítica y la reflexión en los estudiantes durante la práctica de las estrategias mediacionales	Examen	Dos (02) Horas	Papel, cámara y bolígrafo	Investigadores	Fotos

Fuente: elaboración propia (2020)

Relación teoría praxis (ser - deber ser)

Las estrategias mediacionales permiten que los estudiantes se motiven y desarrollen un clima de confianza para alcanzar nuevas formas de que ese aprendizaje sea significativo, especialmente, en materias como las de cálculo. Esta es una excelente herramienta para superar la enseñanza tradicional centrada en clases magistrales, las cuales, en ocasiones, crean una barrera alumno-profesor que imposibilita una participación e interacción más dinámica.

Se encontró un ambiente agradable de participación tanto individual como grupal. Al inicio de la negociación con los estudiantes, surgieron muchas preguntas acerca del propósito de la actividad, sin embargo, pese a ello, manifestaron sentirse bien e indicaron que la variedad de actividades los motivaba asistir a clases, les ayudaba a mantenerse atentos y a aprender más fácilmente los temas; reconocieron que las estrategias aprendidas las aplicaban en otras materias para que los ayudara a la memorización de los objetivos.

Luego de las primeras actividades, los estudiantes con bajo rendimiento comenzaron a mostrar más interés y a participar activamente en cada actividad; había momentos en los que algunos estudiantes, específicamente tres, manifestaban que querían asumir exámenes escritos, alegando que estaban habituados a eso y que, para ellos, estas actividades supusieron un impacto. Por tal motivo, a estos tres estudiantes se les evaluó de esa manera para que sintieran la diferencia, por lo que luego manifestaron que querían continuar con las actividades tal como se planificaron.

Para los investigadores, la experiencia fue enriquecedora, por cuanto se aplicaba un modelo tradicional desconectado totalmente de los estudiantes. No obstante, desde el mismo diseño y aplicación de cada estrategia, fue un trabajo muy duro debido a que era algo totalmente nuevo, pero que la misma se involucró con cada uno de ellos, por esta razón, se coincide con algunos autores que indican que en la investigación acción no existe la objetividad absoluta.

No se puede negar que, con cada comentario positivo y negativo de los estudiantes, se reflexionaba y mejoraba cada plan de acción, y claramente la actitud de los investigadores, ya que, como ingeniera, el pensamiento de los mismos era muy conductista.

La realidad es que, en el “ser”, no se aplica nada de estas estrategias mediacionales y las clases siguen siendo tradicionales con el solo uso de contenido, de preguntas y respuestas, examen para evaluar los resultados, sin embargo, en mí existió un cambio que he logrado aplicar desde ese momento. En el “deber ser”, implementar estas estrategias permitiría lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes

y un verdadero cambio y transformación en el docente haciéndolo más humanista; un docente con un discurso matemático en el aula que no esté desconectado de los problemas de la vida cotidiana, permitiría que los estudiantes se sientan más identificados con las matemáticas y se lograría desarrollar en ellos un pensamiento lógico-matemático, lo cual llevaría a captar la atención del estudiante y mejorar su participación en clase.

El profesor desempeña un papel transcendental en el proceso enseñanza-aprendizaje. En ocasiones, el aprendizaje no llega igual a cada estudiante, en tanto que cada individuo aprende de acuerdo con su propio ritmo. De allí surge la necesidad de aplicar otras estrategias que faciliten una mejor comprensión de los contenidos planteados. Al ser aplicadas por los docentes las estrategias mediacionales en el quehacer diario, se facilitaría la adquisición del conocimiento lógico-matemático.

Reflexiones finales

En este proceso de investigación se logró cumplir los propósitos propuestos que iban dirigidos a desarrollar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del Programa de Ingeniería de la Universidad del Zulia Núcleo COL, mediante la aplicación de estrategias mediacionales que permitieran lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Dicho proceso depende de los estudiantes, donde el docente solo actúa como facilitador del mismo. En tal sentido, era necesario favorecer las condiciones para que el estudiante se convirtiera en una persona que se transformara mediante la crítica y la reflexión en la ejecución de cada uno de los planes de acción.

Para la didáctica de las matemáticas, los autores consultados recomiendan incluir estrategias de motivación que permitan estrechar relaciones entre el docente y el estudiante, y eso fue logrado al momento de involucrarme en cada una de las estrategias aplicadas con los estudiantes, donde sin dejar de lado el respeto, mis estudiantes se convirtieron en colaboradores activos de cada una de las clases, participando en su proceso de construcción del pensamiento lógico-matemático y logrando un discurso matemático en el aula apartado de las complejidades que normalmente los profesores de esta cátedra le impartimos a la misma.

A través de la aplicación de las estrategias mediacionales, los investigadores lograron que los estudiantes obtuvieran un aprendizaje significativo y que se sintieran comprometidos en la búsqueda del conocimiento, estos manifestaron que aplicarían algunas de las estrategias aprendidas en otras

asignaturas numéricas, pero que era importante que el docente se comprometiera con ellos y que participara mediante la aplicación de dichas estrategias.

Una tarea para futuros investigadores es la capacitación de los docentes, así como la difusión y aplicación de las estrategias mediacionales para el aprendizaje del cálculo en otros colegas e, igualmente, que se les dé la importancia necesaria a las matemáticas desde el preescolar y así a lo largo de toda su vida.

Referencias bibliográficas

Alsina, Claudi; Burgués, Carme; Fortuny, Josep (2005). *Invitación a la didáctica de la geometría*. Editorial Síntesis. Madrid, España.

Andonegui, Martín. (2004). *El desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Colección de Procesos Educativos N°25*. Editorial Fe y Alegría. Caracas, Venezuela.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial No. 5908. Venezuela

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial No. 5929. Venezuela

Elliot, John (1991). *El cambio educativo desde la investigación acción*. Ediciones Morata. Madrid, España.

Ferreiro, Ramón (2003). *Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo*. Editorial Trillas. Madrid, España.

Gorgorió, Nuria y Deulofeu, Jordi (2000). *Matemáticas y educación. Retos y cambios desde una perspectiva internacional*. Editores Graó. Barcelona, España.

Hernández, Gerardo (1988). *Paradigmas en psicología de la educación*. Editorial Paidós. Veracruz, México.

Orton, Anthony. (1998). *Didáctica de las matemáticas*. Editorial Morata. Madrid, España.

Preiss, David; Larraín, Antonia y Valenzuela, Susana (2011). Discurso y pensamiento en el aula matemática chilena. *Revista Psykhe*. Nov. 2011, Vol. 20, No 2: Pp. 131-146.

Salinas, Dino. (2002). *¡Mañana Examen! La evaluación: entre la teoría y la realidad*. Editores Graó. Barcelona, España.

Sandin, María (2003). *Investigación cualitativa en educación*. Editorial McGraw Hill. Madrid, España.

Silva, Edgar (2010). *Investigación acción. Metodología transformadora*. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas, Venezuela

Villalpando, José (1992). *La filosofía de la educación*. Editorial Porrúa, Ciudad de México, México.

**Alternativas de mercado para la empresa
Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones**

**Market alternatives for the Company
Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones**

Angélica M. López-Matheus*

Correo: a.lopezmatheus@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3620-1870>

Silvino J. Villarroel-Gutiérrez**

Correo: silvinojvg@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9239-6927>

DOI: <https://zenodo.org/records/10869123>

Resumen

Este estudio de caso tuvo como objetivo analizar las alternativas de mercado para la empresa Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones (SAESCO), radicada en el municipio Lagunillas, estado Zulia, Venezuela. Se tipificó como una investigación descriptiva con diseño de campo, no experimental y transeccional. La población estuvo conformada por cinco (05) personas, entre dueños y gerentes, a quienes se consultó mediante una entrevista estructurada. Los resultados demuestran que el mercado venezolano es muy riesgoso y vulnerable, debido a que las condiciones económicas no generan seguridad en el inversionista. Esta realidad afecta la concreción de estrategias que permitan aprovechar opciones como la expansión, diversificación y establecimiento de nuevos mercados metas; evidentemente, esto limita la inversión real y sostenible, en favor de las estrategias de precio como única alternativa para atraer clientes.

Palabras clave: alternativas de mercado, empresas de servicio, SAESCO

Abstract

The objective of this case study was to analyze the market alternatives for the company S.A, Equipos, Servicios y Construcciones (SAESCO), based in the municipality of Lagunillas, Zulia state, Venezuela.

*Licenciada en Administración mención Gerencia y Mercadeo (Uniojeda). Especialista en Gerencia de Recursos Humanos (Uniojeda). Candidata a Doctora en Ciencias Sociales (Unermb).

**Ingeniero en Mantenimiento Mecánico (Unermb), Especialista en Gerencia Financiera (Uniojeda). Candidato a Doctor en Ciencias Sociales (Unermb).

It was typified as a descriptive research with a field design, non-experimental and transectional. The population consisted of five (05) people, between owners and managers, who were consulted through a structured interview. The results show that the Venezuelan market is very risky and vulnerable, because the economic conditions do not generate security for the investor. This reality affects the concretion of strategies that take advantage of options such as expansion, diversification and establishment of new target markets; obviously, this limits real and sustainable investment, in favor of price strategies as the only alternative to attract customers.

Keywords: market alternatives, service companies, SAESCO

Introducción

Actualmente, las empresas enfrentan diversos retos, por cuanto deben responder a las necesidades de los consumidores, sus gustos, preferencias, moda, lealtad hacia un bien o servicio, marca, bienes producidos, calidad de mano de obra, insumos requeridos, factores económicos, normativas legales e imposiciones fiscales, entre otros. Todo ello, amerita dirimir en la alta gerencia si se persiste en el mercado, se diversifican y expanden o, simplemente, si cierran sus operaciones.

De allí que, a fin de resguardar la inversión efectuada en mano de obra, tecnología, maquinaria y recurso económico, mantenerse en el mercado, expandirse, diversificarse, competir y consolidarse en el mercado, despliegan estudios enfocados en detectar las alternativas que existen en su ámbito local, estatal, nacional e internacional, para continuar con su actividad económica, aun cuando exista crisis económica, inflación y restricciones en el mercado.

En este sentido, las alternativas de mercado, se constituyen como las opciones que tiene una empresa de emprender acciones de comercio, producir y prestar servicios, en un mercado diferente, bien sea con la producción de un nuevo bien o servicio, la mejora del existente, penetrar en una nueva zona diferente o internacionalizarse (Kotler y Armstrong, 2008).

Conviene mencionar que, para Arellano (2010:34), el mercado “es donde confluyen la oferta y la demanda”, en un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Para Kotler y Armstrong (2008:08), se trata de un “conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinados que se pueden satisfacer mediante relaciones de intercambio”.

Desde esta perspectiva, Arens *et al* (2009) plantea que el mercado es un conjunto de compradores y vendedores que confluyen para la negociación de bien o servicio; los compradores determinan la

demanda del producto o servicio, mientras que los vendedores son los responsables de la demanda del mismo.

Así pues, los mercados son el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, además del dinero para satisfacerlo, y la voluntad para hacerlo. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado (Arens *et al*, 2009). Al respecto, Kotler y Armstrong (2007) manifiestan que, en algunos mercados, las alternativas de crecimiento para las empresas son muy limitadas, aun cuando pueden identificarse opciones como:

- Establecimiento de la empresa en un mercado.
- Adquisición de otra firma.
- Alianzas con otras firmas.
- Adquisición de bienes de capital o de tecnología.

Teniendo en consideración lo anterior, las empresas deben desarrollar una serie de alternativas que les permitan abordar el mercado teniendo en cuenta las particularidades de la oferta y demanda del bien o servicio que ofrece. Esta cuestión implica un análisis detallado del perfil de los clientes, la valoración de la competencia, las condiciones del mercado y las propias capacidades productivas y logísticas de la organización.

Es así como, en Venezuela, específicamente en el municipio Lagunillas del Estado Zulia, la empresa S.A, Equipos, Servicios y Construcciones (SAESCO), se ha interesado por analizar las alternativas de mercado que existen en su ámbito de prestación de servicios de transporte lacustre y de embarcaciones lacustres, como barcos, barcazas y remolcadores, como respuesta a una situación de inestabilidad del entorno económico que se inició en 2009 con las expropiaciones de contratistas y subcontratistas petroleras llevadas a cabo por el Estado venezolano, lo cual redujo significativamente la cantidad de clientes.

En medio de todos estos acontecimientos, existen empresas que se han mantenido en el mercado durante este período, generando empleos, invirtiendo en los recursos requeridos para llevar a cabo su producción o prestación de servicios, y contribuyendo con los ingresos fiscales de la nación. No obstante, estas empresas no han crecido porque las condiciones político-económicas del país representan desafíos difíciles de superar. Entre estas unidades productivas se encuentran las de servicio lacustre, las cuales se han visto afectadas en su operatividad, en virtud de la reducción en la cantidad de clientes que poseen luego de tal acontecimiento.

Es de allí que, empresas como S.A, Equipos, Servicios y Construcciones (SAESCO), dedicada al servicio lacustre de lanchas, remolcadores y barcas, ha venido desempeñando su labor con un rendimiento menor al experimentado en años anteriores, cuando la actividad petrolera la llevaban a cabo diversas empresas de servicios clientes de SAESCO.

En este sentido, SAESCO ha tratado de mantenerse en el sector de servicios efectuando sus tradicionales actividades operativas y logísticas, pero considerando asumir las alternativas de mercado que ofrece el medio ambiente del estado Zulia y de toda Venezuela, para mitigar los efectos de las crisis e inestabilidades.

De esta forma, para la empresa surge la necesidad de analizar las alternativas de mercado que se vislumbran para resarcir el impacto de la crisis económica, identificando el mercado actual, para después caracterizar el desarrollo de mercado y de servicios como alternativa para enfrentar los desafíos. Esto es pertinente porque, de lo contrario, la empresa SAESCO optaría por cerrar, dado que cada día son más reducidas las demandas o requerimientos de servicios.

Metodología

En atención al objetivo planteado, el trabajo se caracteriza como un estudio de caso, el cual es aplicable al abordaje de problemas o fenómenos sociales, así como también en estudios del ámbito educativo (Stake, 2011); este tipo de trabajo representa “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 2011:11). Del mismo modo, se cataloga como descriptivo, en tanto que se trabajará sobre realidades de los hechos y características fundamentales de las alternativas de mercado, para describirlas y efectuar un análisis.

De ahí que los investigadores recopilaron la información relacionada exclusivamente con la empresa SAESCO, entrevistando directamente a los dueños de la empresa y a sus gerentes, sin modificar los hechos y limitándose a obtener los datos requeridos y contemplados en el instrumento construido para tal fin. El estudio de casos no es una simple descripción de un evento o situación específica, sino que “como en toda investigación, se recogen pruebas sistemáticamente, se estudia la relación entre variables y se planifica metódicamente la indagación” (Bell, 2005:22)

Por otro lado, atendiendo a Hernández *et al* (2016), el trabajo es no experimental porque se realiza sin manipular la variable, pues todo se analiza en su ambiente natural. Igualmente, el estudio se realiza en un único momento, por lo que se cataloga como un transeccional, de acuerdo con lo planteado

por Hernández *et al* (2016). En este orden de ideas, en la investigación se entrevistó a los dueños y gerentes en un mismo momento, en un tiempo único, fijado en el mes de marzo, para que estos respondieran todas las alternativas que se les presentaban en el instrumento en su lugar de trabajo.

Esto requirió el diseño de un instrumento de recolección de datos, tipo cuestionario, en el cual se registrarían todas las preguntas y respuestas de los consultados en el censo poblacional, en tanto se entrevistó a todos los involucrados sin necesidad de recurrir a la determinación de una muestra (Tamayo, 2013). Cabe mencionar que el instrumento fue validado por tres expertos quienes lo evaluaron de acuerdo con su validez de contenido, de constructo y de criterio.

Presentación y discusión de resultados

Para identificar el mercado meta, a través de la producción o servicio, se preguntó a los entrevistados ¿cuál ha sido el comportamiento del servicio prestado en comparación con ejercicios o años anteriores?, a lo cual el 100 % manifestó que la prestación (oferta) del servicio disminuyó significativamente. Al requerirles las causas de este comportamiento, manifestaron que esa disminución de la cantidad de servicios se debió a las condiciones económicas del país y del municipio Lagunillas, por cuanto la empresa contrataba los servicios de contratistas petroleras para ofrecer actividades lacustres a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pero estas compañías fueron expropiadas y la estatal petrolera entró en posesión de todos los activos.

Tabla 1. Resumen de resultados

Oferta de producción o servicio			Alcance del servicio			Ubicación geográfica		
Disminuyó	Se mantuvo	Aumentó	Directo	Con barreras	No sabe	Influye directamente	Influye indirectamente	No influye
100 %	0 %	0 %	60 %	40 %	0%	100 %	0 %	0 %
Evolución de la demanda			Directrices para distribución del servicio			Canales de distribución		
Disminuyó	Se mantuvo	Aumentó	Sí recibe	No recibe		Existen	No existen	
100 %	0 %	0 %	60 %	40 %		60 %	40 %	

Elaboración propia (2021). Basados en los resultados de la aplicación del instrumento.

La reducción de la oferta o prestación de servicios debe trascender el mero concepto de *marketing*, en el sentido de que debe verse como un proceso gradual y no de shock. Se trata, palabras de Kotler y Armstrong (2007:10), de que el mercadeo debe ser concebido como “una filosofía de “detectar y responder” centrada en el cliente, la cual ve al marketing no como una “cacería”, sino como un “cultivo”. El trabajo no es encontrar a los clientes adecuados para el producto, sino encontrar los productos adecuados para sus clientes”.

Por otro lado, se indagó sobre el alcance del servicio prestado, en cuyo caso, un 60 % manifestó que las actividades operativas y logística de la compañía pueden llegar a los clientes de forma directa y sin barreras, mientras que el restante 40 % sostiene que esto no podría concretarse debido a la situación de continua crisis e inestabilidad económica del país. Sin embargo, la totalidad de los entrevistados manifiesta que los nichos de mercado deben ser cubiertos al igual que aquellos donde hay una necesidad insatisfecha, por cuanto representaría una oportunidad para captar ingresos valiosos, por ejemplo, de los servicios que se pueden prestar fuera de la zona donde está radicada la empresa SAESCO.

Al respecto, resultaría muy conveniente que se recurra, tal como lo establece Arens *et al* (2009), a la publicidad con el propósito de estimular la demanda primaria de los servicios, lo cual redundaría en mayores beneficios y complementarían el alcance su prestación sin distinción de situaciones donde existan barreras o no, dada la condición del entorno económico y financiero de la organización.

Adicionalmente, se consultó ¿cómo ha influido la ubicación geográfica de la empresa en la plaza del servicio que presta?, a lo que el 100 % respondió que la ubicación geográfica influye de forma directa, pero, aun cuando la empresa está radicada en una zona envidiable para una actividad económica como la de prestación de servicios lacustres de lanchas y remolcadores, las condiciones económicas de la zona no permite un desarrollo pleno de todo el potencial productivo, aunado al cierre de empresas del ramo petrolero, lo cual ha convertido al mercado de servicios lacustres del municipio Lagunillas en un sector riesgoso y desolado, por la cantidad mínima de empresas que quedaron en la zona.

Pese a que la actividad de SAESCO es operativa e *in situ*, puede aprovecharse el uso del internet y las nuevas tecnologías para la concreción de negocios basados en el comercio electrónico, tal como lo recomiendan Kotler y Armstrong (2008) para ampliar la capacidad de las empresas en nuevos mercados. Esto sería de mucha ayuda, ya que podría consolidar algunos negocios y sus correspondientes estrategias sin tomar en cuenta las limitaciones geográficas en las primeras etapas de discusión, acuerdos y definición de cursos de acción. Asimismo, permitiría sopesar un poco los costos contables y de

oportunidad inherentes a la concreción o no de negociaciones con posibles clientes en mercados menos afectados por la situación económica o financiera.

Por otra parte, el 100 % de los entrevistados refiere una significativa disminución de la demanda de los servicios ofrecidos por SAESCO, todo ello debido a la inestabilidad económica que está presentándose actualmente el país; de igual manera, opinan que la caída en la cantidad de servicios está asociada a las condiciones actuales del mercado producto de las nuevas leyes y normativas que se han aprobado desde instancias estatales. Con relación a esto, resulta imprescindible un diseño de estrategias de mercadeo y publicidad que permitan atender nuevos mercados con productos o servicios novedosos centrados en el cliente, así como lo recomiendan Kotler y Armstrong (2007), Kotler y Armstrong (2008) y Arens *et al* (2009).

En cuanto a la distribución del producto o servicio, el 60 % de los entrevistados respondió que tienen directrices gerenciales al momento de distribuir un producto o servicio, mientras que el 40 % restante manifiesta lo contrario. Respecto a esto diferencia en las percepciones, esto se debe a que se trata de actividades rutinarias en las que, lo primero que se verifica, es la seguridad del lugar donde se van a prestar los servicios, así como la solvencia del cliente en caso de concederles un crédito, lo que para algunos no se concibe como una directriz gerencial, sino como un trabajo rutinario.

Atendiendo a estas percepciones, el aprovechamiento de alternativas de mercado que favorezcan la distribución del producto o servicio, tal como lo recomiendan Kotler y Armstrong (2008), deben concentrarse en una diversidad de procedimientos correspondientes a la planificación estratégica del marketing, así como del análisis de la cartera de clientes actuales y potenciales, ya que esto garantizaría la valoración de las mejores estrategias para el desarrollo de un eficiente proceso de distribución de los servicios ofrecidos por SAESCO.

Con relación a los canales de distribución, el 60 % de los consultados manifestó que sí existen rutas y estrategias de distribución apropiadas para ofrecer los servicios de la empresa. El 40 % restante opina que no existen apropiados canales para la distribución, por cuanto todo se gestiona mediante un contrato donde se estipulan sus condiciones y límites, lo que no requiere de una definición del canal.

Más allá de la distribución de estos resultados, el reconocimiento de la importancia de los canales de distribución demuestra que los consultados valoran positivamente los aspectos que Kotler y Armstrong (2007) consideran en la definición de buenos canales, entre los cuales destacan: organización, decisiones con relación al diseño del canal, análisis de necesidades del consumidor,

formulación de objetivos, identificación de alternativas, entre otros. Naturalmente, la diferencia en las respuestas está asociada a las percepciones en torno a la existencia de un contrato en el cual se describen las especificidades de los canales.

Conclusiones

Los resultados permiten identificar varios aspectos relacionados con el mercado de la empresa Sociedad Anónima, Equipos, Servicios y Construcciones (SAESCO), lo cual se deriva de la percepción de los entrevistados. Para los consultados, el mercado sufre una marcada inestabilidad económica que es reflejo de lo que ocurre en Venezuela. En tal sentido, resulta imprescindible enfrentar esa situación para poder prestar servicios de calidad que trasciendan aquellas operaciones tradicionales dentro del sector y que, adicionalmente, tiendan a cubrir la demanda insatisfecha de algunas compañías que requieren servicios más especializados y cónsonos con la nueva realidad económica.

El mercado relacionado con los servicios lacustres ha experimentado una severa contracción, como consecuencia de las condiciones económicas del país y de la política de expropiaciones y estatizaciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano. Por ello, es preciso aprovechar la ventaja de la ubicación geográfica que permite que el servicio lacustre que presta SAESCO pueda ofrecerse en Lagunillas, Punto Fijo y Margarita, sin menoscabo de llevarlo a otras zonas del país.

Por otro lado, los resultados permitieron caracterizar las alternativas de mercado en virtud de las perspectivas de desarrollo que representan para SAESCO. Así pues, las opciones que se presentan son diversas y positivas, pero también riesgosas y onerosas en materia de inversión. Sin embargo, conviene mencionar que expandirse, aprovechar y consolidar la participación en nuevos mercados requiere de inversión productiva que pueda recuperarse en el mediano plazo.

Todo ello, requiere la diversificación estratégica de líneas de productos o servicios de manera que la inestabilidad de la situación económica no sea determinante a la hora de seleccionar proyectos. Conociendo el mercado meta, la empresa puede generar nuevas alternativas de mercado que les permita crecer y posicionarse en él, garantizando la calidad de sus productos y servicios a todos los que conforman su cartera de negocios. Asimismo, el desarrollo de productos de la empresa SAESCO debe apuntar a la creación de estrategias de inversión y precios mediante la diversificación de productos o servicios que le permitirá el crecimiento y desarrollo a nuevas plazas y lugares en el país

En síntesis, apelando a la percepción de los dueños y gerentes de la empresa SAESCO, el mercado venezolano es muy riesgoso y vulnerable, debido a que las condiciones económicas no generan seguridad en el inversionista. Esta realidad afecta la concreción de estrategias que permitan aprovechar opciones de mercado como la expansión, diversificación y establecimiento de nuevos mercados metas; evidentemente, esto limita la inversión real y sostenible, en favor de las estrategias de precio como única alternativa para atraer clientes. Como se ha demostrado, la mayor preocupación es la seguridad sobre las inversiones, dado que existe la disposición de ofrecer cualquier servicio adicional y especializado, consolidar una plaza diferente, un nuevo *target* y distribución del servicio, no obstante, la realidad es que la inestabilidad del mercado amenaza las posibilidades de recuperar la inversión en el mediano plazo.

Referencias bibliográficas

Arellano, Rolando (2010). *Comportamiento del consumidor: enfoque América latina*. Editorial McGraw Hill. México D.F., México.

Arens, William; Weigold, Michael y Arens, Christian (2009). *Publicidad*. Editorial McGraw Hill. México D.F., México.

Bell, Judith (2005). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación*. Documento en línea. Disponible en: <https://docs.google.com/file/d/0B3OsjO56MVyoNjNhaUJ4TEMtY2c/edit>. Consulta: 23/03/2020.

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (2016). *Metodología de la investigación*. Editorial McGraw Hill. México D.F., México.

Kotler, Phillip y Armstrong, Gary (2008). *Fundamentos de marketing*. Editorial Pearson Educación. México D.F., México.

Kotler, Phillip y Armstrong, Gary (2007). *Marketing. Versión para América Latina*. Editorial Pearson Educación. Juárez, México.

Stake, Robert (2011). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata. Madrid, España.

Tamayo y Tamayo, Mario (2013). *El proceso de la investigación científica incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*. Editorial Limusa. México D.F., México.

**Estrategias motivacionales basadas en la espiritualidad para el personal de
Transporte y Servicios Montiel, C.A.**

**Motivational strategies based on spirituality for the staff of
Transporte y Servicios Montiel, C.A.**

Johan B. Suárez-Brito*

Correo: jobesubri@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5488-0929>

Katherine Y. Rincón-Camacaro**

Correo: rinconkatheriney@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2138-5355>

Universidad Alonso de Ojeda

DOI: <https://zenodo.org/records/10869334>

Resumen

El propósito del presente estudio de caso fue analizar las estrategias motivacionales basadas en la espiritualidad para el personal de la empresa Transporte y Servicios Montiel, C.A. radicada en el municipio Lagunillas, estado Zulia, Venezuela. Metodológicamente, se trató de un estudio de caso, con un diseño no experimental, de campo y transeccional, en el cual se consultó a ocho informantes pertenecientes al personal de la empresa, mediante un cuestionario de escala Likert, validado por expertos y con una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.97. Se reveló la preeminencia de factores motivacionales internos y externos postulados desde las teorías motivacionales en la gestión de recursos humanos, aun cuando prevalecen los internos sobre los externos. No obstante, se evidenció una baja valoración de la espiritualidad en el trabajo, aunque se reconoce su naturaleza individual asociada a creencias y valores.

Palabras clave: estrategias motivacionales, espiritualidad, Transporte y Servicios Montiel.

*Maestrante en Gestión del Talento Humano (Uniojeda). Especialista en Gerencia de Recursos Humanos (Uniojeda). Licenciada en Administración, mención Gerencia Industrial (UNERMB). Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas (IUTC).

**Doctora en Ciencias Sociales, mención Gerencia (Universidad del Zulia). Magíster Scientiarum en Gerencia de Proyectos Industriales (URBE). Maestrante en Gestión del Mantenimiento Industrial (Uniojeda). Ingeniera en Mantenimiento Mecánico (UNERMB). Profesora e investigadora universitaria (Uniojeda, IACC).

Abstract

The purpose of this case study was to propose motivational strategies based on spirituality for the personnel of the company Transporte y Servicios Montiel, C.A. based in the Lagunillas municipality, Zulia state, Venezuela. Methodologically, it was a case study, with a non-experimental, field and transectional design, in which eight informants belonging to the company's personnel were consulted, using a Likert scale questionnaire, validated by experts and with a reliability Cronbach's alpha of 0.97. The pre-eminence of internal and external motivational factors postulated from motivational theories in human resource management is shown, even when internal ones prevail over external ones. However, a low assessment of spirituality at work was evidenced, although its individual nature associated with beliefs and values is recognized.

Keywords: motivational strategies, spirituality, Transporte y Servicios Montiel.

Introducción

En las últimas décadas, se le ha dado una gran importancia al talento humano dentro de las organizaciones, su evolución ha sido bastante dinámica, algunas veces, apegada a la realidad de cada región donde se encuentre la organización, acoplándose y desarrollándose basados en los requerimientos del capital humano y las tendencias globales. En la actual coyuntura de crisis que vive Venezuela, es todo un reto mantener organizaciones con ambientes armoniosos, lo cual conlleva a colaboradores poco o nada motivados en el desempeño de sus labores repercutiendo en la productividad dentro de la organización sea esta pública o privada.

La motivación organizacional debe estar sujeta a una excelente gestión del talento humano que hoy en día debe ser basada en la visión innovadora de los especialistas en recursos humanos, no solo en sus habilidades para manejar los avances tecnológicos sino en conocer teorías y filosofías modernas que permitan impulsar el bienestar de sus colaboradores. La empresa que no se adapte a las innovaciones sean cuales fueren, es muy probable que no sobreviva en este mundo cambiante, dinámico y exigente.

Para ello, las decisiones sobre el talento humano que toma una organización determinan su éxito. Gestionar ese talento significa conquistar y mantener personas que trabajen con una actitud positiva que sea tan favorable para sí mismas como para la organización a la que pertenecen, en función del logro de los objetivos tanto personales como corporativos.

Frente a las nuevas tendencias, el papel de la gestión del talento humano está transformándose en un modo de ver a los colaboradores como un verdadero capital y no como solo un medio de conseguir sus objetivos, tal como lo sugiere Chiavenato (2009:20), “las personas son los elementos vivos y los

impulsores de la organización, capaces de dotarla de la inteligencia, talento y aprendizaje indispensables para su constante renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo personal; por lo tanto, deben ser vistas como fuente de impulso propio y no como agentes inertes o estáticos”.

La afirmación anterior, ha dado como resultado cambios en las prestaciones de servicios de los empleados, nuevas estructuras de la organización, reestructuración de los escalafones de carrera, la experimentación con nuevos métodos de reclutamiento y selección, y una mayor capacitación y desarrollo de los colaboradores. Sin embargo, con esta investigación se quiere ir más allá, tocando el ser, cambiando patrones de creencias y limitaciones implantadas erróneamente que colocan restricciones en el desarrollo de las habilidades y actitudes de los colaboradores impactando de manera negativa a la organización.

En virtud de esto, el presente trabajo considera que la motivación basada en el desarrollo espiritual es una pieza fundamental para el equilibrio emocional de cualquier individuo, ya que se trata de una experiencia mística o interior que el ser humano experimenta constantemente. A través de esta disciplina, la personalidad individual se fortalece y se transforma, mientras crece el control interno, la armonía, la paz y la tranquilidad; y si esta logra tan grandes capacidades en el ser humano es tiempo de enfocarla dentro de la actividad laboral y obtener el mayor beneficio de ella.

Sin embargo, además de dar el aporte que la organización necesita, porque es garantía de viabilidad de algunos aspectos laborales, la espiritualidad no se puede cultivar solo por su utilidad, sino por el convencimiento de que cada individuo va a “ser” y no a “hacer”, por ello Gandhi decía: “yo estoy seguro de que este movimiento (Satyagraha, el que él dirigía) un día históricamente, socialmente y políticamente triunfará, pero atención, nadie debe seguir a este movimiento porque va a triunfar, quien lo sigue por ello, lo pervierte”.

Atendiendo a lo anterior, la importancia del presente trabajo radica, entre otras cosas, en que el análisis de la motivación desde la perspectiva de la espiritualidad puede representar un primer paso para que futuras investigaciones o estudios concreten la posibilidad innovadora de formular un conjunto de estrategias desde esta perspectiva y que, por ende, solucionen el problema de la falta de motivación laboral en los distintos escenarios que se pueden presentar en la empresa y su entorno.

Acercamiento al problema

A las empresas, les toma años y altos recursos financieros, reclutar, capacitar y desarrollar el talento humano necesario para la conformación de equipos de trabajo exitosos, que las coloquen en niveles competitivos en el mercado, para que al cabo de un tiempo no sientan que no son valorados y pierdan el interés dejando su puesto de trabajo, siendo así, es un gran reto el hecho de gestionar el talento humano y, a su vez, mantenerlos motivados en la consecución de los objetivos tanto corporativos como personales; y es que el éxito organizacional resulta imposible sin esa excelencia individual requerida.

Actualmente, el entorno socioeconómico de las empresas venezolanas representa un enorme desafío, por cuanto no solo genera cambios en la situación financiera, sino también en el comportamiento y los estados motivacionales y espirituales en todos los niveles del personal. En este caso, la empresa Transporte y Servicios Montiel C.A. (TRANSERMOCA) no escapa a esta realidad, en tanto que, mediante un proceso de observación directa, se ha podido determinar que los procesos de formación y desarrollo del personal no consideran estas particularidades del entorno actual e, incluso, el de cualquier otro.

En la actualidad, en la empresa Transporte y Servicios Montiel, C.A. se lleva a cabo un proceso de reestructuración y rediseño de las formas como tradicionalmente ha llevado a cabo la administración del personal que hace vida dentro de ella, ya que se ha encontrado bajo rendimiento del personal, apatía en la jornada laboral, ausencias en el puesto de trabajo, entre otras evidencias, lo que ha generado retraso de tareas, tedio y confusión en las funciones realizadas y no cumplimiento con los estándares, lo que pudiera estar asociado a la falta de motivación.

En este sentido, es necesario el diseño e implementación de estrategias motivacionales que pueda solventar estas necesidades y alcanzar mejoras sustanciales en el fortalecimiento de la organización, propósito fundamental basado en adecuar el comportamiento del personal a los distintos escenarios que se presenten, con la finalidad de que puedan adaptarse a los cambios que, en determinado momento, demanda el entorno.

Es importante mencionar que el desarrollo de este estudio de caso, está marcado por la situación del país, la cual requiere de un conocimiento de las condiciones o factores que puedan afectar el entorno del trabajador venezolano. En este orden de ideas, este trabajo se propuso constituirse como un antecedente para una nueva filosofía de orientación estratégica basada en la espiritualidad, que permita la óptima capacitación y desarrollo del colaborador desde el lado espiritual, para que este a su vez este

lo retribuya a la organización con comportamientos armónicos, equilibrados, motivados, en consecuencia, productivos.

Así pues, se comprende que implementar estrategias para los puestos de trabajo, permitirá al personal directivo y operativo involucrarse en el logro de una administración efectiva que se perfile hacia la excelencia, con colaboradores y directivos centrados, forjando la integralidad del ser, (siendo este más de contención superior, porque estamos hablando espiritualidad, que es algo que está más allá de la organización), también comprometidos y motivados hacia el mejoramiento continuo, lo cual contribuirá en la satisfacción plena no solo de toda la organización, sino de cada individuo que la integra para luego reflejarlo en la clientela que solicita el servicio de la organización, lo cual ayudará a crear un halo de confianza sobre esta.

Ahora bien, el motivo por el cual se seleccionó la empresa Transporte y Servicios Montiel fue que, en un acercamiento inicial, se logró evidenciar la debilidad planteada anteriormente y resulta prioritario ocuparse de este tema ya que, aunque se ha venido implementando algunas estrategias para motivar al personal, estas todavía podrían ser insuficientes si no se fundamentan en el desarrollo de la espiritualidad en los trabajadores.

Método

El trabajo se tipifica como un estudio de caso, el cual “podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández y Mendoza citado por Hernández *et al*, 2014:64). A su vez, cuenta con las características de ser no experimental y de campo, en atención a los postulados de Arias (2006). Del mismo modo, es transeccional porque se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, es decir, estos fueron suministrados directamente por el personal que labora en la empresa, en un momento oportuno.

Cabe resaltar que, en el presente estudio, la población está conformada por ocho informantes claves pertenecientes al personal gerencial y operativo de la empresa Transporte y Servicios Montiel, C.A. En torno a esto, Hernández *et al* (2014) señala a la población como la totalidad de involucrados en el fenómeno a estudiar, donde las unidades poseen características común susceptibles a ser observadas, dando origen a los datos de la investigación (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Informantes claves

Cantidad	Informantes claves
1	Gerente general
1	Gerente de recursos humanos
1	Gerente de contabilidad y finanzas
1	Asistente administrativo
1	Supervisor de operaciones
1	Asistente de recursos humanos
2	Obreros

Elaboración propia (2020)

En cuanto a la técnica e instrumento de recolección de los datos, Arias (2006:67), considera que “la técnica es el procedimiento o forma particular de obtener información; mientras que el instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar la información”. Para efecto de esta investigación se utilizó como técnica la encuesta y, como instrumento, se aplicó un cuestionario contentivo de treinta y tres reactivos, con escalamiento Likert correspondiente a cinco alternativas de respuesta fueron: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.

En cuanto a la validez de contenido del instrumento, la cual, según Hernández et al (2014), es la comprobación de la eficiencia con la que este mide lo deseado, para este estudio el cuestionario se sometió a la validez de contenido mediante el juicio de tres (3) expertos especialistas en el área estudiada, quienes aportaron sugerencias sobre la relación y pertinencia de los indicadores con respecto a los ítems, así como, las ambigüedades de las preguntas que pudieran existir. Una vez hechas las pertinentes correcciones, se obtuvo el cuestionario final y se procedió al cálculo de su confiabilidad por medio del Coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando un resultado de 0.97, lo que lo hace altamente confiable.

La herramienta complementaria que permitió la interpretación de los resultados, es su comparación con los diseñados para tales efectos. De este modo, se conoció la tendencia que tuvo cada una de las dimensiones evaluadas en el contexto de las variables objeto del presente estudio. Este instrumento de interpretación se obtuvo atendiendo al valor de cada una de las opciones de respuesta en la escala del instrumento de recolección de datos (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Baremo para la interpretación del promedio

Rango	Intervalo	Categoría
5	4.21 – 5.00	Tendencia altamente favorable
4	3.41 – 4.20	Tendencia favorable
3	2.61 – 3.40	Tendencia moderada
2	1.81 – 2.60	Tendencia desfavorable
1	1.00 – 1.80	Tendencia altamente desfavorable

Elaboración propia (2020)

De la misma manera, se procedió a la construcción de un baremo para categorizar los resultados de la desviación estándar, con el objeto de indicar el grado de dispersión que presentaron las distintas respuestas con relación a la escala de medición utilizada y su respectivo rango. A su vez, está representada por las puntuaciones mayor y menor obtenidas, es decir cuatro (4) y cero (0) respectivamente, lo cual permitió elaborar la siguiente tabla de rango, intervalo y categoría para su respectivo análisis (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Baremo para la interpretación de la desviación estándar (dispersión)

Rango	Intervalo	Tendencia
5	3.21 – 4.00	Muy alta dispersión. Muy baja confiabilidad de las respuestas
4	2.41 – 3.20	Alta dispersión. Baja confiabilidad de las respuestas
3	1.61 – 2.40	Moderada dispersión. Moderada confiabilidad de las respuestas
2	0.81 – 1.60	Baja dispersión. Alta confiabilidad de las respuestas
1	0.00 – 0.80	Muy baja dispersión. Muy alta confiabilidad de las respuestas

Elaboración propia (2020)

Análisis y discusión de resultados

En la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos con respecto a la determinación de la preeminencia de los factores motivacionales en el personal de Transporte y Servicio Montiel, C.A. Fundamentalmente, estos factores son de dos tipos: externos e internos; los primeros, de naturaleza

extrínseca al individuo que actúa, los segundos, relacionados con la dimensión personal de la actuación del empleado en la búsqueda de ciertos objetivos (Morris y Maisto, 2009; Rodríguez y Bonilla, 2010; Werther y Davis, 2008).

Tabla 1. Factores motivacionales

Indicadores	Factores internos		Factores externos			Promedio general de la dimensión	
	No.	15	16	17	18		19
Promedio	4,50	4,25	3,88	3,75	4,88		
Desviación	0,76	0,71	0,99	0,89	0,35		
PROMEDIO DEL INDICADOR	4,38		4,17			4,27	
CATEGORÍA	Altamente favorable		Favorable			Altamente favorable	
DESVIACIÓN DEL INDICADOR	0,73		0,74			0,74	
TENDENCIA	Muy baja dispersión/Alto nivel de confiabilidad		Muy baja dispersión/Alto nivel de confiabilidad			Muy baja dispersión/Alto nivel de confiabilidad	

Elaboración propia (2020)

Como se nota en los resultados, la tendencia de la dimensión *factores motivacionales* es altamente favorable con una muy baja dispersión en las respuestas, lo que implica un muy alto nivel de confiabilidad, esto se debe, evidentemente, a la tendencia altamente favorable y favorable de los indicadores factores internos y factores externos, respectivamente; ambos con una muy baja dispersión y un muy alto nivel de confiabilidad en las respuestas.

Ahora bien, rescatando el hecho de que ambos indicadores tienen un comportamiento positivo, existe una preeminencia de los factores internos por sobre los factores externos, evidenciado por el mayor promedio de aquellos sobre el promedio de estos. Al respecto, resulta conveniente destacar que los consultados manifiestan estar totalmente de acuerdo en que, cuando un equipo de trabajo conoce con claridad los objetivos y metas, de corto, mediano y largo plazo, existe un mayor compromiso por parte de los integrantes. Igualmente, sus respuestas muestran el mismo comportamiento cuando se les plantea que mientras más inmerso esté un empleado en la forma de cómo es motivado y recompensado, mejor serán los resultados obtenidos en términos del compromiso previsto.

Con relación a los factores externos, los consultados manifiestan estar de acuerdo con cada uno de los planteamientos realizados, esto es: a. Sostienen que una mayor precisión en la descripción del trabajo genera un mayor interés para desempeñarse en el cargo; b. Opinan que la diversificación del trabajo se

traduce en una más amplia gama de oportunidades que implica una mayor funcionalidad para aquellos cargos caracterizados por ser rutinarios y tediosos; y, c. Arguyen que la motivación es esencial para general altos niveles de autoestima en el empleado, el cual tiende a sentirse más valorado.

Considerando estos resultados, se reitera que la más alta valoración de los factores motivacionales por parte de los consultados, se encuentra en la naturaleza personal e intrínseca de la conducta del empleado, aun cuando, tal como se dijo anteriormente, los hallazgos son valorados positivamente y permiten observar una correspondencia con lo expuesto por Morris y Maisto (2009), para quien en la motivación es conjugan factores internos y externos que son necesarios para su fortalecimiento. Igualmente, se confirma lo sostenido por Jiménez (2013), en cuanto al reconocimiento positivo de que el esfuerzo de los colaboradores se traduce siempre en mayor motivación y de mejoras en el desempeño.

En síntesis, los resultados demuestran que el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A. se encuentra consustanciado con el desempeño de su trabajo debido a la preminencia de factores motivacionales internos, tales como el reconocimiento de los objetivos y metas, los cuales, a su vez, son complementados por la naturaleza extrínseca de otros factores, tales como el compromiso, el diseño claro de los cargos y la diversificación del trabajo.

Tabla 2. Perspectivas de la espiritualidad

Indicadores	Intrínseca				Religiosa				Existencial					Promedio general de la dimensión	
No.	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
Promedio	3,88	3,75	3,88	3,63	2,75	2,50	2,75	2,88	3,38	3,50	3,00	3,38	3,63		3,25
Desviación	1,36	1,39	1,46	1,30	1,39	1,31	1,58	1,25	1,51	1,69	1,31	1,30	1,30		1,16
PROMEDIO DEL INDICADOR	3,78				2,72				3,35					3,28	
CATEGORÍA	Favorable				Moderada				Moderada					Moderada	
DESVIACIÓN DEL INDICADOR	1,38				1,38				1,38					1,38	
TENDENCIA	Baja dispersión/Alta confiabilidad				Baja dispersión/Alta confiabilidad				Baja dispersión/Alta confiabilidad					Baja dispersión/Alta confiabilidad	

Elaboración propia (2020)

En otro orden de ideas, en la tabla 2, se presentarán los resultados correspondientes al análisis de las perspectivas de la espiritualidad presentes en el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A. Básicamente, luego de la revisión teórica correspondiente (González, 2017; Burack, 1999), estas

perspectivas se dividen en: a. Intrínseca, relativa al plano interior y a la consciencia del individuo; b. Religiosa, enmarcada en la creencia en deidades y la defensa de las verdades de la fe y c. Existencial, que se corresponde con la búsqueda del sentido de la existencia y las acciones del empleado en su plano laboral.

A diferencia de las dimensiones anteriores, la dimensión *perspectivas de la espiritualidad* evidencia una tendencia moderada con una baja dispersión y una alta confiabilidad en las respuestas. Esto implica que los consultados manifestaron indecisión en torno a los planteamientos realizados. De hecho, los indicadores que reflejan cada una de las perspectivas obtuvieron una baja valoración, aunque es preciso realizar algunas acotaciones: la perspectiva mejor valorada fue la *intrínseca*, la cual tuvo una tendencia favorable y una alta confiabilidad en las respuestas, mientras que las perspectivas religiosa y existencial obtuvieron una tendencia moderada y una alta confiabilidad en las respuestas; la religiosa es la menos valorada de todas.

Entrando en los detalles de los resultados, respecto a la perspectiva intrínseca, el personal manifiesta estar de acuerdo con el hecho de que la espiritualidad se origina en el interior del individuo y que se asocia a nuestras creencias y valores. De la misma manera, alegan estar de acuerdo con la noción de que la espiritualidad implica una búsqueda de significados en el plano del Yo interno, pudiéndose llevar a cabo por una persona de cualquier religión, así como también sostienen que el individuo, en su poder interior, puede conectarse con su trabajo y con los demás; en las respuestas de los entrevistados hay una alta confiabilidad, dados los bajos niveles de dispersión.

En materia de perspectiva religiosa, los resultados muestran ciertas indecisiones de los entrevistados en torno a los planteamientos realizados. Así pues, al ser consultados sobre la creencia de que la espiritualidad reside en hacer el trabajo con devoción y acerca de que el esfuerzo y los resultados serán provistos por Dios, los entrevistados manifiestan indecisión, traducida en la tendencia moderada en cada una de las respuestas. En cuanto a la devoción en el trabajo duro y la significación de la fe en el desempeño del individuo y de la organización, el personal manifiesta indecisión, lo que se refleja en la tendencia moderada de las repuestas. Respecto a la confiabilidad de las respuestas, los resultados de la dispersión muestran que es alta, lo cual muestra coincidencias en la referida indecisión.

Los resultados inherentes a la perspectiva existencial, demuestran que el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A., también manifiesta cierta indecisión con relación a la búsqueda de significado existencial del empleado en su ambiente laboral. En este orden de ideas, al plantearse que la carencia de

un propósito puede reducir la productividad y generar frustración en los trabajadores y que la espiritualidad enriquece a los trabajadores, haciéndolos felices y satisfechos mejorando el rendimiento organizacional, los consultados manifiestan indecisión o falta de criterio para confirmar o descartar los planteamientos; en este caso, la confiabilidad de las respuestas es alta, debido al bajo nivel de dispersión.

Como complemento, se les consultó sobre el impacto que tiene una organización espiritualmente activa sobre la confianza de la dirección y los empleados, así como si el fomento de la espiritualidad fortalecería el trabajo del personal y, además, si esta espiritualidad crea un clima de confianza que eleva el compromiso de los trabajadores y aumenta el rendimiento organización y el éxito financiero. En todos y cada uno de estos planteamientos, se evidenció la misma indecisión mostrada en las anteriores respuestas, reflejadas en la tendencia moderada de las respuestas correspondientes, aunque hay que descartar diferencias significativas en las posiciones de los entrevistados, dado los bajos niveles de dispersión.

En virtud de estos resultados, el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A. no aprovecha la virtud del fomento de la espiritualidad en las organizaciones, tal como lo plantean Jurkiewicz y Giacalone citados por González (2017), para quienes la experimentación de la trascendencia por parte de los empleados con relación a su conexión con los procesos, les permitiría encontrar cuestiones positivas que mejorarían su conducta laboral y la asunción de valores como el altruismo, tolerancia, confianza y compromiso.

Esta distribución de resultados amerita proceder atendiendo a los detalles, es decir, formulando posteriormente estrategia que permitan subsanar y corregir las posibles imperfecciones que atenten contra la motivación y, con ello, contra el fiel desenvolvimiento de la gestión del talento del personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A.

En este sentido, las posibles estrategias que se deriven de estos resultados deberán fortalecer aún más las tendencias de los *factores motivacionales*, mientras que deberán propender a solventar los problemas asociados a la baja valoración de la dimensión *perspectivas de la espiritualidad*, ya que, como ha quedado en evidencia, el personal de la empresa se encuentra altamente motivado y responde favorablemente a su desempeño en razón de esto, pero manifiesta indecisión en cuanto a las implicaciones de la espiritualidad en el trabajo.

Esta situación implica que los beneficios del fomento de la espiritualidad en las organizaciones expuestos por Thompson (2000), no estarían siendo aprovechados al máximo, vale decir: no se estaría

explotando al máximo la intuición y creatividad, se desaprovecharía la posibilidad de estimular la honestidad y la confianza, no se llegaría a la satisfacción personal plena y al compromiso entre colaboradores, así como tampoco, en términos generales, se incrementaría la productividad y el rendimiento de la empresa.

Conclusiones generales: naturaleza de los hallazgos

Los resultados obtenidos de la fase de la aplicación del instrumento, permiten deducir que el personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A, se encuentra ante una situación favorable en materia motivacional, lo cual se ve reflejado en la prevalencia de los factores internos y externos postulados en las distintas teorías motivacionales como generalmente aceptados, aun cuando se evidencia la preeminencia de aquellos sobre estos. No obstante, cuando se trata de la espiritualidad, el personal entra en una indecisión que se manifiesta en la baja valoración asignada a todos los planteamientos realizados.

Ahora bien, esto implica una serie de retos, en tanto que la motivación del personal y la satisfacción de la jerarquía de sus necesidades exige también un grado de compenetración con el Yo interno que permita explotar al máximo la capacidades y destrezas que se poseen como trabajador, lo que, a la larga, coadyuvará a mejorar lo resultado de la organización en todos sus niveles. Necesariamente, el personal debe desarrollar una actitud reflexiva y de ponderación en cuanto a su rol y a sus posibilidades en la organización, sin que esto signifique apartarse del plano real para adoptar una actitud de misticismo.

Tal como se ha mencionado hasta ahora, la espiritualidad está relacionada con ese grado de conciencia y consciencia interna, en el cual el individuo es capaz de valorar sus actos y las posibles implicaciones que tendrían para su desarrollo individual, aprovechando las oportunidades que se presentan en el plano de lo concreto; este trascendental aspecto amerita un búsqueda de significados que van más allá de la religión y de las verdades de la fe, para trascender hacia valores inherentes a la existencia humana.

Así pues, los retos que se plantean para la gestión del talento humano de Transporte y Servicios Montiel, C.A., es lograr que su personal continúe motivado, pero que, además, desde su espiritualidad, sea capaz de ponderar las posibilidades que se le presentarían de aprovechar al máximo este particular estado de satisfacción personal y laboral, y esto requiere formular y emplear estrategias que contribuyan en todo lo atinente al desarrollo de esta consciencia individual. De la misma manera, es importante que

se comprenda que estos son aspectos que escapan de cualquier proceso de cuantificación o cualificación del desempeño, aun cuando, evidentemente, tendrá impacto en las evaluaciones posteriores.

En efecto, se puede afirmar que existe un desbalance entre los estados motivacionales del personal y su espiritualidad, lo cual significa un desaprovechamiento de los aspectos positivos que se derivarían de tener plena consciencia del Yo en la organización: alta valoración de la espiritualidad como catalizador de las relaciones interpersonales, alto aprovechamiento de las capacidades y destrezas y alto rendimiento individual y organizacional.

De esta manera, las estrategias motivacionales desarrolladas en Transporte y Servicios Montiel, C.A., deben trascender el mero interés por el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la mejora de los indicadores cuantitativos y cualitativos de la evaluación del desempeño, para basarse en la espiritualidad como una dimensión relevante en la gestión del personal, específicamente, en la formulación de estrategias motivacionales.

Con ello, se estaría respondiendo al estado actual de esta materia en la empresa objeto de este estudio (ver cuadro 4). Esta matriz es esencial para comprender la realidad problemática que se abordó en el estudio, así como las necesidades de atención de cada una de las áreas analizadas. Tal es así que, en caso de que se requiera formular estrategias más cónsonas con la realidad de la empresa, podrían considerarse cada uno de estos elementos constituidos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Cuadro 4. Matriz FODA

Fortalezas	Oportunidades
F.1. Existencia de elementos motivacionales presentes en los distintos enfoques y teorías. F.2. Alta valoración de elementos motivacionales que trascienden el mero ámbito de las remuneraciones y compensaciones. F.3. Alta valoración por parte del personal de los factores motivacionales internos. F.4. Alta valoración por parte del personal de factores motivacionales externos. F.5. Personal motivado y con alto sentido de compromiso y responsabilidad. F.6. Favorable valoración de la perspectiva intrínseca de la espiritualidad por parte del personal de la empresa	O.1. Consolidación de una cultura organizacional basada en el éxito y la satisfacción del personal. O.2. Constitución de un compromiso organizacional que trasciende el campo de lo monetario O.3. Creación de una conciencia de valoración del compromiso y la responsabilidad en el desempeño de las funciones. O.4. Aprovechamiento de las competencias, destrezas y habilidades del personal partiendo de sus altos niveles de satisfacción y motivación. O.5. Constitución de un perfil de los empleados donde la consciencia del Yo es esencial para el logro de objetivos individuales y organizacionales.

Debilidades	Amenazas
<p>D.1. Escasa valoración por parte del personal de las perspectivas religiosa y existencial de la espiritualidad.</p> <p>D.2. Baja valoración de la noción de devoción en el trabajo impulsada por Dios</p> <p>D.3. Baja valoración de la devoción en el trabajo duro y el significado de la fe en el desempeño del individuo.</p> <p>D.4. Indecisión con relación a búsqueda de significado existencial del empleado con relación a su ambiente laboral.</p> <p>D.5. Baja valoración de la espiritualidad como factor de enriquecimiento, felicidad y satisfacción del trabajador.</p> <p>D.6. Indecisión con relación al fomento de la espiritualidad para fortalecer el trabajo individual y organizaciones en su conjunto.</p> <p>D.7. Baja valoración de la espiritualidad como generadora de confianza y de compromiso.</p> <p>D.8. Desconocimiento del impacto de la espiritualidad en el éxito, la productividad y el rendimiento financiero de la empresa</p>	<p>A.1. Desaprovechamiento de los altos niveles de motivación del personal.</p> <p>A.2. Baja conciencia individual del rol, oportunidades y posibilidades de los integrantes del personal.</p> <p>A.3. Consolidación de una cultura organización basada únicamente en un sistema de recompensas.</p> <p>A.4. Infelicidad e insatisfacción del personal como respuesta a la pérdida de la fe en el trabajo arduo y la devoción.</p> <p>A.5. Pérdida individual de la confianza y del compromiso por parte de los trabajadores.</p> <p>A.6. Fracasos en los planes y objetivos organizacionales, así como disminución de la productividad y del rendimiento financiero.</p>

Elaboración propia (2020)

En síntesis, podrían formularse estrategias que permitan consolidar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, corregir las debilidades y enfrentar las amenazas, con lo que los posibles cursos de acción no estarían circunscritos únicamente a corregir debilidades, sino a ofrecer un plan global que contribuya positivamente con la gestión del talento humano en Transporte y Servicios Montiel C.A.

Síntesis conclusiva

1. En cuanto a la preminencia de los factores motivacionales en el personal:

- Se determinó que existe una muy alta valoración de los factores motivacionales internos y externos a juicio del personal. Sin embargo, existe una preminencia de los factores internos, en tanto que se valoró positivamente la claridad de objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo como catalizador de un mayor compromiso por parte de los trabajadores.

En este sentido, también existe consenso en cuanto a la idea de que, mientras más se encuentre involucrado un empleado con los planes de motivación y recompensa, los resultados serán mucho mejores.

- Con relación a los factores externos, se concluye que en el personal de la empresa se valora como positivo la precisión en la descripción del trabajo como generador de interés para desempeñarlo. Asimismo, se evidenció un acuerdo en cuanto a que la diversificación del trabajo se traduce en mayores oportunidades para superar la rutina y el tedio que se genera en algunos puestos de trabajo. Y, por último, se observó una tendencia a valorar como favorable la idea de que la motivación es esencial para elevar los niveles de autoestima del personal de la empresa, al sentirse más tomados en cuenta para la realización de cualquier actividad.

- El personal de Transporte y Servicios Montiel, C.A. se encuentra altamente motivado a realizar sus labores debido a la existencia de factores tales como el reconocimiento de los objetivos y metas, que a su vez son complementados por el compromiso, el diseño claro de los cargos y la diversificación del trabajo, esto es, por factores externos o de naturaleza extrínseca.

2. Respecto al análisis de las perspectivas de la espiritualidad presentes en el personal:

- Se concluye que el personal de la empresa asigna una escasa o baja valoración de las perspectivas asociadas a la espiritualidad. Con la excepción de la perspectiva intrínseca, que fue la mejor valorada, la perspectiva religiosa y existencial generaron muchas indecisiones en el personal, lo cual significa un desconocimiento de las posibilidades de la devoción, la fe y las creencias a la hora de enfrentar el desempeño de sus funciones.

En efecto, se notó un gran apego a la idea de que la espiritualidad se origina en el plano interior del individuo sin importar religiones, no obstante, cuando se involucran los factores asociados al plano religioso y existencial, la cuestión cambia drásticamente.

- Los factores como la devoción y la fe en Dios asociadas al desempeño del trabajo, evidenciaron bajas valoraciones, lo cual representa que el personal aparta de su ambiente laboral cualquier sentido religioso o de fe.

- De igual manera, con respecto a la perspectiva existencial de la religiosidad, se concluye que el personal de la empresa Transporte y Servicios Montiel, C.A. no se encuentra consustanciado con las ideas de búsqueda e interiorización del significado de su interacción en el ambiente laboral, así como tampoco comparte la idea de que la espiritualidad y la tenencia de un propósito pueden ser un aliciente para mejorar la productividad, disminuir los niveles de frustración de los empleados, fortalecer el trabajo individual y garantizar el éxito y la rentabilidad de la organización en la cual se desempeñan.

Referencias bibliográficas

Arias, Fidias (2006). *El proyecto de investigación*. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela.

Burack, Elmer (1999). Spirituality in the workplace. *Journal of Organizational Change Management*. Vol. 12, No. 4: Pp. 280-291.

Chiavenato, Idalberto (2009). *Gestión del talento humano*. Editorial McGraw Hill. México D.F., México.

González, Víctor (2017). *Espiritualidad en el trabajo y felicidad: un cambio en el pensamiento organizacional*. Trabajo de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universitat Jaume I. Valencia, España.

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Batista, Pilar (2014). *Metodología de la investigación*. Editorial McGraw Hill. México, D.F., México.

Jiménez, Aurelio (2013). *Cinco herramientas esenciales para motivar a los trabajadores*. Documento en línea. Disponible en: <https://www.elblogsalmon.com/management/cinco-herramientas-esenciales-para-motivar-a-los-trabajadores>. Consulta: 20/06/2019

Morris, Charles y Maisto, Albert (2009). *Psicología*. Editorial Pearson Educación. México D.F. México.

Rodríguez, María y Bonilla, Raquel (2010). *La motivación en el mundo del trabajo*. Documento en línea. Disponible en: http://plataforma.responsable.net/sites/default/files/motivacion_en_el_mundo_del_trabajo_0.pdf. Consultado: 30/06/2019

Thompson, Michael (2000). *The Congruent Life: Following the Inward Path to Fulfilling Work and Inspired Leadership*. Jossey-Bass Editorial, California, EEUU.

Werther, William y Davis, Keith. (2008). *Administración de recursos humanos*. Editorial McGrawHill. México D.F., México.

La desafección política como deuda pendiente en el contexto chileno

Political challenge as a pendent in the chilean context

Genaro Moyano-Arcos*

Correo: genaro31@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6526-5411>

Doris J. Solís-Mejías**

Correo: dorisolis@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6413-1075>

Universidad Miguel de Cervantes, Santiago, Chile

DOI: <https://zenodo.org/records/10869398>

Resumen

El presente artículo tiene objetivo dar una visión descriptiva de la deuda pendiente en el contexto chileno: la desafección política. Todo ello, enfocando el estudio en la participación ciudadana en las elecciones como uno de los hechos más críticos para la democracia. Así, la última votación presidencial Sebastián Piñera, fue electo con la participación de un 46% del padrón total, lo cual representa una baja participación. Estos datos manifiestan que, de un total de 14.347.288 potenciales votantes, solo participaron 6.699.627. Esta participación se relaciona con la implementación del voto voluntario, pero existen aspectos relevantes que los datos estadísticos oficiales permiten evidenciar. El estudio se enfoca en una revisión documental que permita describir la relación que posee con los fenómenos estudiados. Se puede concluir que Chile vive una crisis de participación que podría ser originada por la ausencia de una instrucción cívica en los establecimientos escolares.

Palabras clave: educación, democracia, ciudadanía, desafección política.

Abstract

*Magíster en Lengua y Cultura. Magister en Gestión Educativa. Universidad Beijing Yuyan Daxue (China) Licenciado en Comunicación Social. Periodista. Universidad de Chile. Académico de Universidad Miguel de Cervantes, Santiago, Chile.

**Magíster en Gerencia y Liderazgo en Educación. Universidad Fermín Toro Venezuela. Licenciada en Educación Integral. Mención: Castellano y Literatura y Ciencias Sociales. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ-Barinas). Académico Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile.

The present article has the purpose of giving a descriptive view of the pendent situation in the Chilean context: the political challenge. All of it, focusing on the study of citizen participation in elections as one of the most critical issues for democracy. So, the last presidential vote Sebastián Piñera, was elected with the participation of a 46% of the total standard, which represents a low participation. These data show that, out of a total of 14,347,288 potential voters, only 6,699,627 participated. This participation is related to the implementation of voluntary voting, but there are relevant aspects that the official statistical data allow to show. The studio focuses on a documentary review that allows describing the relationship that it has with the studied phenomena. It can be concluded that Chile is experiencing a crisis of participation that could be caused by the lack of civic education in educational institutions.

Key words: education, democracy, citizenship, political defiance.

Introducción

La desafección política ha sido tema visto con diversas aristas, induciendo una serie de fenómenos como parte de su definición. Sin embargo, son escasos los estudios que distinguen conceptualmente a la desafección de otras dimensiones (Madueño, 2007), exaltando aquellos que la refieren en términos de participación, interés y confianza política.

La desafección, según Águila (1997:01), “es una actitud de distanciamiento cognitivo y afectivo respecto de todo aquello que se califica explícitamente como político o que los jóvenes le atribuyen ese significado”. Una diferencia de esta interpretación lo resalta las dificultades de los partidos políticos, más evidentes en la socialdemocracia, los deficientes resultados de los votantes de los partidos tradicionalistas, y los sucesos de los partidos populistas. Esta relación se evalúa, cada cierto tiempo, en las elecciones las cuales son ejercicios ciudadanos que no solo entregan ganadores y perdedores, sino que permiten diagnosticar el estado de la democracia con relación al número de ciudadanos participantes y como estos datos evolucionan en virtud de diversos escenarios que afectan a un país. La incorporación de los individuos en los asuntos públicos ha tenido, en los últimos años, una especial atención por las diversas solicitudes que se han efectuado y particularmente desde los inicios de la crisis sistémica actual (Ramonet, 2011).

En consecuencia, la desafección política se plantea como una separación de los habitantes respecto de la política institucionalizada (Montero *et al.*, 1998). Esta actitud u orientación “se posiciona desde el punto de vista de los individuos, destacando su baja confianza en el proceso democrático, así como también el cinismo” (Torcal y Montero, 2006:89), entendido este como un tipo de hastío de las personas hacia las instituciones. A su vez, también incluye la percepción de los sujetos hacia sus propias

capacidades de incidir en el curso político y de ser considerados por los actores más relevantes en su actuar público

En la gran mayoría de las naciones del continente latinoamericano, se vive un escenario coyuntural complejo frente a la percepción de la comunidad al accionar de la institución política, una baja participación en los comicios regionales, unido a una serie de informaciones vinculadas a actos de corrupción que han afectado la confianza pública. Existen estudios que evidencian que la baja participación socava la representatividad democrática

También, desde una perspectiva legal, en Chile, desde el 31 de enero de 2012, comenzó a regir la Ley N°20.568, que normaliza la inscripción automática y el voto facultativo, razón por la cual permanecen apuntadas, automáticamente, el registro electoral todos los individuos que cumplan los requerimientos para votar¹. Este camino representa una decisión de Estado apegada al concepto democrático donde se instituye lo voluntario en participar y el requerimiento mínimo de colaboración de más del 50% de los individuos (mayores de 18 años de edad) y que trasciende a la verificación de votos válidos (Soto, 2018:347). Lo que trajo, como consecuencia, una baja porcentual importante en cada llamado a las urnas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2016 declara “La disminución en el porcentaje de votantes en relación al padrón que se ha evidenciado en Chile no está dentro del promedio de América Latina o los países de la OCDE (La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), sino que destaca como una de las más agudas a nivel mundial” (p. 1-9).

Para Delamaza (2005), el problema se sustenta en la realidad que implica la desintegración de la sociedad: “Hoy se ve una creciente desintegración de la sociedad y una desarticulación social, expresada en el temor y la inseguridad, el debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios o en la desafiliación política” (pp. 51-52).

Junto con la desafiliación política de la sociedad chilena, la cronología de esta situación plantea un escenario de crisis que viene de la mano a la aparición del voto voluntario, este cambio en la estructura política de Chile surge debido a que, tras la vuelta a la democracia, existía un proceso de inscripción en

¹ Pueden votar todos los chilenos(as) y extranjeros que tengan cumplidos 18 años de edad el día de la votación y que se encuentren inscritos en el padrón electoral. La inscripción es automática por lo que no se requiere que la persona concurra a la oficina del Servicio Electoral. En el caso de los extranjeros, deben llevar viviendo más de cinco años en el territorio nacional. También se incluyen en el padrón los nacionalizados por gracia y los hijos de chilenos que lleven un año viviendo en Chile

una junta electoral para tener derecho a votar, padrón que fue envejeciendo debido a la disminución de juventud que se registraban para participar de los comicios electorales.

Es así como, desde 1989, donde participaron cerca de un 80 % de jóvenes, al 2018 sólo un 24.43 % fueron partícipes del llamado a la segunda vuelta presidencial. Las autoridades políticas adoptan el voto voluntario basados en el argumento de que el sufragio obligatorio con ordenanzas como se establecía en Chile no era democrático, restringía la libertad de los sujetos, convirtiéndolos “en entes cautivos de un sistema que se agota en la mera formalidad electoral” (Ley 20.568).

Existieron una serie de análisis a la hora de la implementación del voto voluntario. El cientista político Huneus citado por Fuentes (2019) ilustró en la Comisión de Constitución del Senado, que la única nación que sustituyó el voto obligatorio por uno voluntario fue en el país de Venezuela para el año 1994 y, tuvieron secuelas destructoras en la participación. Adicionó que el voto voluntario incide no solamente en el descenso de la participación, sino también, una discrepancia decisiva, razón por la cual los ciudadanos más sórdidos en política y, por tanto, con mayores horizontes de educación, son quienes asisten a votar (Fuentes, 2019). El voto se expandiría en la élite en la medida que los votantes fueran de las zonas socioeconómicas más altas, donde asistirían con mayor énfasis a votar, de esta manera el pueblo chileno busca la participación democrática de todos los ciudadanos.

Son variados los estudios existentes que plantean como tesis de la estrepitosa baja de participación en las votaciones en Chile a la desconfianza como razón de esta apatía ciudadana, la que unida a la voluntariedad de voto genera la baja participación, tal como lo expresa los resultados emitidos por la encuesta MIDE:

Los tipos de participación política en Chile, y cómo dicha participación se relaciona con diferentes manifestaciones de descontento respecto al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Se observó que la mayoría de los chilenos reporta niveles muy bajos de participación, y una desafección generalizada con la élite y el sistema político, lo que contrasta con la importancia que les atribuyen a los temas políticos. (De Tezanos-Pinto *et al*, 2016)

Haciendo referencia a lo planteado, se puede observar la participación a nivel político de los chilenos y chilenas, lo que se corresponde con disímiles expresiones de molesto en relación al funcionamiento del procedimiento político, donde se contraponen la soberanía popular, porque los dispositivos de democracia inmediata en esta razón son más bien adicionales al sistema representativo.

El universo alcanzado fue de 1300 personas logrando presentar conclusiones interesantes, que permiten hacer una radiografía de la situación nacional. Uno de los primeros mitos que la encuesta pone en relieve tiene relación con el desinterés de los jóvenes respecto a la política. Según los resultados obtenidos, este grupo etario sí tiene interés en los temas políticos, pero tiene una imagen negativa de los políticos, percibe altos niveles de corrupción, 73 % de ellos siente que ninguna opción los representa.

Por otra parte, en el caso chileno, la recordada manifestación de los estudiantes del año 2011 conllevó a modificar la agenda gubernamental, logrando una sucesión de evoluciones en el contexto educativo, centrados en la gratuidad y calidad de la educación. Estas manifestaciones lograron concitar a un número sin precedentes de participantes, generando transformaciones institucionales que se exigieron en las calles. Para los años 2011, Chile fue declarante de uno de los más grandes movimientos sociales en el período de recuperación de la democracia: con el movimiento denominado estudiantil. Este colocó el tema del mercantilismo en la educación chilena y a la par, la disposición de libertad recuperada, sobre la intención de las fundaciones del Estado, y la cabida para atender y proteger las solicitudes de la sociedad.

Para el desarrollo del estudio se utilizó una metodología de investigación documental, la cual permite tener una idea de las características de un proceso y mediante la revisión bibliográfica y estadística abordar una temática determinada para darle respuesta o conocer más de la misma. En la presente investigación será un instrumento de apoyo para mostrar la necesidad de la formación ciudadana de los jóvenes chilenos, todo ello dado que se requiere la formación de ciudadanos partícipes de los aspectos políticos del país.

Las fuentes documentales permiten la construcción de conocimientos mediante la recopilación adecuada de diversos elementos que facilitan la adquisición de información para aprovechar los contenidos de forma reflexiva de tal manera que se puedan generar conclusiones que den respuestas a diversas situaciones o problemáticas.

La metodología de la investigación plantea un análisis del contexto histórico chileno y sus consecuencias para al final de la investigación se plantean propuestas de desarrollo comunitario mediante la ejecución del plan de formación de individuos, luego de una revisión del contexto chileno que inicia con la aparición del voto voluntario y, generando trae como resultado la desafiación política de la sociedad chilena.

Razones de la desafección política en Chile

La caída en el número de votantes en Chile, de acuerdo con los resultados de la encuesta MIDE evidencia, también responde a un descontento generalizado respecto al funcionamiento del sistema democrático; solo un 3% de los encuestados se siente satisfecho con el funcionamiento actual de la democracia. Los consultados “perciben que tienen un nivel mínimo de influencia en los procesos de toma de decisiones, no se sienten representados por las figuras políticas y tienen niveles muy bajos de confianza en las instituciones” (Delamaza, 2005:51-52)

Esta situación refleja una de las razones del descenso de la participación, pero también establece una arista interesante respecto a cómo los gobiernos de turno se han hecho cargo de este nuevo escenario, donde la opinión pública comienza a buscar nuevos caminos para ser validados en un concierto donde se establece una lejanía diametral entre los temas que preocupan a la sociedad civil y las agendas de los gobiernos.

Lamentablemente la sociedad chilena no siente representatividad por parte de quienes lo deben hacer. Los ciudadanos en general están cuestionando a quienes eligieron para gobernar. Por lo que en el entre líneas, hay un desprecio hacia la política. Esta situación se exaspera debido a los mecanismos de credibilidad del gobierno. Cada vez que este invita a dialogar, lo hace tratando de invisibilizar y ante tal situación, la calle se vuelve la única herramienta de visibilización. (Mira, 2011:67).

El descontento generalizado, unido al voto voluntario, genera una situación que permite comprender esta apatía que afecta a la estructura democrática representativa en Chile. Esta situación no solo representa un hecho aislado y actual. Así, en Europa, el tema de la desafección política ya golpeaba los diversos espacios de la nación como es lo político, social, económico y laboral en los años 90. Al respecto, parafraseando a Nino (1997) la problemática que se develaba en la situación democrática española, donde la representatividad removió los basamentos de los regímenes pocos directos en los parlamentarios y congresos en función a la democracia actual, dado que no pertenecían con una visión de un órgano que imitaba la liberación perfecta que la gran mayoría de la sociedad hubiese llevado a cabo por sí misma, en aquel caso que hubiese sido posible.

Desde esta perspectiva, se podría establecer que esta baja participación se relaciona con la indiferencia de la ciudadanía a la acción política de sus actores tradicionales, llámese autoridades. Sin embargo, esto no es del todo verdad, parafraseando a De Tezanos-Pinto *et al*, (2016) el centro de la relevancia observada de los argumentos se halla visiblemente por el punto medio de la graduación y apuntan, luego que, orienten esta alarmante situación pretendan generar una serie de combinaciones de

actividades para fortificar dispositivos de transparencia y compromiso público que logren restituir horizontes mínimos de confianza en el sistema.

Esta situación no tiene atisbos de ser resuelta y puede seguir empeorando, pues se empieza a construir una sociedad desligada de la política, situación que se hace más compleja con cada generación y, hasta hoy en la agenda política no se visualizan medidas para ponerle freno, no existe políticas públicas que se centren en esta temática; “todo indicaría que no hay interés en que la ciudadanía sea educada en términos políticos, y se reproduce, tal como lo indican los estudios mencionados, una brecha entre quienes tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no, estos no están interesados, no participan y son los más perjudicados por el sistema. Los excluidos lo siguen siendo” (Mardones, 2018).

Asimismo, la participación en la política tradicional ha sido reemplazada por la fuerte participación en actividades comunitarias, en Chile esta situación se encuentra diezmada. El resultado de esta desafección surge desde la estructura educacional que valora el logro individual frente al colectivo, tal como lo plantea Acuña (2017:59) “es imperativo promover entre los jóvenes chilenos un mayor compromiso cívico que garantice la constante renovación del padrón electoral, de los liderazgos políticos y de las ideas que definen el futuro del país y el bienestar de sus habitantes”. Con este tipo de iniciativas se comienza a decir que se forma un ciudadano con espíritu público.

En el caso chileno, los datos que entrega anualmente Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) (2016) develan esta mirada individualista y poco instruida en lo que respecta al concepto humanista y colaborativo. Desde el año 2003, frente a la consulta respecto a que da lo mismo quien gobierne y que a veces es preferible un gobierno autoritario, existe un aumento progresivo respecto a la validación de una dictadura en los jóvenes, situación que se hace más preocupante en los estudiantes de primaria donde, tras una encuesta llevada a cabo el año 2018, un 57 % de los alumnos de octavo básico aprobarían una dictadura (Yevenes, 2018).

El último estudio sobre educación cívica y ciudadanía que Schulz *et al.* (2018) realizaron para la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo de 2016, enfocado en estudiantes de primaria, refleja una consulta en la cual se involucra una sucesión de países del Cono Sur, donde el promedio de respuesta afirmativa frente la consulta: si estaría de acuerdo con un estado dictatorial si este conllevara a disposición y seguridad, las respuestas afirmativas promediaron un 69 % en el continente. Este dato puede acercarse a una de los aspectos más evidentes que reproducen esta apatía y desafiación de la lógica democrática en Chile como en el continente.

La formación educacional no le entrega un sitio relevante a la formación cívica de los ciudadanos, no entendida esta solo como el aprendizaje formal en aspectos vinculados a la orgánica institucional o el ejercicio del sufragio, sino al educar en ser sociedad y entender la democracia como un sistema participativo, que se puede llevar a cabo en toda instancia social.

Más preocupante es que la totalidad de las naciones del Cono Sur vivieron procesos históricos altamente violentos vinculados a dictaduras que oprimieron y desconocieron los derechos básicos de las personas en una historia reciente que, en algunos países, todavía es causa de rupturas y desencuentros. Acá es donde la tarea de los actores políticos es necesaria, favoreciendo acciones que fomente la formación cívica de la sociedad, ya que, por ejemplo, en Chile, la formación cívica en la educación formal es solo una cátedra que se ejecuta en algunos establecimientos y, únicamente, en los dos últimos años de educación formal.

Las actitudes democráticas son producto de la acción de un conjunto de esferas propias de la formación de los sujetos, parafraseando a Campbell (2008) inciden estamentos como el familiar, lo social y la experiencia en la cual está imbuido el individuo también participan considerablemente en el proceso de formación ciudadana. Desde esta óptica, la educación cumple una relación fundamental en la formación de los ciudadanos. Aspecto que, tras la recuperación de la democracia en Chile, no ha tenido el empuje como política pública.

Una de las pocas iniciativas y que solo considera a los colegios dependientes del Estado fue la iniciativa del 2017, cuando la presidenta Michelle Bachelet informó la reincorporación de la educación cívica como ramo obligatorio, esto gracias a la aprobación del proyecto de ley denominado Formación Ciudadana, la cual establece la obligatoriedad de esta cátedra en tercero y cuarto medio. El Plan de Formación Ciudadana para los centros escolares registrados por el Estado (Ley 20.911), publicado en abril de 2016, instituye en el artículo segundo de las habilidades temporales que:

...el Ministerio de Educación impulsará a más tardar durante el año 2017 la incorporación de una asignatura obligatoria de Formación Ciudadana para los niveles de 3° y 4° año de la enseñanza media, de conformidad al procedimiento contemplado en el artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que permite establecer las bases curriculares.

Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2019), los objetivos del Plan de Formación Ciudadana son:

- (a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes;
- (b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa;
- (c) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país;
- (d) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público;
- (e) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. (p.11)

La necesidad de desarrollar una población con conciencia crítica y participante, se presenta tangible tras las primeras indagaciones en la instrucción cívica por cual pasó Chile en el año 1999. Esto situó a los educandos de octavo grado de la instrucción primaria en el lugar 27 de 28 naciones examinadas, obteniendo un lugar bastante bajo comparado la media internacional (Mardones, 2012). Desde esta lógica “la ciudadanía y el desarrollo democrático tienen como uno de sus factores clave a la educación. Como quiera que se los entienda, ambos se cimientan en valores y competencias de los individuos, como en las prácticas de cooperación y conflicto que caracterizan sus acciones colectivas” (Cox, 2014:57). De esta caracterización se desprende la necesidad de reorientar las “clases de educación cívica” y fomentar el “espíritu público”.

Uno de los artículos que claramente expresa la problemática en la formación ciudadana en Chile, según Toro y Mardones (2014) quienes sostienen una tesis interesante donde se presenta a los ciudadanos chilenos como súbdito-participante: “Porque lo que ha se ha observado en cuanto al comportamiento político ciudadano en más de dos décadas de gobiernos democráticos, es una relación pasiva con el sistema político y una escasa aproximación a los objetos políticos” (p. 158)

Se desprende de dicha apreciación la necesidad de contar con un ideal de ciudadano y tener claridad respecto a qué virtudes cívicas se deben fomentar, pues el contar con una cátedra obligatoria, sin referir con un objetivo que vaya más allá del conocimiento formal de la orgánica institucional, sigue siendo una instrucción, más que una invitación a ser ciudadanos participes y críticos. Esto porque la ciudadanía se relaciona con una esfera mucho más relevantes, pues: “...alude a la dimensión pública de los individuos, en un abanico que va desde su condición eventualmente pasiva de titular de derechos, hasta sus variadas formas de intervención pública” (Cheresky, 2011:186).

Propuestas de desarrollo comunitario y participación pública

La opción del voto voluntario en Chile cuenta con una sociedad preparada y educada, y con voluntad política concreta que buscará invitar a la sociedad civil a ser parte, situación que continua y se agrava en virtud de los datos que cada año aumentan respecto a la desafección política y la sensación de escasa relevancia que se le entrega a la participación política de la ciudadanía actual. Uno de los principales resultados de la contingencia participativa se plasma en el Informe PNUD (2015) que establece:

...quienes están ejerciendo un tipo de ciudadanía activa no son, necesariamente, los excluidos del sistema... son aquellos que tienen un mejor nivel socioeconómico y educativo los que se involucran en política que, si bien pueden empatizar con los más desposeídos, sus intereses y demandas no están directamente relacionadas con las de aquellos. (p. 23)

Esto también se relaciona con la extinción mayoritaria de aquellas organizaciones civiles que eran parte importante del tejido social y aportaban al desarrollo: sindicatos, federaciones de estudiantes, juntas de vecinos, entre otros, los cuales fueron desapareciendo de la estructura como actores importantes, situación que aún se mantiene.

Presentar la educación cívica como una tarea pendiente, lo que implica que esta llegue a diversos sectores de la población, que no sea sólo una tarea de las escuelas públicas y en los últimos años de formación. Se requiere aumentar la participación y con ello resguardar la democracia y para ellos se hace necesario parafraseando a Cortina (1997) al hombre debe ser educado bajo aspectos de liberación, correspondencia, protección, el respecto activo y el diálogo. Estos valores deben ser transversales en la formación de cada chileno, pues reducir la educación cívica a una instrucción y entrega de información respecto a al andamiaje estructural del Estado y del gobierno determina que se le reste validez a esta arista en la formación de los individuos.

Finalmente, el resultado de la ausencia de formación cívica genera un divorcio generacional con la política, restándole valor a su incidencia; “esto en tanto lo que se ha resaltado es el logro individual en una sociedad de consumo, lo cual ha conducido a relacionar el bienestar con lo material, coincidiendo con altos niveles de inseguridad y desconfianza hacia el otro” (Mardones, 2012:23).

En el corto plazo, para aumentar la participación en las elecciones existen acciones que pueden ser plausibles de ejecutar. Promover la participación ciudadana es una tarea pendiente. La participación directa mediante referéndums, iniciativa popular de ley, plebiscitos, utilizando las nuevas tecnologías,

puede permitir la participación de la población. Es evidente que las nuevas generaciones utilizan sus redes sociales de manera cotidiana, por lo que, enlazar estas herramientas en consultas locales, permite ejercer toma de decisiones colectivas que afecten el desarrollo y que permitan a los ciudadanos sentirse participe de desarrollo.

El sistema político chileno es altamente centralizado y el diseño de gobernabilidad vigente en los últimos veinte años tiende a profundizar esta centralización. De tal manera que la descentralización se ha expresado principalmente a la desconcentración de servicios centrales y al traspaso de funciones administrativas especialmente a los municipios (salud y educación entre las principales). Esto se debe a que el proyecto político de la transición contempló solamente la democratización política de los municipios y no un cambio de la arquitectura institucional y administrativa del país. (Delamaza, 2011:74)

Otra de los problemas que enfrenta la democracia chilena es la inexistencia de un verdadero diálogo con las autoridades, que permita que los sujetos planteen maneras de participación, instituyan agendas de discusión, y generen sus adecuadas propuestas de iniciativas y antelaciones políticas; simultáneamente, son esas tecnologías las que podrían fomentar movimientos de individuos que no generen agotamientos audaces de descontento y accedan a la formación y mecanismos de expresión política. La necesidad de la ciudadanía está en recuperar la confianza, propiciar el involucramiento (De Tezanos-Pinto *et al*, 2016).

Una de las tareas más importantes es la promoción de la participación ciudadana, aspecto pendiente en la situación que genera la histórica baja de participación en las votaciones, lo cual también se une a la crisis de la representación política. Para Mayorga (2012), esta última situación tiene dos aspectos que afectan negativamente:

Una, las inevitables dificultades prácticas que implica reunir y lograr el consenso de poblaciones dispersas y numerosas; otra, las escasas oportunidades institucionalizadas que tienen los ciudadanos para formar parte de los procesos políticos. A diferencia de la primera dificultad, la sequía de oportunidades sí es eludible. (p. 24)

El escenario para generar cambios no es muy alentador, por cuanto existe una visión crítica que ha generado en la sociedad una perspectiva de la contingencia altamente aversiva frente a la accionar de la política, situación que es transversal en los países sudamericanos.

Las causas de la crisis rondaban la influencia de los sucesivos incumplimientos programáticos de los diferentes gobiernos; la creciente importancia que adquirió el fenómeno de la corrupción atribuido a toda la clase política; la situación social declinante de

vastos sectores cuya principal responsabilidad recaía sobre los políticos; la profesionalización de la política, la cual aparecía como una mera gestión de negocios y de control. (Eberhardt, 2014:35)

En el caso chileno, la encuesta CERC-Mori (Market opinión research internacional) presentó como resultado un desplome en la confianza de las instituciones como no había sucedido antes, teniendo como resultado la caída la confianza en los partidos políticos que llegó a solo un 5 %, lo que conduce a tener una visión crítica de la política. Esta encuesta se llevó a cabo entre el 4 al 19 de mayo del 2019, con una muestra de 1200 personas con un error muestral de 3 %. En este escenario, se precisa una demanda firme por desarrollar la participación de los sujetos en función de ir más allá del sufragio, enlazando de esta forma con un conjunto de mecanismos de república más inmediata. A pesar que, igualmente se hace necesario la participación como un deber del individuo, que lo avala la responsabilidad cívica.

Conclusiones

El escenario en el que se ha desarrollado la evolución en la participación ciudadana en Chile, cuenta con una serie de obstáculos que parecieran no estar en la agenda política, ya que no se vislumbran esfuerzos para poder desarrollar cambios. La desafección política es una arista bidimensional, lo cual conduce al distanciamiento político o el compromiso político, a través del cual resalta la importancia de la actividad política en el quehacer del hombre, y la desafección institucional, implica la percepción de los gobernadores por los informes y reflexiones de las personas. El problema se vislumbra con una real preocupación, puesto que solo se entregará educación cívica en los establecimientos educacionales públicos, y tan solo por un par de años.

A modo general, puede decirse que las investigaciones que han indagado argumento sobre la desafección política plantean dos enfoques: en primer lugar, los marcos explicativos que resaltan la gestión de gobierno, su desempeño y la percepción de la ciudadanía del presidente lo que resume el primer enfoque en un aspecto institucionalista; y, en segundo lugar, el enfoque sociocultural donde se hace énfasis en el rol de la socialización política y el capital social, en este aspecto hay un mayor involucramiento en el contexto donde se encuentran los individuos, si estos dos enfoques se enmarcan dentro del plan de formación ciudadana podrían generarse grandes cambios a nivel nacional en la educación chilena.

Finalmente, la desafección política implica entre otros aspectos el desapego hacia los objetivos políticos, sumado con la desconfianza de quienes ejercen el quehacer político. Su estructura bidimensional debe ser, sin embargo, mayormente profundizada en el análisis empírico, pues los estudios explicativos reseñados se concentran en una de sus dimensiones fundamentales es el nivel socioeconómico tuviera un impacto en las dos, pero su sentido era diferente.

Referencias bibliográficas

Acuña, Andrés. (2017). Reflexiones sobre el fortalecimiento de la participación democrática en Chile y el diseño de política pública. *Revista Horizontes Empresariales*. Vol. 15, No. 02: pp. 55-62.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2019). *A partir de 2019 Formación Ciudadana será ramo obligatorio en la Enseñanza Media*. Documento en línea. Disponible en: <https://www.bcn.cl/delibera/pagina?tipo=1&id=a-partir-de-2019-formacion-ciudadana-sera-ramo-obligatorio-en-la-ensenanza-media.html>. Consulta: 16/07/2020.

Campbell, David. (2008). Voice in the classroom: How an Open Classroom Climate. *Political Behavior Journal*, Vol 30: pp. 437-454.

Cheresky, Isodoro. (2011). *Ciudadanía y democracia continua*. En Cheresky, I. (Ed). Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. Editorial Prometeo. Buenos Aires, Argentina. Pp. 141-185.

Congreso Nacional de Chile (2016). *Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado*. Ley 20.911. Chile.

Congreso Nacional de Chile (2012). *Ley de inscripción automática y voto voluntario*. Ley 20.568. Chile.

Cortina, Adela. (1997). *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía*. Alianza Editorial. Madrid, España

Cox, Cristian. (2014). Educación ciudadana en América Latina: prioridades de los currículos escolares. *IBE Working paper on curriculum issues*, 1-41. Documento en línea. Disponible en: <http://www.ibe.unesco.org/en/resources/ibe-working-papers>. Consulta: 23/07/2020.

Del Águila, Rafael. (1997). *Manual de ciencia política*. Editorial Trotta. Madrid, España.

Delamaza, Gonzalo (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. *Revista Polis*. Vol. 10, No. 30; Pp. 45-75

Delamaza, Gonzalo (2005). *Tan lejos tan cerca. Políticas públicas y sociedad civil en Chile*. LOM Ediciones. Universidad de Michigan. Michigan, Estados Unidos de América.

De Tezanos-Pinto, Pablo; Cortés, Favio y Concha, Mariella (2016). *Participación política y descontento en Chile: Una tensión entre el interés en los temas políticos y la desafección generalizada*. Documento en línea. Disponible en: <http://www.mideuc.cl/wp-content/uploads/2016/MidEvidencias-N6.pdf>. Consulta: 22/08/2020.

Eberhardt, María (2014). *Democracias representativas en crisis*. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

Fuentes, Claudio. (2019). *Voto voluntario y la ilusión de la representación (o como la democracia se fue vaciando de electores)*. Documento en línea. Disponible en: <https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/>. Consulta: 15/09/2020.

Madueño, Luis. (2007). Legitimidad, descontento y desafección política en Venezuela: La reserva de un "good will" con respecto al sistema. *Revista Ciencias Sociais em Perspectiva*. Vol. 6, No. 10: Pp. 49-74.

Mardones, Roberto. (2018). Educación cívica y construcción de la ciudadanía en el Chile de la pos dictadura, ¿en qué estamos y para dónde vamos? *Revista Austral de Ciencias Sociales*. No 35: Pp. 63-82.

Mardones, Roberto. (2012). Formación ciudadana, clave de la consolidación democrática. *Revista Civilizar*. Vol. 12, No. 22: Pp. 93-109

Mayorga, Ramón. (2012). *Participación Ciudadana en el ejercicio del Poder*. Universidad Austral de Chile. Documento en línea. Disponible en: <http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2012/fjm473p/doc/fjm473p.pdf>. Consulta: 23/06/2019.

Montero, Ramón, Gunther, Richard y Torcal, Mariano. (1998). *Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección*. Documento en línea. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/28147646_Actitudes_hacia_la_democracia_en_Espana_legitimidad_descontento_y_desafeccion. Consulta: 26/08/2019.

Mira, Andrea. (2011). Crisis de representatividad, y estallido social, una aproximación a la actual experiencia chilena. *Revista Polis*. Vol. 10, No. 30: Pp. 185-197.

Nino, Carlos. (1997). *La constitución de la democracia deliberativa*. Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015) Informe Desarrollo Humano en Chile. Los tiempos de la politización. PNUD. Santiago de Chile, Chile.

Ramonet, Ignacio. (2011). *El nuevo sistema-mundo*. LE MONDE diplomatique en español, número 192. Documento en línea. Disponible en: <https://mondiplo.com/el-nuevo-sistema-mundo>. Consulta: 08/09/2020.

Schulz, Wolfram; Ainley, John; Cox, Cristián y Friedman, Tim (2018). *Percepciones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina*. Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana 2016 de la IEA Informe Lationamericano. Documento en línea. Disponible en: <https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-05/ICCS%202016%20Latin%20American%20Report%20Spanish.pdf>. Consulta: 19/09/2020.

Toro, Sergio y Mardones, Roberto. (2016). *La acción ciudadana en tiempos de reforma*. Vanderbilt Ediciones. Santiago de Chile, Chile.

Yevenes, Ariel. (2018). Participación ciudadana y sistemas de seguimiento en la planificación estratégica territorial: El caso de la Región del Bío-Bío. Documento en línea. Disponible en: <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2013>. Consulta: 13/07/2019

Instrucciones para los autores

Consideraciones generales sobre la presentación y envío de los manuscritos

Los investigadores y público en general interesados en publicar sus trabajos en *Revista Ethos*, deberán ingresar al sitio web de la revista <https://revistaethos.uniojeda.edu.ve/index.php/RevistaEthos/index> y enviar su manuscrito registrándose en la misma. También podrán enviar a través del correo puesto a disposición revistaethosvenezolana@gmail.com

La *Revista Ethos* tiene licencia [Creative Commons \(BY-NC-SA\)](#). Esta proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que *ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento*. En este sentido, todas las publicaciones de *Revista Ethos* están disponibles en el portal, son libres de tarifas o de algún costo económico por descargarlas; de igual manera, no se tiene como política editorial que las y los autores deban pagar o cubrir algún costo para publicar sus trabajos.

Con la propuesta del trabajo, se presentará una comunicación escrita, firmada por el autor o los autores, dirigida al Consejo Editorial de la revista en la que se autoriza a someter el trabajo a evaluación y publicación en *Revista Ethos*. En dicha comunicación se debe señalar que el trabajo propuesto es original, inédito y no está sometido simultáneamente a proceso de evaluación y arbitraje en otra revista; así como se manifestará la cesión de derechos de publicación y difusión bajo la licencia de [Creative Commons \(BY-NC-SA\)](#). Para mayor información, se sugiere guiarse por los modelos disponibles en el sitio web de la revista.

Desde el momento que el trabajo es aceptado y publicado en *Revista Ethos*, el autor o los autores, acepta (n) la cesión de derechos autorales, razón por la cual la revista puede publicar el artículo en formatos físicos o electrónicos, incluido Internet, bases de datos y otros sistemas de información vinculados a la revista. Los autores podrán usar la versión final de su artículo en cualquier repositorio, sitio web o impresos.

Los manuscritos enviados son tratados como documentos confidenciales. Los editores no cargan el documento enviado, ni ninguna parte del mismo, utilizando herramientas de **Inteligencia Artificial (IA)** generativa, ya que esto puede violar la confidencialidad y los derechos de propiedad de los autores y, cuando el artículo contenga información de identificación personal, puede violar los derechos de privacidad de los datos.

Es de importancia aclarar que los datos del autor o los autores deben ser enviados en un documento adjunto, tanto en español como en inglés, que incluya apellidos, nombres, dirección, teléfono, correo electrónico, Orcid, títulos académicos, afiliación institucional con mención del país, cargos actuales, sociedades a las que pertenece, estudios realizados o en curso y publicaciones recientes.

Presentación de los trabajos

Los trabajos deben presentar un resumen de 150 palabras como máximo y cuatro (4) palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave estarán en español e inglés. Igualmente, el título y el subtítulo del trabajo serán presentados también en los idiomas anteriormente mencionados. La extensión no debe ser mayor de quince (15) cuartillas ni menor a diez (10); en caso de incluir gráficos ilustraciones y anexos, la extensión máxima puede ser hasta veinte (20) cuartillas. Todos los trabajos serán presentados en hoja tipo carta, a una sola cara, con numeración continua y con márgenes de dos (2) centímetros en todos los lados. Se podrá utilizar el formato para presentación de trabajos disponible en el portal de la revista.

El texto se presentará con interlineado de 1,5, en fuente Times New Román, tamaño 12, con espaciado posterior entre párrafos de 6 pts. Para las notas a pie de página y los contenidos de las tablas, el tamaño será en fuente Times New Roman tamaño 10, con interlineado sencillo.

Evaluación de los trabajos

Todos los trabajos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego por parte de un Comité de Árbitros, conformado por tres (3) de los miembros del Comité Editorial y dos (2) especialistas de reconocido prestigio, seleccionados por el Comité Editorial de la revista, externos a la Universidad Alonso de Ojeda, quienes no conocerán sus identidades. Los trabajos propuestos deben ser originales, inéditos y no podrán ser sometidos simultáneamente a proceso de evaluación y arbitraje en otra revista. Los originales de los artículos propuestos no serán devueltos.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a. Criterios formales o de presentación: 1) originalidad, pertinencia y adecuada extensión del título; 2) claridad y coherencia del discurso; 3) adecuada elaboración del resumen; 4) organización interna del texto; 5) todos los demás criterios establecidos en la presente normativa.

b. Criterios de contenido: 1) dominio de conocimiento evidenciado; 2) rigurosidad científica; 3) fundamentación teórica y metodológica; 4) actualidad y relevancia de las fuentes consultadas; 5) aportes al conocimiento existente.

Una vez recibidos, los trabajos siguen el siguiente proceso, en un tiempo promedio de 90 días: a) inicialmente, se acusa recibo del manuscrito vía correo electrónico; b) seguidamente, el Consejo Editorial realiza una **revisión preliminar** (tiempo estimado 15 días) para determinar si cumple con las Normas para la presentación de trabajos; c) si las cumple, pasa al **arbitraje** (revisión de manuscritos, tiempo estimado 30 días), proceso en el cual especialistas calificados evalúan los trabajos de acuerdo y atendiendo criterios de pertinencia, originalidad, aportes y virtud científica y académica. El Comité de árbitros emitirán un veredicto sobre el trabajo presentado, el cual consistirá en: c-1) **Publicable**. c-2) **Publicable con ligeras modificaciones**, que implican aquellas de forma y estilo, en miras de adaptarse los criterios formales o de presentación de la revista. c-3) **Publicable con modificaciones sustanciales**, que implican aquellas de fondo y construcción del manuscrito, en miras de adaptarse a los criterios de contenido de la revista. c-4) **No publicable**; d) si el trabajo no cumple con los criterios mínimos presente en estas normas; el Consejo Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje; e) en cualquier caso, se le notificará al autor o autores, por escrito, la decisión.

Los evaluadores no utilizan IA generativa o tecnologías asistidas por IA para realizar la evaluación o el proceso de toma de decisiones de un manuscrito, ya que el pensamiento crítico y la evaluación original, necesarios para este trabajo, están fuera del alcance de esa tecnología y existe el riesgo que la tecnología genere conclusiones incorrectas, incompletas o sesgadas sobre el manuscrito.

Los autores tendrán un máximo de veintiún (21) días para el envío de las modificaciones al Consejo Editorial a la siguiente dirección: revistaethosvenezolana@gmail.com. En caso de no enviarse dichas correcciones en el lapso establecido, se asume **desinterés por parte de los autores de no publicar su trabajo** en la *Revista Ethos*. En caso de que el (los) autor (es) decidan no publicar su trabajo, deberán presentar una comunicación en la cual dejen claro la no publicación del material enviado en la revista. En el caso que el veredicto de los árbitros difiera uno de otro (publicable/no publicable), el artículo será sometido a un nuevo arbitraje hasta obtener una decisión unánime.

La responsabilidad del proceso de arbitraje y la decisión final de publicación de los artículos recae en el Consejo Editorial, en la figura de su Directora.

Casos de controversia

La revista se compromete a dirimir los casos de controversia a través del Comité Editorial en los casos en los que los pares evaluadores señalen tener algún conflicto de intereses con el texto a evaluar. La revista garantiza que serán escogidos a los evaluadores más idóneos también en términos de compatibilidad temática y académica. En casos de dudas, siempre se recurrirá al Comité Editorial para dirimir estos casos.

Proceso editorial

El Consejo Editorial de la *Revista Ethos* se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. El orden de la publicación y la orientación temática de cada número lo determinará el Consejo Editorial, sin importar el orden en que hayan sido recibidos y arbitrados los trabajos. Con base en ello, se les informará a los autores el número y las fechas aproximadas de su publicación. Durante este proceso, el Consejo Editorial se reserva el derecho de hacer los ajustes y cambios que aseguren la calidad de la publicación. No se devolverán originales.

El autor deberá estar presto a las comunicaciones de la revista por medio de correo electrónico. También deberá proporcionar información de la investigación que soporta el artículo, certificar que el escrito es de su autoría y que en este se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros, mediante el envío de las comunicaciones mencionadas.

Cuerpo del artículo

Título: Debe ser corto, explicativo y contener la esencia del trabajo. Este título debe proporcionarse tanto en el idioma español como inglés. Se establecen los siguientes criterios para la redacción del título: a) claridad; b) brevedad (se sugiere entre 10 y 15 palabras); c) especificidad y d) originalidad.

Autor(es): Indicar los nombres y apellidos completos, títulos profesionales, el nombre de la institución donde se realizó el trabajo o de la institución a la cual pertenece el autor, ORCID o URL de portal académico reconocido con información como investigador, ciudad y país.

Resumen: No mayor de ciento cincuenta (150) palabras, en español y en inglés, en un solo párrafo con interlineado sencillo. En caso que el trabajo se presente en otro idioma, el resumen debe redactarse en ese mismo idioma, en español e inglés. En la redacción del resumen se reseña el objetivo del trabajo, los métodos utilizados, resultados y conclusiones. Se establecen los siguientes criterios para la redacción del resumen: a) preciso; b) completo; c) conciso y d) específico.

Palabras clave: Deberán incluirse cuatro (4) palabras clave en español y en inglés. Estas palabras descriptoras facilitan la inclusión del artículo en las bases de datos internacionales. Se sugiere hacer uso del thesaurus de la UNESCO disponible en: <https://vocabulary.unesco.org/browser/thesaurus/es/>

Apartados y sub-apartados: Los trabajos deberán dividirse en introducción, fundamentos teóricos, metodología, resultados, análisis y discusión de los resultados, conclusión o consideraciones finales y referencias bibliográficas. En el desarrollo, los sub-apartados deberán tener numeración arábiga, siendo de libre titulación y división por parte del autor, procurando el mantenimiento de coherencia interna tanto de discurso como de temática.

Citas: El citado se realizará tomando en cuenta las **normas de la American Psychological Association (APA) en su 7ma. edición actualizada a 2023** y aplicando las pautas establecidas en este apartado. En el texto se utiliza la modalidad autor-fecha y número de página en el caso de las citas textuales.

Citas textuales: se reproduce exactamente las palabras del autor. Si la cita es hasta 40 palabras, se incorpora en el texto entre comillas dobles, sin cursiva. *Ejemplos:*

1. Apellido autor (año) afirma que "texto de la cita" (página).
Según los resultados, Almarza (2020) afirma que "texto de la cita" (p. 5).
2. "texto de la cita" (Apellido autor, año, página).
"las clases sociales se distinguen..." (Almarza, 2020, p. 3).

Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, en bloque, con sangría en 1 cm desde margen izquierdo, sin comillas, sin cursiva y con interlineado sencillo. Al final de la cita se coloca el punto, seguido del Apellido del autor, año y número de página, entre paréntesis. *Ejemplos:*

En consecuencia,
Texto de la cita. (González, 2012, p. 4)

En el caso de la cita textual narrativa,
Por su parte, Alfonso (2012) afirma que
Texto de la cita. (p. 6)

Citas tipo paráfrasis: cuando se cuenta, resume o reorganice con palabras propias las ideas del autor. *Ejemplos:*

Interpretando los resultados, podría afirmarse, según García (2021), que....
Interpretando los resultados, podría afirmarse que la tasa de crecimiento.... (García, 2021).

Cantidad de autores en las citas: para el caso del mismo autor con obras publicadas en el mismo año, se sigue el siguiente formato (García, 2008a, p. 12) o García (2008b, p. 24). Si son dos o tres autores, se colocarán solamente el primer apellido de cada uno, por ejemplo: Según Reyes y Díaz (2008, p. 90) o (Reyes, García y Díaz, 2008, p. 90). Si son más de tres autores (García et. al, 2022). Siguiendo el mismo criterio explicado anteriormente para las citas textuales y las paráfrasis.

Las **citas secundarias** se utilizan cuando una fuente principal es referida en el texto. Puede citarse de dos formas:

Entre paréntesis: (Apellido del autor original, fecha, como se citó en Apellido del autor secundario, fecha)

Ejemplo: (Abreu, 2002, como se citó en Romero, 2012)

En forma narrativa: Apellido del autor original (fecha, como se citó en Apellido del autor secundario, fecha)

Ejemplo: Abreu (2002, como se citó en Romero, 2012) afirma que no todos los documentos narrativos son de fácil acceso.

Deben evitarse, en lo posible, citas de trabajos no publicados o en imprenta, también referencias a comunicaciones y documentos privados de difusión limitada, a no ser que sea estrictamente necesario. En caso de fuentes documentales, electrónicas u otras que por su naturaleza resulten inviables o complejas para la adopción del citado autor – fecha, puede recurrir al citado al pie de página. En casos más específicos, consulte las normas **APA en su 7ta edición**.

En el caso de documentos en archivos, los autores pueden recurrir al uso de notas al pie de página o a las normas **APA** para la referencia del contenido de los mismos, siempre y cuando mantengan coherencia en el estilo de citado a lo largo del trabajo. Independientemente del método de citado para los documentos en archivos.

Referencias: Las fuentes citadas en el documento deben aparecer en la lista de referencias y cada entrada en la lista de referencia debe haber sido citada en el texto. Las referencias deberán ir al final del artículo, se realizarán tomando en cuenta las **normas de la American Psychological Association (APA) en su 7ma. edición actualizada a 2023** y aplicando las pautas establecidas en este apartado. Estas podrán ser bibliográficas, hemerográficas, documentales, electrónicas, orales y

otras que se hayan utilizado. Tienen cuatro elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente de recuperación. Deberán ir a interlineado sencillo y con sangría francesa de 1cm, con un interlineado de 1,5 espacios entre obras referenciadas. El orden de las referencias es alfabético por apellido.

Las diferentes obras de un mismo autor se organizarán cronológicamente, en orden ascendente y, si son dos obras o más de un mismo autor y año, se mantendrá el estricto orden alfabético por título. Los autores son responsables de la fidelidad de las referencias. Si un autor es citado más de una vez debe evitarse colocar la tradicional raya que substituía los apellidos y nombres del autor o autores. Ello se explica porque los buscadores electrónicos de los repositorios institucionales leen palabras y la raya no posee ningún significado alfabético.

Las **normas APA versión 7 actualizadas en 2023** permite referenciar hasta 20 y más de 20 autores. En el caso de hasta 20 autores, se separa el penúltimo del último con la letra "y". En el caso de más de 20 autores, se escriben los primeros 19, luego puntos suspensivos, seguidos del último autor de la obra. Los ejemplos que se presentan a continuación, se corresponden a las normas **APA-2023**.

Libros

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). *Título de la obra*. Lugar de publicación: Casa o ente editorial [no debe llevar la palabra "editorial" a menos que forme parte del nombre de la institución editora].

Ejemplo de libro con un autor:

Vera, M. (2013). *Proyecto educativo republicano e instrucción pública en Maracaibo (1830-1850)*. Cabimas: Fondo Editorial UNERMB.

Briceño-Iragorry, M. (1997). *Mensaje sin destino*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Ejemplo de libro con dos autores:

Acosta, N. y Arenas, O. (1999). *América Latina en el Mundo*. Maracaibo: Ediluz.

Ejemplo de libro con más de tres autores:

González, P. et. al (1999). *La innovación es un tema para discutir en países no desarrollados*. Valladolid: Kopena.

Ejemplo de libro obtenido de la web:

Real Academia Española (2011). *Nueva gramática de la lengua española. Manual*. Madrid: Espasa. <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/27899/43273>

Capítulos de libros o parte de una compilación

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del capítulo o sección. *Título del libro* (páginas). Lugar de publicación: Casa o ente editorial.

Ejemplo de capítulo de libro:

Abric, J. (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos. *Prácticas sociales y representaciones* (pp 25-41). México: Ediciones Coyoacán.

Artículo en revista arbitrada

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del artículo. *Nombre de la revista*, volumen o año, número, número de páginas.

Ejemplo de artículos en revista arbitrada impresa:

García J. y Colina, A. (2013). *Mapas cognitivos: estrategia de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales. Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Año 1 N° 1, pp. 65-79.

Ejemplo de artículo en revista arbitrada con DOI (Digital Object Identifier):

Ramírez, L. (2015). El cultivo del cacao venezolano a partir de Maruma. *Historia Caribe*. Vol. 10, N° 27, pp. 69-101. <https://doi.org/10.15648/hc.27.2015.3>.

Ejemplo de artículo en revista arbitrada en línea sin DOI:

Castillo, L. y Borregales, Y. (2015). Más allá del pergamino: la pintura histórica y la caricatura política en el estudio historiográfico venezolano. *Procesos Históricos*. N° 027, Año XIV, pp. 126-141. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf>

Trabajos de grado/tesis inédita

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). *Título del trabajo*. (Trabajo de grado/tesis de maestría/Tesis doctoral). Institución, Lugar.

Ejemplo de trabajo de grado/tesis inédita:

Lozano, E. (1999). *Casos de mercadeo en empresas colombianas*. (Trabajo de Grado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Ejemplo de trabajo de grado/tesis inédita en línea:

Loaiza, M. (2015). *Casos de mercadeo y publicidad en empresas ecuatorianas*. (Tesis de Maestría).
http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype>equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc.

Trabajos presentados en eventos científicos y/o conferencias

Apellido, inicial del Nombre del autor (mes, año). *Título del trabajo*. Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de <Institución organizadora>, lugar.

Ejemplo de trabajos presentados en eventos científicos y/o conferencias:

García, J. y Durán, W. (mayo, 2013). *Empoderamiento comunal y gestión de riesgos en espacios comunales de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Retos y propuestas*. Trabajo presentado en las Jornadas Riesgos Naturales y Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Artículo de periódico

Apellido, inicial del Nombre del autor (año, mes y día). Título del artículo. *Título del periódico*, página.

Ejemplo de artículo de periódico:

Soto, A. (2015, septiembre, 23). PNL logra cambios de conducta en 20 minutos. *Versión Final*, p. 14.

Ejemplo de artículo de periódico en línea:

Chirinos, P. (2015, septiembre, 22). Caminata por un corazón sano. *La Verdad*. <http://www.laverdad.com/zulia/105830-caminata-por-un-corazon-sano.html>

Constituciones

Título de la constitución [Const.]. (fecha de promulgación). número de ed. Editorial.

Ejemplo de constitución:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Const.]. (1999). 3^{ra} edición. Ex Libris.

Leyes

Organismo que la decreta. (día, mes y año). *Título de la ley*. DO o GO: [Diario o Gaceta oficial donde se encuentra]

Ejemplo de leyes:

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (15 de agosto de 2009). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinaria.

Documentos en archivo

Nombre del archivo. *Sección en donde se ubica*. Libro o tomo. Legajo, Título o asunto del documento. Folio (s).

Ejemplo de documentos en archivo:

Archivo General de Indias. *Audiencia de Caracas*. Ayudas de costa. Legajo 943. N° 267. Informe de la contaduría general favorable a una petición de las Clarisas del Convento de Mérida de Maracaibo en el sentido de que se les diese de expolios del obispo Ramos de Lora lo necesario para hacer reparaciones. Madrid, 31 de marzo de 1796. ff. 1r-2v.

Entrevistas

Nombre del entrevistado, realizada el día, mes año en Lugar (Lugar).

Ejemplo de entrevistas:

Humberto Chirinos, realizada el 07 de febrero de 2016 en el barrio Punto Fijo (Cabimas, Venezuela).

Páginas de internet

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título de la entrada.

Ejemplo de página de Internet:

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2014). Colección Bicentenario.
http://www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php

Entrada de blog

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del post. [Entrada de blog].

Ejemplo de entrada de blog:

Moreno, D. (2014). Libro de trucos "Distribuciones basadas en Debian GNU/Linux". [La web del profesor Duglas Moreno]. <http://blogs.unelvez.edu.ve/duglasmoreno/archives/85>

Podcast

Apellido, inicial del Nombre del productor. (día, mes y año). *Título del post* [Audio en podcast].

Ejemplo de Podcast:

Leto, J. (18 de enero de 2015). "Las Moscas" de Horacio Quiroga en *Noviembre Nocturno* [Audio en podcast]. http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html

Película

Apellido, inicial del Nombre del productor y Apellido, inicial del Nombre (director) (año). *Título de la película* [Película]. País de origen: Estudio.

Ejemplo de película:

JÁCOME, M. (Productora) y ARVELO, C. (Director) (2007). *Cyrano Fernández* [Película]. Venezuela: Índigo Media.

Canción

Apellido, inicial del Nombre del escritor (año de copyright). *Título de la canción*. [Canción]. Lugar: Sello discográfico.

Ejemplo de audio:

Juanes. (2013). *La camisa negra* [Canción]. Universal Music Latino

Imagen (fotografía, pintura)

Apellido, inicial del Nombre del artista (Lugar, año). Título de la obra [Formato]. Lugar: Lugar donde está expuesta.

Ejemplo de imagen:

Kahlo, F. (1944). *La columna rota* [Pintura]. México: Museo Dolores Olmedo Patiño.

Imagen o video en línea

Apellido, inicial del Nombre (año). *Título o nombre de la imagen o video* [Archivo de video/imagen].

Ejemplo de video en línea:

Santos, D. (2012). *Apocalipsis ecológico* [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=JzAektg101M>

Twitter

Apellido, inicial de Nombre [@Usuario twitter] (Año, mes, día). Contenido del Tuit [Tuit].

Ejemplo de Twitter:

Santo-Domingo, J. [@teatomayor] (2015, enero, 19). Vangelis, compositor de las partituras originales de Blade Runner y Carros de fuego es autor de la música de Paisajes <http://bit.ly/luzcasalenvivo> [Tuit]. <https://twitter.com/teatomayor/status/557272037258186752>

Facebook

Apellido, inicial del Nombre [usuario en Facebook] (año, mes, día). *Contenido del post* [Estado de facebook] de

Ejemplo de Facebook:

Hawking, S. [Stephenhawking] (2014, diciembre, 19). *Errol Morris' A Brief History of Time is a very respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother.* [Estado de Facebook] de <https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420>

Anexos: los anexos constituyen elementos complementarios del texto que refiera el lector a una parte del trabajo o fuera de él, con el propósito de ilustrar las ideas expuestas en el texto, ampliar o aclarar o complementar lo allí expresado. Los anexos son contabilizados como parte del número de páginas del escrito.

En el caso de figuras y cuadros, el autor podrá acompañar el original con las ilustraciones que estime necesarias. Las fotografías e ilustraciones deben ser enviadas en formato .jpg con un mínimo de 300 dpi de resolución. Las leyendas o pie de foto no deben hacer parte de las imágenes, por tanto, deben indicarse separadamente. Los anexos deberán estar numerados (Imagen 1, Ilustración 2, entre otros) y reseñados dentro del texto (Ver ilustración x). El fondo de los gráficos, tablas y cuadros deberán ser en blanco. Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las

imágenes que así lo requieran. Si bien se permiten los anexos a color, debe tomarse en cuenta que la revista en físico se imprime a escala de grises; en tanto que la versión electrónica aparece a color.

Observaciones en cuanto a redacción y estilo

- a. Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, entre otras) deben tener numeración arábica, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. Los subcapítulos se reseñarán en decimales (1.1, 1.2, 5.6,) en tanto que las subdivisiones de estos últimos deberán presentarse en letras consecutivas (a, b, c, d, sucesivamente).
- b. Los términos en latín, extranjerismos, así como títulos de obras científicas, artísticas y literarias deberán figurar en letra itálica o cursiva.
- c. La primera vez que se use una abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; sucesivamente se recurrirá únicamente a la abreviatura.
- d. El inicio de cada párrafo no lleva sangría. La separación entre párrafos será de espaciado posterior en 6 puntos.
- e. Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos.
- f. Si bien se permite el uso de las notas al pie de página, éstas tendrán un carácter explicativo y ampliatorio (si amerita el caso) de las ideas planteadas en el trabajo. No se aceptará el uso de pie de página para los datos de citas ni referencias, a excepción de referencias de documentos en archivos.
- g. Los cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías, mapas y similares deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados e identificados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s), de la siguiente manera: Fuente: Apellido (s), año. Ej.: Fuente: Márquez, 2012.
- h. Los cuadros, tablas, gráficos, ilustraciones y similares deben ser, preferentemente, de elaboración propia (salvo que el trabajo presentado implique el análisis de anexos de autoría externa). La inserción de los mismos debe estar plenamente justificada y guardar estricta relación con la temática y/o aspectos tratados en el trabajo presentado ante *Revista Ethos*.

Para más detalles en cuanto a la aplicación de las normas APA, consulte: <https://normas-apa.org/>